

Internationale Hochschule für Heilpädagogik
Studiengang Sonderpädagogik, Studiengruppe HfH-PHSG
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik

Hilfreiche Beratung und Unterstützung bei schwerwiegenden Verhaltensschwierigkeiten

Eine qualitative Bedarfsanalyse bei
Klassenlehrpersonen in der Region See-Gaster
im Kanton St. Gallen

Studierende: Nathalie Becker
Begleitung: Prof. Dr. Peter Lienhard
Datum der Abgabe: 20. Dezember 2020

Abstract

Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Erwartungen von Klassenlehrpersonen der Region See-Gaster an den Dienst für behinderungsspezifischen Beratung und Unterstützung (B&U) bei schwerwiegenden Verhaltensschwierigkeiten. Die zweistufige Studie bestand aus einer Fragebogenerhebung bei 57 Lehrpersonen, Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sowie Schulleiterinnen und Schulleitern und Leitfadeninterviews mit 11 Klassenlehrpersonen von der Kindergarten- bis zur Oberstufe. Die qualitative Inhaltsanalyse der Interviewtranskriptionen ergab, dass das Hauptbedürfnis in der Erweiterung des Handlungsrepertoires der Lehrperson besteht, wofür die Beratungsperson über entsprechende Berufserfahrung verfügen muss. Methodisch sind lösungs- und ressourcenorientierte Beratungsansätze und ein dreiphasiger Aufbau der Beratung geeignet.

Inhaltsverzeichnis

1	EINLEITUNG	4
1.1	Ausgangslage	4
1.2	Abgrenzung von anderen Beratungsangeboten	5
1.3	Verhaltensschwierigkeiten	6
1.4	Beratung	7
1.5	Erste Fragestellungen	9
2	UMGANG MIT VERHALTENSSCHWIERIGKEITEN	10
2.1	Pädagogische Beziehung	10
2.2	Vermittlung von Bewältigungs- und Problemlösestrategien	12
2.3	Unterrichtsgestaltung	12
2.3.1	Methoden des Classroom Managements	13
2.3.2	Didaktische Unterrichtsgestaltung	14
2.3.3	Pädagogische Interventionen	14
3	BERATUNGSANSÄTZE UND -METHODEN	15
3.1	Psychologische und psychotherapeutische Ansätze	15
3.1.1	Psychoanalytisch und tiefenpsychologisch orientierte Beratung	15
3.1.2	Verhaltenstheoretisch-kognitiv orientierte Ansätze	16
3.1.3	Ansätze der Humanistischen Psychologie	16
3.1.4	Systemische Ansätze	17
3.2	Gesprächstechniken	18
3.2.1	Aktives Zuhören.....	18
3.2.2	Reflektierende Fähigkeiten.....	18
3.2.3	Sondierende Fähigkeiten	18
3.3	Phasen eines Beratungsgesprächs.....	19
3.3.1	Anfangsphase.....	19
3.3.2	Mittelphase	19
3.3.3	Endphase	20

4	FRAGESTELLUNG	21
5	FORSCHUNGSMETHODIK	22
5.1	Fragebogenerhebung	22
5.1.1	Verfahren	22
5.1.2	Beschreibung der Stichprobe	22
5.1.3	Online-Fragebogen	24
5.1.4	Deskriptive Datenanalyse	25
5.2	Interviewerhebung	25
5.2.1	Verfahren / Untersuchungsplan	26
5.2.2	Beschreibung der Stichprobe	26
5.2.3	Problemzentriertes Interview	27
5.2.4	Transkription der Tonbandaufnahmen	29
5.2.5	Qualitative Inhaltsanalyse	29
6	ERGEBNISSE	33
6.1	Ergebnisse der Fragebogenerhebung	33
6.1.1	Kenntnis verschiedener Beratungsangebote	33
6.1.2	Vergangene Beratungserfahrungen	34
6.1.3	Bedarf an den B&U-Dienst im Bereich Verhalten	36
6.1.4	Erwartungen an den B&U-Dienst im Bereich Verhalten	38
6.2	Ergebnisse der Interviews	40
6.2.1	Verhaltensauffälligkeiten	40
6.2.2	Belastungsfaktoren	40
6.2.3	Unterstützungsangebote	42
6.2.4	Bedarf an Beratung	44
6.2.5	Erwartungen an die Beratungsperson	47
6.2.6	Organisation der Beratung	49
7	DISKUSSION	52
7.1	Beantwortung der Fragestellung	52
7.1.1	Bekanntheit des B&U-Dienstes in der Region See-Gaster	52
7.1.2	Belastungsfaktoren im Umgang mit Verhaltensschwierigkeiten	52
7.1.3	Bedarf an B&U im Bereich Verhaltensschwierigkeiten	53
7.1.4	Erwartungen an die Beratung	54
7.1.5	Erwartungen an die Beratungsperson	56

7.2	Methodenkritik	57
7.2.1	Fragebogenerhebung.....	57
7.2.2	Interviewerhebung.....	57
7.2.3	Gütekriterien qualitativer Forschung	58
7.3	Persönliches Schlusswort.....	59
8	TABELLEN UND ABBILDUNGEN	60
8.1	Tabellenverzeichnis.....	60
8.2	Abbildungsverzeichnis	60
9	LITERATURVERZEICHNIS	61
	ANHANG	63
	Anhang A: Erste Mail an Schulleitungen	63
	Anhang B: Online-Fragebogen	64
	Anhang C: Mail an Klassenlehrpersonen	74
	Anhang D: Zweite Mail an Schulleitungen	75
	Anhang E: Interviewleitfaden	76
	Anhang F: Sozialdatenfragebogen	78
	Anhang G: Postscript.....	79
	Anhang H: Kategoriensystem	80
	Anhang I: codierte Beispielseite.....	85

1 Einleitung

Diese Masterarbeit beschäftigt sich mit dem Angebot der behinderungsspezifischen Beratung und Unterstützung (kurz B&U), welches Sonderschulen im Kanton St. Gallen in ihrem jeweiligen Förderschwerpunkt für die Regelschulen anbieten. Dabei konzentriert sie sich auf den Förderschwerpunkt Verhaltensschwierigkeiten.

Die Einleitung soll einen Überblick über das Thema dieser Arbeit bieten. Dazu wird in Kapitel 1.1 die Ausgangslage dargelegt und in Kapitel 1.2 das Angebot der behinderungsspezifischen Beratung und Unterstützung von anderen Beratungsangeboten für Lehrpersonen abgegrenzt. Anschliessend werden in Kapitel 1.3 und 1.4 die beiden zentralen Begriffe Verhaltensschwierigkeiten und Beratung definiert und fachlich eingeordnet, bevor in Kapitel 1.5 eine erste Fragestellung formuliert wird.

Kapitel 2 und 3 widmen sich den theoretischen Grundlagen dieser Arbeit, nämlich dem Umgang mit herausforderndem Verhalten sowie der Beratung. In Kapitel 4 wird die Fragestellung der Erhebung formuliert und begründet. Kapitel 5 beschreibt die Forschungsmethodik der zweistufigen Erhebung. In Kapitel 6 werden die Ergebnisse dargestellt und in Kapitel 7 diskutiert.

1.1 Ausgangslage

In der heutigen Bildungspolitik sind Integration und Inklusion wichtige und viel diskutierte Schlagwörter. Trotzdem wurden im Kanton St. Gallen in den letzten Jahren allein im Förderschwerpunkt schwerwiegende Lern- und Verhaltensschwierigkeiten die Tagesschulplätze erhöht und zwei neue Tagessonderschulen in den Regionen Sarganserland und See-Gaster eröffnet (Bildungsdepartement St. Gallen, 2017, S. 18–20).

Gleichzeitig sieht das Sonderpädagogik-Konzept des Kantons St. Gallen (Amt für Volksschule Kanton St. Gallen, 2015, S. 52) jedoch auch eine konkrete Unterstützung der Regelschule vor. Sonderschulen im Kanton St. Gallen werden beauftragt, einen Dienst für behinderungsspezifische Beratung und Unterstützung (kurz B&U-Dienst) zu führen. Durch die Beratung von Lehrpersonen der Regelschule soll die integrative Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen unterstützt werden.

Eine der Sonderschulen, welche im Kanton St. Gallen den B&U-Dienst anbietet, ist die Stiftung Hochsteig. Im Sonderschulheim Hochsteig in Lichtensteig und der Tagessonderschule Hochsteig in Uznach werden Schülerinnen und Schüler mit schwerwiegenden Lern- und Verhaltensschwierigkeiten beschult. Mit dem B&U-Dienst im Bereich schwerwiegende Lern- und Verhaltensschwierigkeiten sollen Regelschulen in den Wahlkreisen Toggenburg (Hochsteig Lichtensteig) und See-Gaster (Hochsteig Uznach) bei der integrativen Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Lern- und Verhaltensschwierigkeiten unterstützt werden.

Die strukturellen Bedingungen des B&U-Dienstes in Bezug auf die Anspruchsberechtigten, die Aufgaben, die Organisation sowie in Bezug auf das genaue Verfahren sind durch das Sonderpädagogik-Konzept des Kantons St. Gallen (Amt für Volksschule Kanton St. Gallen, 2015, S. 52–55) gegeben. Diese Masterarbeit widmet sich daher nun der inhaltlichen Gestaltung dieser Beratung. Im Rahmen

dieser Arbeit werden der Bedarf nach B&U bei schwerwiegenden Verhaltensschwierigkeiten im Wahlkreis See-Gaster untersucht und die Bedürfnisse und Erwartungen der Klassenlehrpersonen an diese Beratung ermittelt.

Dabei konzentriert sich diese Arbeit auf den Bereich Verhaltensschwierigkeiten, obwohl das Lernen selbstverständlich immer mitbetroffen ist. Die Erfahrung zeigt, dass im Bereich Lernschwierigkeiten die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen vor Ort meist über genügend Fachwissen verfügen und der Unterstützungsbedarf durch das Angebot des B&U-Dienstes hauptsächlich im Bereich Verhalten liegt. Zudem würde eine Abdeckung beider Bereiche den Rahmen dieser Arbeit sprengen.

1.2 Abgrenzung von anderen Beratungsangeboten

Die behinderungsspezifische Beratung und Unterstützung gehört zu einer ganzen Reihe von Beratungsangeboten für Lehrpersonen im Umgang mit Lern- und Verhaltensschwierigkeiten. Um zu klären, wie sich der B&U-Dienst von anderen Angeboten abgrenzt, werden diese in der Folge kurz vorgestellt.

Fachpersonen der **Schulsozialarbeit (SSA)** beraten in erster Linie Schülerinnen und Schüler in herausfordernden Situationen, teilweise aber auch deren Eltern sowie die Lehrpersonen. Dabei fördert die Schulsozialarbeit vor allem die Kooperation zwischen Schule und Elternhaus, vermittelt bei Konflikten und führt präventive Angebote für Schulklassen sowie Kriseninterventionen durch (Fachbereich Schulsozialarbeit).

Der **Schulpsychologische Dienst (SPD)** ist zugänglich für Lehrpersonen, Eltern, Kinder, Fachpersonen, Behörden und Fachstellen. Es handelt sich dabei um eine psychologische Beratung, mit welcher «der Prozess der Suche nach Lösungen» unterstützt und gesteuert werden soll. Eine schulpsychologische Beratung ist immer dann notwendig, wenn schulische oder therapeutische Massnahmen beantragt und eingeleitet werden sollen. Zusätzlich bietet der Schulpsychologische Dienst mit der Impulsberatung auch Lehrpersonen die Möglichkeit, bei persönlichen Anliegen bis zu fünf Beratungstermine kostenlos in Anspruch zu nehmen (Schulpsychologischer Dienst des Kantons St. Gallen).

Der **Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienst (KJPD)** ist Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr und ihre Familien bei schwerwiegenden und länger andauernden Auffälligkeiten im Verhalten und Erleben von Kindern. Dazu gehören unter anderem emotionale Störungen, gesteigerte Aggressivität, traumatische Erlebnisse, Zwänge oder Wahrnehmungs-, Verhaltens- und Entwicklungsstörungen. Falls gewünscht, sind auch Beratungen für andere Bezugspersonen wie zum Beispiel die Lehrperson möglich (Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienste St. Gallen).

Der **Beratungsdienst Schule** wird vom Amt für Volksschule des Kantons St. Gallen geführt. Ein Team von Beraterinnen und Beratern, welche zusätzlich zum Lehrdiplom einen Abschluss im Bereich Supervision, Coaching oder Psychologie haben, unterstützen Lehrpersonen, Schulleitungen und Schulbehörden der Volksschule bei Fragen rund um den Berufsalltag. In Bezug auf herausfordernde Schülerinnen und Schüler werden Beratungen angeboten zu Fragen des Aufbaus einer tragfähigen Beziehung, zu den Verantwortungen und Grenzen als Lehrperson, zu Handlungsmöglichkeiten im Schulalltag oder zur Zusammenarbeit mit Eltern (Amt für Volksschule St. Gallen).

Die **behinderungsspezifische Beratung und Unterstützung** (B&U) legt den Fokus auf die Unterstützung einzelner Schülerinnen und Schüler in der aktuellen Klassensituation. Dabei soll behinderungsspezifisches Know-how bedarfsorientiert vermittelt werden (Amt für Volksschule Kanton St. Gallen, 2015, S. 52). Ziel ist es, die aktuelle Situation in der Klasse möglichst gut zu unterstützen.

1.3 Verhaltensschwierigkeiten

In der Literatur liest man neben Verhaltensschwierigkeiten unter anderem auch von herausforderndem Verhalten, Verhaltensauffälligkeiten oder Verhaltensstörungen (Blumenthal et al., 2020, S. 12; Myschker & Stein, 2018, S. 52; Hillenbrand, 2008, S. 29). Der Kanton St. Gallen verwendet in seinen Konzepten den Begriff Verhaltensschwierigkeiten, weshalb in dieser Arbeit auch dieser Begriff verwendet wird. Er wird aber synonym zu den anderen genannten Begriffen verstanden.

Eine umfassende **Definition von Verhaltensschwierigkeiten** stammt von Myschker und Stein (2018, S. 56) und lautet wie folgt:

Verhaltensstörung ist ein von den zeit- und kulturspezifischen Erwartungen abweichendes maladaptives Verhalten, das organogen und/oder milieureaktiv bedingt ist, wegen der Mehrdimensionalität, der Häufigkeit und des Schweregrades die Entwicklungs-, Lern- und Arbeitsfähigkeit sowie das Interaktionsgeschehen in der Umwelt beeinträchtigt und ohne besondere pädagogisch-therapeutische Hilfe nicht oder nur unzureichend überwunden werden kann.

In anderen Worten bedeutet dies: Verhaltensschwierigkeiten zeigen sich also in einem beobachtbaren Verhalten, das nicht den Erwartungen und Anforderungen der aktuellen (Unterrichts-)Situation entspricht. Die Ursache kann in der Person des Kindes oder Jugendlichen selbst und/oder in dessen Umfeld liegen. Da die Verhaltensschwierigkeit so vielschichtig ist, sich das Verhalten so häufig zeigt oder so stark ausgeprägt ist, behindert sie das Kind oder den Jugendlichen in seiner Entwicklung, seinem Lernen und Arbeiten und in seinen Beziehungen. Das Kind oder der Jugendliche benötigt Unterstützung, um die Verhaltensschwierigkeit zu überwinden.

Diese Definition beruht auf einer interaktionspädagogischen Sichtweise. Demnach entstehen Verhaltensschwierigkeiten in der Interaktion, also in der Wechselbeziehung, zwischen dem Kind oder Jugendlichen und seinem Umfeld, also zum Beispiel den Mitschülerinnen und Mitschülern oder der Lehrperson (Myschker & Stein, 2018, S. 55).

Von einer ähnlichen Sichtweise geht die International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) aus. Die ICF beruht auf einem bio-psycho-sozialen Modell. Im Gegensatz zum medizinischen Modell, welches sich ganz auf psychische und körperliche Probleme fokussiert, und dem sozialen Modell, welches sich ganz auf die Gestaltung der Umwelt konzentriert, versucht das bio-psycho-soziale Modell beide Konstrukte zu vereinen (Weltgesundheitsorganisation, 2013, S. 48).

Gemäss diesem Modell ist eine Behinderung eine Einschränkung der Funktionsfähigkeit eines Menschen durch die Wechselwirkungen zwischen den Körperfunktionen und -strukturen, den Umweltfaktoren und den persönlichen Faktoren. Bezogen auf Verhaltensschwierigkeiten bedeutet dies, dass das

Kind oder der Jugendliche durch diese negative Wechselwirkung zwischen seiner körperlichen und psychischen Gesundheit, seinem Umfeld und seiner Persönlichkeit in seiner Teilhabe zum Beispiel am Unterricht oder dem Lernen behindert wird (Camargo & Simon, 2013, S. 7–9).

Innerhalb der Verhaltensschwierigkeiten können verschiedene **Erscheinungsformen** unterschieden werden.

Besonders verbreitet ist die Unterscheidung zwischen (a) externalisierenden und (b) internalisierenden Störungen. Bei externalisierenden Störungen richten sich die Symptome nach aussen, also gegen die Umwelt. Dazu gehören zum Beispiel Aggressivität, Hyperaktivität oder Wutanfälle. Internalisierende Störungen richten sich eher nach innen. Dazu gehören zum Beispiel Angststörungen oder Minderwertigkeitsgefühle (Myschker & Stein, 2018, S. 63).

Andere Unterscheidungen beziehen sich auf die Ausprägtheit der Verhaltensschwierigkeiten. So unterscheiden Liesen und Luder (2012, S. 5–6) zwischen (a) alltäglichen Unterrichtsstörungen, (b) Verhaltensauffälligkeiten im Sinne von häufigem, verfestigtem oder generalisiertem auffälligen Verhalten und (c) pathologischen Verhaltensstörungen. Dabei ist es nicht die Aufgabe der Schule oder der Lehrpersonen, therapeutische Aufgaben zu übernehmen. Es sollte aber durchaus das Ziel sein, den Handlungsbereich der Schule zu erweitern (Liesen & Luder, 2012, S. 4). An diesem Punkt kann die behinderungsspezifische Beratung und Unterstützung bei schwerwiegenden Verhaltensschwierigkeiten ansetzen.

1.4 Beratung

Nicht jedes Gespräch ist eine Beratung. Doch was genau ist eine Beratung? Diese Definition ist nicht ganz einfach, denn der Begriff der Beratung wird in unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich verstanden. So mag es in einer fachärztlichen Beratung durchaus üblich sein, Ratschläge zu erteilen, wohingegen eine psychologische Beratung ganz anders abläuft (Greving & Ondracek, 2013, S. 20).

Schnebel (2007, S. 16) gibt einen Überblick über mögliche **Definitionen von Beratung** im pädagogischen Kontext und formuliert folgende gemeinsame Merkmale der Definitionen:

All diesen Definitionen ist gemeinsam, dass sie Beratung als Weg zum Umgang mit Problemen oder schwierigen Situationen verstehen. Beratung erfolgt immer in Interaktion. Sie wird definiert als Prozess, der in einem einmaligen oder wiederholten Durchlauf stattfindet. Ziel der Beratung ist es, die Handlungs- oder Entscheidungsmöglichkeiten einer Person zu verbessern, damit der Ratsuchende eigenständig und aktiv das Problem selbst lösen kann.

Die Beratung verfolgt also ein bestimmtes Ziel. Im Falle des B&U-Dienstes bei schwerwiegenden Verhaltensschwierigkeiten ist dies, einen Weg zu finden, im Rahmen der Schule mit den Verhaltensschwierigkeiten eines Schülers oder einer Schülerin umzugehen. Wichtig ist, dass die ratsuchende Person durch die Beratung befähigt werden soll, diesen Weg selbst zu finden. Es ist also auch im Rahmen des B&U-Dienstes nicht die Aufgabe des Beraters oder der Beraterin, der ratsuchenden Lehrperson eine Lösung zu präsentieren, sondern sie auf dem Weg zu dieser Lösung zu begleiten.

In der Heilpädagogik übernimmt Beratung verschiedene **Aufgaben** (Greving & Ondracek, 2013, S. 25–26), von denen vor allem die folgenden Aspekte im Rahmen des B&U-Dienstes bei schwerwiegenden Verhaltensschwierigkeiten zum Tragen kommen können:

- Informationen vermitteln: Die Beraterin oder der Berater kann beispielsweise Hintergrundwissen über bestimmte Diagnosen im Bereich der Verhaltensschwierigkeiten vermitteln.
- Konkrete Unterstützung: Die Beraterin oder der Berater kann die Lehrperson zum Beispiel aktiv in der Suche nach konkreten Handlungsoptionen oder bei der Vorbereitung eines Elterngesprächs unterstützen.
- Konkrete Rückmeldungen erteilen: Im Rahmen eines Unterrichtsbesuchs kann die Beraterin oder der Berater der Lehrperson ein konkretes Feedback zum Umgang mit den Verhaltensschwierigkeiten geben.
- Case Management: Die Beraterin oder der Berater kann die Lehrperson dabei unterstützen, die Zusammenarbeit aller Beteiligten zielorientiert zu planen.
- Kontakt vermitteln zu weiteren Beratungs- und Unterstützungsangeboten: Die Beraterin oder der Berater kann Kontakte zu weiteren regionalen Angeboten vermitteln.

In einer professionellen Beratung gelten fünf wesentliche **Prinzipien** (Grewe, 2015; Knoll, 2000; zitiert nach Schnebel, 2007, S. 17), die sich auch auf die behinderungsspezifische Beratung und Unterstützung beziehen lassen:

- Sowohl die Beratung als auch die Umsetzung allfällig gefundener Lösungen sind freiwillig.
- Die Beraterin oder der Berater ist unabhängig und unparteiisch.
- Die Inhalte der Beratung sind vertraulich.
- Die Beraterin oder der Berater besitzt Fach- und Beratungskompetenz.
- Verantwortliche Personen werden einbezogen.

Damit stellt sich noch die Frage nach der **Kompetenz** der Beraterin oder des Beraters, welche als eine der fünf wesentlichen Prinzipien gilt. Gemäss Greving und Ondracek (2013, S. 83) besteht Beratungskompetenz aus drei Teilbereichen, wobei sich die ersten beiden auch bei Schnebel (2007, S. 25) finden: (a) Fachspezifisches Wissen, (b) Wissen über die Beratungsmethoden und (c) wie diese «in der Kommunikation und Interaktion» verbunden werden.

Gemäss dem Sonderpädagogik-Konzept des Kantons St. Gallen (Amt für Volksschule Kanton St. Gallen, 2015, S. 62) sind in der behinderungsspezifischen Beratung und Unterstützung «ausschliesslich heilpädagogisch ausgebildete Fachpersonen mit fundierten behinderungsspezifischen Kenntnissen im jeweiligen Förderschwerpunkt tätig, die mit den aktuellen Entwicklungen an den Regelschulen vertraut sind.»

Im Fall des B&U-Dienstes bei schwerwiegenden Verhaltensschwierigkeiten bedeutet dies, dass die Beraterin oder der Berater neben einer heilpädagogischen Ausbildung fundierte Kenntnisse im Bereich Umgang mit Verhaltensschwierigkeiten mitbringen muss. Gleichzeitig wird ein «beratungsspezifisches methodisches Know-How» (Greving & Ondracek, 2013, S. 83) benötigt.

1.5 Erste Fragestellungen

Wie in dieser Einleitung aufgezeigt wurde, sind durch das Sonderpädagogik-Konzept des Kantons St. Gallen (Amt für Volksschule Kanton St. Gallen, 2015, S. 52–55) die strukturellen Bedingungen für den B&U-Dienst gegeben. Diese Masterarbeit widmet sich daher nun der inhaltlichen Gestaltung dieser Beratung.

Dafür stellt sich als erstes die Frage nach den theoretischen Grundlagen der behinderungsspezifischen Beratung und Unterstützung bei schwerwiegenden Verhaltensschwierigkeiten:

- Welche Ansätze im Umgang mit Verhaltensschwierigkeiten eignen sich als theoretische Grundlage für eine behinderungsspezifische Beratung und Unterstützung bei schwerwiegenden Verhaltensschwierigkeiten?
- Welche Ansätze und Methoden der Beratung eignen sich für eine behinderungsspezifische Beratung und Unterstützung bei schwerwiegenden Verhaltensschwierigkeiten?

Dafür werden in Kapitel 2 drei mögliche Ansätze für den Umgang mit Verhaltensschwierigkeiten vorgestellt. Kapitel 3 geht dann auf verschiedene Beratungsansätze aus der Psychologie und konkrete Beratungsmethoden ein.

Anschliessend sollen in einer Studie die Bedürfnisse und Erwartungen von Klassenlehrpersonen an die behinderungsspezifische Beratung und Unterstützung ermittelt werden.

2 Umgang mit Verhaltensschwierigkeiten

In diesem Kapitel werden drei Ansätze für den Umgang mit Verhaltensschwierigkeiten vorgestellt. Kapitel 2.1 widmet sich der pädagogischen Beziehung zwischen der Lehrperson und dem Schüler oder der Schülerin mit Verhaltensschwierigkeiten. In Kapitel 2.2 wird die Vermittlung von Bewältigungs- und Problemlösestrategien vorgestellt und Kapitel 2.3 stellt Elemente einer fördernden Unterrichtsgestaltung dar. Dabei handelt es sich hierbei nicht um eine Sammlung fertiger Lösungen, sondern um mögliche Ansätze, die im Rahmen einer Beratung an die konkrete Situation eines Kindes oder Jugendlichen in seiner aktuellen Klasse angepasst werden müssen.

2.1 Pädagogische Beziehung

Die Beziehung zwischen der Lehrperson und den Kindern und Jugendlichen bildet die Grundlage für das schulische Lernen. In der Arbeit mit Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensschwierigkeiten ist eine positive Beziehung zwischen der Lehrperson und dem Kind oder Jugendlichen besonders wichtig. Einerseits belasten Verhaltensschwierigkeiten die Beziehung negativ, andererseits ist ein «empathischer und positiver Umgangsstil» gerade bei Verhaltensschwierigkeiten wichtig (Visser, 2005; Textor, 2008; Preuss-Lausitz & Textor, 2008; Leitner, Ortner & Ortner, 2008; zitiert nach Liesen & Luder, 2009, S. 36).

Ein weiterer Grund, weshalb die Beziehungsgestaltung so wesentlich ist, liegt darin, dass die Beziehung selbst bereits pädagogisches Handeln darstellen kann. So schreiben Mays und Roos (2018, S. 40) dazu: «Lehrkräfte, die als Bezugsperson also bewusst die Funktionen einer zuverlässigen und feinfühligem Bindungsfigur mit flexiblem Fürsorgeverhalten auf Dauer erfüllen, ermöglichen insbesondere Kindern mit Unterstützungsbedarf in der emotionalen und sozialen Entwicklung ein positives 'Nacherleben' verlässlicher Bindungsprozesse.»

Auch Zimmermann (2016, S. 50–52) schreibt davon, dass die Gestaltung der Beziehung durch die Lehrperson den Schülerinnen und Schülern korrigierende Erfahrungen ermöglicht. So können Kinder und Jugendliche mit traumatischen Erfahrungen durch verlässliche und intensive Begegnungen mit Lehrpersonen eine innere Autonomie, also ein stabiles Selbst, entwickeln.

Voraussetzung für den Aufbau einer positiven Beziehung zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern ist eine stabile Vertrauensbasis. Schweer (2000; zitiert nach Mays & Roos, 2018, S. 43) schreibt dazu:

SchülerInnen benennen Unterstützung, Zugänglichkeit, Respekt und Aufrichtigkeit als relevante Eigenschaften einer vertrauenswürdigen Lehrkraft; sie erwarten von ihr fachliche Hilfe und persönliche Zuwendung und vor allem möchten sie als Person und in ihrer Rolle als SchülerInnen akzeptiert und ernst genommen werden.

Dies bedingt jedoch, dass die Lehrperson selbst sich auch auf den Beziehungsaufbau mit Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensschwierigkeiten einlässt. Gemäss Goetze (2008; zitiert nach Liesen & Luder, 2009, S. 36) sind jedoch die Einstellungen von Lehrpersonen gegenüber Schülerinnen und

Schülern mit Verhaltensschwierigkeiten eher negativ. Höllmüller (2017, S. 24) beschreibt in diesem Zusammenhang einen sogenannten «Dämonisierungskorridor», der sich auch auf die Einstellungen von Lehrpersonen in Bezug auf ihre Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensschwierigkeiten beziehen lässt:

Abbildung 1: Dämonisierungskorridor (Höllmüller, 2013, S. 134; zitiert nach Höllmüller, 2017, S. 25)

Das Schema beschreibt, wie Lehrpersonen durch Etikettierungen und Zuschreibungen «Dämonen» heraufbeschwören können, die ihnen einen positiven Beziehungsaufbau zu den Schülerinnen und Schülern schlicht verunmöglichen – und schlussendlich dazu führen können, dass eine Integration nicht länger möglich ist.

Die Untersuchungen von Zimmermann (2016, S. 181) zeigten, dass die Beziehungsgestaltungsfähigkeit von Fachpersonen durch das Konzept des «Guten Grunds» zunimmt. Das Verständnis für die Subjektlogik der Schülerinnen und Schüler kann Lehrpersonen helfen, sie besser zu verstehen und wirkungsvoll zu unterstützen.

In diesem Zusammenhang soll an dieser Stelle eine weitere Definition von Verhaltensschwierigkeiten vorgestellt werden (Liesen & Luder, 2009, S. 6):

Ein sonderpädagogisches Verständnis von Kindern und Jugendlichen mit auffälligen Verhaltensweisen sieht das Kind / den Jugendlichen als autonomes Subjekt, dessen auffällige Verhaltensweisen nicht eine fixe und einseitig durch Ursachen auf der Ebene des Individuums bedingte Persönlichkeitseigenschaft sind, sondern sich funktional und entwicklungsspezifisch als Bewältigungsversuch einer überfordernden Situation innerhalb der aktuellen Lebenswelt dieses Kindes verstehen lassen.

Das in dieser Definition enthaltene Verständnis dafür, dass das Verhalten des Kindes oder des Jugendlichen sein aktuell bestmöglicher Versuch ist, mit einer bestimmten Situation umzugehen, bildet

die Grundlage für eine pädagogische Beziehung zu Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensschwierigkeiten.

2.2 Vermittlung von Bewältigungs- und Problemlösestrategien

Auf individueller Ebene des Schülers oder der Schülerin ist die Vermittlung von Bewältigungs- und Problemlösestrategien zentral (Littell, Popa & Forsythe, 2005; Gutschner, 2005; Petermann & Eid, 2006; Reis, Trockel & Muthall, 2007; Rickers, 2007; Caldarella et al., 2008; Goetze, 2008; Leitner, Ortner & Ortner, 2008; Barth, 2009; zitiert nach Liesen & Luder, 2009, S. 37).

Einerseits können dazu Trainings- und Förderprogramme für die ganze Klasse eingesetzt werden. Schliesslich sind Verhaltensschwierigkeiten auch stark vom Kontext der Schülerinnen und Schüler abhängig, weshalb immer auch im Kontext angesetzt werden muss (Vernooij, 2000; Reinecker, 2006; zitiert nach Liesen & Luder, 2009, S. 40). Diese wirken zugleich auch präventiv, denn solche Strategien helfen nicht nur den Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensschwierigkeiten, sondern kommen der ganzen Klasse zugute (Kaff, Zabel & Milham, 2007; zitiert nach Liesen & Luder, 2009, S. 40). Liesen und Luder (2009, S. 36) zählen hierzu eine Reihe von gut erprobten Programmen auf, darunter die «Kognitive Verhaltenstherapie», das Programm «Fit und stark fürs Leben», das Programm «Faustlos» oder die «Funktionale Verhaltensanalyse (FBA)».

Andererseits können auch gezielt mit einem Schüler oder einer Schülerin konkrete Strategien eingeübt werden. Auf diesem Ansatz baut das Konzept des «Kollaborativen Problemlösens» von Greene (2012), auch bezeichnet als «Plan B», auf. Es geht von der Annahme aus, dass Schülerinnen und Schüler meist sehr genau wissen, dass ein bestimmtes Verhalten nicht den Erwartungen entspricht, es ihnen jedoch aufgrund von fehlenden Fähigkeiten (noch) nicht möglich ist, anders zu reagieren. In diesem Fall zeigen Strafen und Konsequenzen nicht die erwünschte Wirkung. Was es stattdessen braucht, ist eine gezielte Förderung der zugrunde liegenden Fähigkeiten. Dabei unterscheidet Greene (2012, S. 44) zwischen Kompetenzdefiziten, also fehlenden Fähigkeiten und Fertigkeiten, und ungelösten Problemen, sogenannten Auslösern für die Verhaltensschwierigkeit. Ziel ist es, zu dem Kind oder Jugendlichen eine helfende Beziehung aufzubauen und proaktiv fehlende Fertigkeiten zu vermitteln (Greene, 2012, S. 74–75).

2.3 Unterrichtsgestaltung

In der Arbeit mit Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensschwierigkeiten ist eine «geeignete und angepasste Unterrichtsgestaltung» ein zentraler Faktor (Wagner, 2006; zitiert nach Liesen & Luder, 2012, S. 36).

Vor allem bei alltäglichen Unterrichtsstörungen verweisen Liesen und Luder (2012, S. 5) auf drei mögliche Ansatzpunkte: Methoden des Classroom Managements, die didaktische Unterrichtsgestaltung und konkrete pädagogische Interventionen.

2.3.1 Methoden des Classroom Managements

Nach Blumenthal et al. (2020, S. 47) meint Classroom Management die «Planung, Organisation und Interesse gewährleistende Strukturierung des Unterrichts mit klaren Regeln für Abläufe und Verhaltensweisen». Nolting (2017, S. 11–12) verwendet dafür den Begriff «Klassenführung» und definiert ihn als «die Herbeiführung von Ordnung, von aktiver Mitarbeit, von Kooperation und guten Beziehungen» und sogar als «die Begrenzung von Verhaltensproblemen». Sein Buch «Störungen in der Schulklasse» (Nolting, 2017) beschäftigt sich mit dem Handlungsspielraum der Lehrperson für die Klassenführung. Darin nennt Nolting die Bereiche Regeln und Organisation, breite Aktivierung, Unterrichtsfluss sowie Präsenz- und Stoppsignale, auf die im Folgenden kurz eingegangen wird.

Regeln können unterteilt werden in Verhaltensregeln und Verfahrensregeln. Verhaltensregeln definieren die Erwartungen an das Verhalten der Schülerinnen und Schüler und sollten wenn möglich mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam definiert werden. Verfahrensregeln dagegen beinhalten konkrete Abläufe und Rituale, die teilweise eingeübt werden müssen (Nolting, 2017, S. 44–46).

In der **organisatorischen Vorbereitung** des Unterrichts ist vor allem die Gestaltung des Klassenraums zentral. Nolting (2017, S. 50) schreibt dazu:

Es ist wichtig, dass alle Bereiche für die Lehrkraft gut überschaubar sind, dass sie sich zwischen den Tischen problemlos bewegen und alle Schüler leicht erreichen kann, dass alle benötigten Geräte funktionieren, dass alle benötigten Materialien zur Verfügung stehen und anderes mehr.

Auch Liesen und Luder (2009, S. 35) halten die Gestaltung der Unterrichtsräume für einen wesentlichen Faktor im Umgang mit Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensschwierigkeiten. Sie betonen, dass die Einrichtung sowohl die Ergonomie als auch die Konzentration unterstützen müsse, Schülerinnen und Schüler sich wohlfühlen sollten und Rückzugsmöglichkeiten vorhanden sein müssen.

Ein weiterer Faktor ist die **breite Aktivierung**, also dass möglichst viele Schülerinnen und Schüler gleichzeitig angeregt werden (Nolting, 2017, S. 35–36). Dies gelingt, indem jeweils möglichst viele Kinder und Jugendliche zugleich angesprochen werden, sodass diese damit rechnen müssen, jederzeit an die Reihe zu kommen. Nolting spricht in diesem Zusammenhang von den Begriffen «Gruppenmobilisierung» und «Rechenschaftsprinzip». Ebenfalls hilfreich für eine breite Aktivierung ist die Rhythmisierung des Unterrichts durch einen regelmässigen Wechsel zwischen verschiedenen Aktivitäten.

Mit dem Begriff des **Unterrichtsflusses** meint Nolting (2017, S. 34), dass die Übergänge zwischen verschiedenen Aktivitäten möglichst reibungslos ablaufen. Gleichzeitig sollen Verzögerungen möglichst vermieden werden.

Präsenz ist die Fähigkeit einer Lehrperson, den Schülerinnen und Schülern gegenüber «den Eindruck zu vermitteln, dass sie alles im Blick hat und ihr nichts entgeht». Entgegen vieler Erwartungen kommt es dabei nicht darauf an, mit welchen Worten oder in welcher Lautstärke eine Lehrperson reagiert. Wichtig sei, dass sie rechtzeitig reagiere und das richtige Kind oder den richtigen Jugendlichen ermahne (Nolting, 2017, S. 33).

2.3.2 Didaktische Unterrichtsgestaltung

Den zweiten möglichen Ansatzpunkt bildet die didaktische Unterrichtsgestaltung. Ein wichtiger Faktor in der Arbeit mit Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensschwierigkeiten ist die innere Differenzierung des Unterrichts (Preuss-Lausitz & Textor, 2008; zitiert nach Liesen & Luder, 2009, S. 37).

Ebenfalls von besonderer Bedeutung in der Arbeit mit Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensschwierigkeiten ist ein hoher Grad an Strukturierung (Barsch, Bendokat & Brück, 2008; zitiert nach Liesen & Luder, 2009, S. 37). Hier bietet der TEACCH-Ansatz, ein Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus, hilfreiche Methoden. Im Buch «Herausforderung Regelschule» (Tuckermann, Häussler & Lausmann, 2017) werden Strategien zu räumlichen und zeitlichen Strukturierungen, Hilfen zur Arbeitsorganisation sowie Strategien zur Strukturierung von Aufgaben und Instruktionen vorgestellt. Diese kommen nicht nur Schülerinnen und Schülern mit Autismus-Spektrum-Störungen zugute, sondern können auch für andere Kinder und Jugendliche hilfreich sein.

2.3.3 Pädagogische Interventionen

Gemäss Liesen und Luder (2012, S. 10) können sich pädagogische Interventionen «sowohl auf das Individuum als auch auf das Umfeld richten». Das Ziel pädagogischer Interventionen auf der Ebene des Individuums ist jedoch immer, «fehlende Ressourcen oder Kompetenzen aufzubauen». Darauf wurde in Kapitel 2.2 bereits ausführlich eingegangen.

Nolting (2017, S. 103–110) stellt verschiedene Interventionen in Bezug auf die Klasse dar. Er empfiehlt, Regeln aufzufrischen oder gegebenenfalls in ähnlicher Form neu einzuführen. Dabei hält er fest, dass die Lehrperson sich unbedingt selbst ebenfalls an die Regeln halten soll. Als Übergangshilfe erwähnt er ausserdem, dass das erwünschte Verhalten durch Belohnungen gefördert werden könne, wobei dies auch ein Lob oder eine Anerkennung sein könne. Mit der Zeit könne die Belohnung dann immer unregelmässiger und mit zeitlicher Verzögerung stattfinden.

Im Kapitel 3 werden nun mögliche Beratungsansätze und -methoden für die Beratung von Lehrpersonen von Schülerinnen und Schülern mit schwerwiegenden Verhaltensschwierigkeiten vorgestellt.

3 Beratungsansätze und -methoden

In diesem Kapitel werden verschiedene Beratungsansätze und -methoden vorgestellt, welche im Rahmen des B&U bei schwerwiegenden Verhaltensschwierigkeiten zum Tragen kommen könnten. Dafür werden in Kapitel 3.1 verschiedene psychologische und psychotherapeutische Ansätze vorgestellt. In Kapitel 3.2 werden relevante Gesprächstechniken des aktiven Zuhörens, des Reflektierens und des Sondierens beschrieben. Kapitel 3.3 geht dann auf die drei Phasen eines Beratungsgesprächs nach Culley (2015) ein.

3.1 Psychologische und psychotherapeutische Ansätze

In den folgenden Unterkapiteln werden verschiedene psychologische und psychotherapeutische Ansätze vorgestellt, die auch in eine Beratung im pädagogischen Kontext einfließen können. Im schulischen Beratungsalltag werden diese Ansätze miteinander kombiniert (Schnebel, 2007, S. 64). Auch Greving und Ondracek (2013, S. 90–91) weisen darauf hin, dass eine Beratung im heilpädagogischen Kontext immer mehrere Sichtweisen nutzen soll.

3.1.1 Psychoanalytisch und tiefenpsychologisch orientierte Beratung

Der Ansatz der psychoanalytisch und tiefenpsychologisch orientierten Beratung gründet auf den Arbeiten von Sigmund Freud. Schnebel (2007, S. 44) beschreibt die zugrundeliegende Menschenbildannahme wie folgt:

Jede Person ist in einem fortwährenden dynamischen Prozess damit beschäftigt, im Ich die Bedürfnisse des Es und die Ansprüche der äußeren Realität wie des Über-Ichs auszubalancieren. Unbewusste, vorbewusste Elemente beeinflussen die bewusste Steuerung des Verhaltens. Aus diesen Prozessen können Konflikte und Störungen entstehen.

Methoden der tiefenpsychologischen Intervention sind neben der vertrauensvollen Beziehung zwischen der Beratungsperson und der ratsuchenden Person vor allem «Prozesse der Deutung, der Übertragung» sowie die «Arbeit mit Widerständen» (Schnebel, 2007, S. 44). Für eine Beratung im Rahmen des B&U-Dienstes ist dieser Ansatz nicht geeignet, da er therapeutisches Können voraussetzt.

Der **individualpsychologische Ansatz** wurde von Alfred Adler entwickelt und gilt ebenfalls als ein tiefenpsychologischer Ansatz. Methodisch baut der Ansatz der Individualpsychologie auf den drei Bausteinen Verstehen, Ermutigen und Üben auf. Von Bedeutung ist vor allem das daraus gründende **Verständnis** für das Verhalten eines Kindes oder Jugendlichen, aber auch einer Lehrperson. Die individualpsychologische Sichtweise «hilft zu erkennen, dass ein Mensch sich in den Augen der sozialen Umwelt zwar unpassend, unwirksam, störend o.ä. verhält, dass jedoch sein Verhalten im Sinne eigener automatisierter und/oder nicht bewusster Bewältigungsmuster subjektlogisch richtig ist» (Greving & Ondracek, 2013, S. 92). Dieses Grundverständnis wurde in Kapitel 2.1 bereits vorgestellt.

Im Rahmen des B&U bei schwerwiegenden Verhaltensschwierigkeiten kann der Ansatz helfen, den subjektiven Sinn einer Verhaltensschwierigkeit zu verstehen, aber auch die positiven Ressourcen des Kindes oder Jugendlichen sowie der Lehrperson zu erkennen (Greving & Ondracek, 2013, S. 92–97).

3.1.2 Verhaltenstheoretisch-kognitiv orientierte Ansätze

Verhaltenstheoretische Ansätze entstanden aus der behavioristischen Lerntheorie. Schnebel (2007, S. 47) beschreibt den Ansatz wie folgt:

Die Verhaltenstheorie fragt also nach den Reizen, die ein Verhalten auslösen und aufrechterhalten. Angemessenes wie unangemessenes Verhalten wird als erlernt betrachtet. Unter anderem werden deshalb keine Unterschiede zwischen Beratung und Therapie gemacht, da kein prinzipieller Unterschied zwischen der Entstehung gestörter, (»nur«) unangemessenen und angemessenen Verhaltens besteht. Durch Interventionen wird versucht, problematische Verhaltensweisen zu verlernen, umzulernen bzw. zu modifizieren.

Die Methoden dieses Ansatzes zeichnen sich dadurch aus, dass sie immer auf eine bestimmte Veränderung hinarbeiten. Dazu gehören zum Beispiel die systematische Desensibilisierung und das sogenannte Shaping, aber auch Selbstinstruktion, Selbstregulation und Selbstkontrolle. In der kognitiven Variante werden ausserdem Prozesse der bewussten Verhaltenssteuerung berücksichtigt. Die Gefahr bei diesem Ansatz ist jedoch, dass emotionale Elemente zu wenig berücksichtigt werden (Schnebel, 2007, S. 47–50).

3.1.3 Ansätze der Humanistischen Psychologie

In der Humanistischen Psychologie gilt der Mensch «als Einheit von Körper, Seele und Geist». Zentrale Konzepte sind «Autonomie und Streben nach Selbstaktualisierung bzw. Selbstverwirklichung». Die Beratungsansätze der Humanistischen Psychologie sollen die «Kräfte zum Wachstum und zur Selbstheilung» aktivieren (Schnebel, 2007, S. 51).

Zur Humanistischen Psychologie gehören verschiedene Beratungsansätze, darunter die **person-zentrierte Beratung** nach Carl Rogers. Für ihn stand neben dem Bedürfnis nach Selbstverwirklichung auch das Bedürfnis nach Anerkennung im Fokus, weshalb für ihn die Beziehung zwischen der Beratungsperson und der ratsuchenden Person von zentraler Bedeutung war (Schnebel, 2007, S. 52–53).

Für die Beratung im Rahmen des B&U-Dienstes sind vor allem die von Rogers beschriebenen drei Elemente der **Grundhaltung** des Beraters oder der Beraterin zentral (Bachmair, Faber, Hennig, Kolb & Willig, 2014, S. 29–31; Greving & Ondracek, 2013, S. 99; Schnebel, 2007, S. 53):

- **Empathie:** Die Beratungsperson kann sich gedanklich und gefühlsmässig in die ratsuchende Person einfühlen.
- **Akzeptanz:** Die Beratungsperson vermittelt der ratsuchenden Person emotionale Wärme und Verständnis.
- **Kongruenz:** Die Beratungsperson ist echt und aufrichtig, ihre Körpersprache und ihre Äusserungen stimmen überein.

Gemäss Greving und Ondracek (2013, S. 103) entwickelte sich aus dem personenzentrierten Ansatz ausserdem auch die «heute übliche professionelle Gesprächsführung in Beratungssettings». Diese wird in Kapitel 3.3 genauer vorgestellt.

3.1.4 Systemische Ansätze

Der systemische Ansatz geht von komplexen Systemen mit Zusammenspielen, Kreisläufen und Wechselwirkungen aus. In der Beratung sollen Muster und Regeln erkannt werden, sodass sie anschliessend verändert werden können (Schnebel, 2007, S. 56–57).

Eine wichtige Methode einer systemischen Beratung sind verschiedene Frageformen (von Schlippe & Schweitzer, 2016; zitiert nach Schnebel, 2007, S. 58), zum Beispiel:

- zirkuläre Fragen, um die Funktion einer Verhaltensweise aufzudecken
- Frageformen, die Unterschiede verdeutlichen
- Fragen zur Wirklichkeitskonstruktion bzw. dem Kontext eines Symptoms
- Fragen zur Möglichkeitskonstruktion, um mögliche Lösungen zu erkennen

Der systemische Ansatz eignet sich sehr gut für eine Beratung im Bereich schwerwiegende Verhaltensschwierigkeiten, weil er deutlich macht, dass eine Verhaltensschwierigkeit immer in ihrem Kontext zu sehen ist. Zu den systemischen Ansätzen gehören auch der lösungsorientierte und der ressourcenorientierte Beratungsansatz, welche ebenfalls hilfreiche Methoden zur Verfügung stellen.

Der **lösungsorientierte Beratungsansatz** konzentriert sich auf Potenziale und mögliche Lösungen. Man geht davon aus, dass Erfolgsstrategien, Einstellungen und Verhaltensweisen, welche die ratsuchende Person schon kennt und nutzt, wirksamer sind als der Versuch, ihre Haltung zu verändern oder ihr neue Verhaltensweisen zu vermitteln (Greving & Ondracek, 2013, S. 104–107). Dadurch wird das Selbstwirksamkeitserleben der Lehrpersonen, aber auch der Schülerinnen und Schüler, gefördert (Schnebel, 2007, S. 63).

Der **ressourcenorientierte Ansatz** konzentriert sich auf die vorhandenen personalen, sozialen und materiellen Ressourcen. Im Rahmen der Ressourcenaktivierung sollen vorhandene Stärken betont werden (Schnebel, 2007, S. 62–63).

Methoden des lösungs- und ressourcenorientierten Beratungsansatzes sind vor allem Komplimente, Vereinbarungen und Fragetechniken (Bamberger, 2007, S. 740; zitiert nach Schnebel, 2007, S. 61), zum Beispiel die folgenden Frageformen:

- hypothetische Frage, darunter die Wunderfrage («Wenn in der Nacht ein Wunder geschehen wäre, das Ihr Problem gelöst hätte, woran würden Sie dies am Morgen bemerken?»)
- Fragen nach Ausnahmen vom Problem
- Fragen nach den Ressourcen, also nach den Handlungen, Gedanken und Gefühlen während den Ausnahmen

3.2 Gesprächstechniken

Culley (2015) beschreibt eine Reihe von Fertigkeiten und Gesprächstechniken für eine erfolgreiche Beratung. Diese können unterteilt werden in Techniken des aktiven Zuhörens, reflektierende Fähigkeiten und sondierende Fähigkeiten.

3.2.1 Aktives Zuhören

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie die Beratungsperson der ratsuchenden Person zeigen kann, dass sie präsent ist und ihr zuhört. Culley (2015, S. 65–66) erwähnt diesbezüglich die Haltung, den Augenkontakt, den Gesichtsausdruck und die Sitzposition. Bachmair et al. (2014, S. 32) erwähnen ausserdem Kopfnicken und das Zuneigen des Körpers.

Eine weitere Möglichkeit sind sogenannte Rezeptionssignale. Schlee (2019, S. 155) beschreibt diese wie folgt: «Damit sind alle Äußerungen gemeint, die Ihr Zuhören vernehmbar verdeutlichen. Dazu gehören beispielsweise 'Hmhm', 'ach', 'so', 'Hm-ja', 'sst', lachen, seufzen.»

3.2.2 Reflektierende Fähigkeiten

Das Ziel des Reflektierens ist es, dass die Beratungsperson die zentrale Botschaft der ratsuchenden Person versteht und ihr durch Zurückspiegeln zeigt, dass sie sie versteht (Schlee, 2019, S. 156; Culley, 2015, S. 17).

Die folgende Liste erklärt die wichtigsten reflektierenden Fähigkeiten:

- **Wiederholen:** Die Beratungsperson wiederholt einzelne Worte oder auch kurze Sätze in den Worten der ratsuchenden Person (Culley, 2015, S. 74).
- **Paraphrasieren:** Die Beratungsperson wiederholt die zentralen Aussagen der ratsuchenden Person in ihren eigenen Worten (Schlee, 2019, S. 151; Culley, 2015, S. 75; Bachmair et al., 2014, S. 33). Dabei können entweder unmittelbar vorangegangene Aussagen wiederholt werden («einfaches Paraphrasieren») oder auch längere Gesprächsabschnitte wiederholt und zusammengefasst werden («gliederndes oder strukturierendes Paraphrasieren») (Schlee, 2019, S. 151).
- **Zusammenfassen:** Die Beratungsperson fasst wichtige Abschnitte des Gesprächs organisiert zusammen. Dabei kann sie auf mögliche Schwerpunkte hinweisen, zwischen denen sich die ratsuchende Person für das weitere Gespräch entscheiden kann («Gang zum Kreuzweg») oder formulieren, welches Thema sie selbst als das wichtigste für die ratsuchende Person wahrnimmt («Figur-Grund-Perspektive») (Culley, 2015, S. 79–83).
- **Verbalisieren:** Die Beratungsperson formuliert die Gefühle, die sie bei der ratsuchenden Person wahrnimmt (Bachmair et al., 2014, S. 34–35).

3.2.3 Sondierende Fähigkeiten

Durch Sondierungen lenkt die Beratungsperson das Gespräch, deshalb sollten sie nur sparsam verwendet werden (Culley, 2015, S. 18).

Dabei kann zwischen drei Formen des Sondierens unterschieden werden:

- **Fragen:** Die Beratungsperson lenkt das Gespräch durch offene Fragen (Culley, 2015, S. 86–87). Dabei können die in Kapitel 3.1.4 beschriebenen Frageformen der systemischen Beratungsansätze eingesetzt werden.
- **Feststellungen:** Die Beratungsperson verwendet eine Feststellung, um das Gespräch auf ein bestimmtes Thema zu lenken. Diese Form ist etwas weniger direkt als Fragen (Culley, 2015, S. 97–99).
- **Konkretisieren:** Die Beratungsperson formuliert selbst konkrete Beispiele, um die ratsuchende Person zu ermutigen, ebenfalls konkret zu werden (Culley, 2015, S. 100–101).

3.3 Phasen eines Beratungsgesprächs

Carl Rogers (zitiert nach Culley, 2015) geht von einem dreiphasigen Aufbau von Beratungsgesprächen aus und unterscheidet diesbezüglich zwischen Anfangs-, Mittel- und Endphase. Auf diese drei Phasen wird im Folgenden kurz eingegangen. Die in Kapitel 3.2 beschriebenen Gesprächstechniken bilden die Grundlage für die hier beschriebenen Strategien.

3.3.1 Anfangsphase

Während der Anfangsphase eines Beratungsprozesses wird eine tragfähige Beratungsbeziehung zwischen der Beratungsperson und der ratsuchenden Person aufgebaut. Gemeinsam wird vereinbart, welches die Themen und Ziele der Beratung sind. Anschliessend kann die Beratungsperson einschätzen, ob sie der ratsuchenden Person bei den genannten Themen und Zielen helfen kann oder sie an eine andere Person weiterverweisen soll. Gemeinsam werden die Rahmenbedingungen der Beratung festgehalten (Culley, 2015, S. 28–37).

Culley (2015, S. 38–44) beschreibt drei wesentliche Strategien der Anfangsphase:

- **Explorieren:** Die Beratungsperson ermutigt die ratsuchende Person, Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen, Stärken und Schwächen, aber auch Ressourcen und Kontextfaktoren zu beschreiben.
- **Prioritäten setzen:** Die Beratungsperson unterstützt die ratsuchende Person dabei zu entscheiden, welches Anliegen als erstes bearbeitet werden soll.
- **Vermitteln von Grundwerten:** Die Beratungsperson zeigt und kommuniziert der ratsuchenden Person gegenüber, dass sie sie versteht und akzeptiert.

3.3.2 Mittelphase

Während der Mittelphase unterstützt die Beratungsperson die ratsuchende Person dabei, «ihre Anliegen und Probleme neu zu ordnen und zu bewerten» (Culley, 2015, S. 19). Das Ziel dieser Phase ist es, «Möglichkeiten und Handlungsspielräume für einen Wandel zu sehen» (Culley, 2015, S. 148).

Dazu beschreibt Culley (2015, S. 126–144) sechs Möglichkeiten, wie die Beratungsperson die ratsuchende Person während der Mittelphase **herausfordern** kann, verschiedene Perspektiven auf eine Situation zu explorieren:

- **Konfrontation:** Die Beratungsperson lenkt die Aufmerksamkeit mit reflektierenden und sondierenden Fertigkeiten auf Ungereimtheiten und Widersprüche.
- **Feedback:** Die Beratungsperson teilt der ratsuchenden Person mit, wie sie sie wahrnimmt.
- **Informationen geben:** Die Beratungsperson vermittelt der ratsuchenden Person Informationen und Fachwissen.
- **Richtung weisen:** Die Beratungsperson fordert die ratsuchende Person zu etwas auf.
- **Selbstmitteilung:** Die Beratungsperson teilt der ratsuchenden Person Erfahrungen aus ihrem eigenen Leben mit.
- **Unmittelbarkeit:** Die Beratungsperson lenkt die Aufmerksamkeit der ratsuchenden Person auf deren Gedanken und Gefühle zum aktuellen Zeitpunkt.

3.3.3 Endphase

Während der Endphase plant die ratsuchende Person konkrete Handlungen (Culley, 2015, S. 21). Dazu muss die ratsuchende Person zuerst entscheiden, welche Veränderungen sie angehen möchte und was sie dafür zu tun bereit ist. Culley (2015, S. 151) schreibt dazu: «Das bedeutet, unterschiedliche Optionen zu explorieren, zu entscheiden, welche der Alternativen angemessen und zeitlich akzeptabel sind und die Handlungen im Tages- und Wochenablauf einzubetten.» Die Beratungsperson unterstützt die ratsuchende Person ausserdem dabei, mögliche Hindernisse zu erkennen und zu überwinden oder zumindest zu vermindern (Culley, 2015, S. 152).

Culley (2015, S. 154–181) beschreibt drei wichtige Strategien der Endphase einer Beratung:

- **Ziele setzen:** Die ratsuchende Person setzt sich Ziele, was sie erreichen möchte.
- **Handlungsvorbereitung:** Die ratsuchende Person erstellt einen Handlungsplan, wie sie ihre Ziele erreichen möchte. Die Beratungsperson unterstützt sie dabei durch Exploration und Herausfordern.
- **Evaluieren:** Die Beratungsperson und die ratsuchende Person überprüfen, ob das anfangs genannte Problem gelöst wurde.

In Kapitel 4 wird nun die in der Einleitung vorgestellte erste Fragestellung aufgrund der Erkenntnisse aus der Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagen weiterentwickelt und die Fragestellung für die folgende Erhebung formuliert.

4 Fragestellung

Die Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagen im Umgang mit Verhaltensschwierigkeiten in Kapitel 2 zeigte, dass eine Beratung im Bereich Verhaltensschwierigkeiten einerseits bei der Grundhaltung ansetzen kann, um das Verständnis der Lehrperson für die Schwierigkeiten des Kindes oder Jugendlichen zu erhöhen und damit auch die Beziehung zwischen Lehrperson und Schülerinnen und Schüler zu stärken. Andererseits können auf der Ebene der Didaktik konkrete Methoden vermittelt werden, um das Handlungsrepertoire der Lehrperson zu erweitern.

Die Analyse der Beratungsansätzen in Kapitel 3 ergab, dass im Rahmen der behinderungsspezifischen Beratung und Unterstützung Elemente verschiedener Ansätze kombiniert werden können. Ausserdem wurden verschiedene Fragetechniken und Methoden formuliert, welche in einer solchen Beratung zum Tragen kommen können.

Wie bereits in der Einleitung aufgezeigt, sollen im Rahmen dieser Arbeit vor allem die Bedürfnisse und Erwartungen von Klassenlehrpersonen ermittelt werden. Es wird daher folgende zentrale Fragestellung definiert:

**Welche Erwartungen haben Klassenlehrpersonen in der Region See-Gaster
an eine behinderungsspezifische Beratung und Unterstützung
bei schwerwiegenden Verhaltensschwierigkeiten?**

Folgende Unterfragen sollen bei der Beantwortung der Fragestellung helfen:

- Wie bekannt ist der B&U-Dienst in der Region See-Gaster?
- Welche Schwierigkeiten im Umgang mit Verhaltensschwierigkeiten empfinden die Klassenlehrpersonen als besonders belastend?
- Zu welchen Themen und Fragestellungen sehen die Klassenlehrpersonen einen Bedarf an behinderungsspezifischer Beratung und Unterstützung im Bereich Verhaltensschwierigkeiten?
- Welche Erwartungen haben die Klassenlehrpersonen an die Beratung?
- Welche Erwartungen haben die Klassenlehrpersonen in Bezug auf die Beraterin oder den Berater?

In Kapitel 5 wird nun das methodische Vorgehen zur Beantwortung dieser Fragestellung vorgestellt. In Kapitel 6 werden anschliessend die Ergebnisse beschrieben und in Kapitel 7 diskutiert.

5 Forschungsmethodik

Im Rahmen dieser Masterarbeit sollten im Sinne einer Bedarfsanalyse die Erwartungen und Bedürfnisse von Lehrpersonen in der Region See-Gaster an den B&U-Dienst im Förderschwerpunkt Verhaltensschwierigkeiten systematisch erfasst werden.

Zu diesem Zweck wurde ein zweistufiges Datenerhebungsverfahren durchgeführt. Zunächst erfolgte eine Fragebogenerhebung bei den Schulleitungen, Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sowie Lehrpersonen der Schulgemeinden der Region See-Gaster, welche in Kapitel 5.1 vorgestellt wird. Anschliessend wurde eine Interviewerhebung mit Klassenlehrpersonen aller Stufen geführt und mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet. Diese wird in Kapitel 5.2 beschrieben.

5.1 Fragebogenerhebung

In diesem Kapitel wird die Fragebogenerhebung genauer vorgestellt. Dazu wird in Kapitel 5.2.1 das Verfahren aufgezeigt. In Kapitel 5.2.2 wird die Stichprobe genauer beschrieben. Kapitel 5.2.3 geht auf den verwendeten Fragebogen ein und in Kapitel 5.2.4 wird die deskriptive Datenanalyse beschrieben.

5.1.1 Verfahren

Die Fragebogenerhebung sollte in Erfahrung bringen, wie bekannt das Angebot des B&U-Dienstes in der Region See-Gaster aktuell ist und erste Hinweise auf den Bedarf an B&U bei schwerwiegenden Verhaltensschwierigkeiten liefern. Gleichzeitig diene die Fragebogenerhebung auch der Suche nach Klassenlehrpersonen, welche sich für ein Interview in der zweiten Erhebungsrunde bereit erklären würden.

Dafür wurden die Schulleiterinnen und Schulleiter aller Schulgemeinden der Region See-Gaster im Kanton St. Gallen per Mail kontaktiert und gebeten, einen Online-Fragebogen selbst auszufüllen und an die Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen ihrer Schulgemeinde weiterzuleiten (Anhang A).

Die Umfrage startete am 27. November 2019 und endete am 20. Dezember 2019. Bei einer ersten Sichtung der Daten Anfang Januar stellte sich heraus, dass die Umfrage in drei Schulgemeinden die Lehrpersonen gar nicht erreicht hatte. Daher wurden die Schulleitungen dieser beiden Schulgemeinden nochmals angeschrieben und die Umfrage vom 24. Januar 2020 bis am 8. Februar 2020 noch einmal geöffnet. Eine Schulgemeinde nahm auf Wunsch der Schulleitung auch dann nicht an der Erhebung teil.

5.1.2 Beschreibung der Stichprobe

Insgesamt hatten 86 Probandinnen und Probanden an der Online-Umfrage teilgenommen. 29 Personen wurden jedoch von der Auswertung ausgeschlossen, weil sie die Umfrage nicht beendet hatten. Für die Analyse wurden daher 57 Personen berücksichtigt.

Die Antworten stammten aus 9 der 10 Schulgemeinden der Region See-Gaster. Etwa ein Fünftel der Befragten arbeiteten in einem städtischen Schulhaus ($n=12$, 21%).

Die Mehrheit der Befragten war weiblich ($n=44$, 77%). Gemäss Bundesamt für Statistik [BFS] (2018, S. 8–15) liegt der durchschnittliche Anteil der Frauen im Lehrpersonal der obligatorischen Schule bei 75% und im Leitungspersonal bei 55%, womit der Anteil der Frauen in dieser Erhebung etwas über dem Durchschnitt lag.

Die Teilnehmenden waren zum Zeitpunkt der Erhebung zwischen 23 und 64 Jahre alt ($M = 42.82$, $SD = 11.48$) und verfügten zwischen 1 und 41 Jahren Berufserfahrung ($M = 17.82$, $SD = 10.57$). Die Befragten arbeiteten in einem Pensum zwischen 30 und 100% ($M = 84.02$, $SD = 17.79$).

In der Erhebung waren Personen aller Stufen vom Kindergarten bis zur Oberstufe vertreten. Die folgende Tabelle zeigt die Verteilung der Probandinnen und Probanden auf die Schulstufen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass einige Probandinnen und Probanden gleichzeitig in mehreren Stufen tätig waren, weshalb die Summe der genannten Stufen grösser ist als die Gesamtstichprobe.

Tabelle 1: Häufigkeitstabelle der Verteilung über die Schulstufen

Schulstufe	Anzahl	Prozentsatz
Kindergarten (KG)	17	30%
Einführungsklasse / Einschulungsjahr	3	5%
Unterstufe (US)	21	37%
Mittelstufe (MS)	24	42%
Oberstufe (OS)	23	40%
Summe	88	154%
Gesamtstichprobe N	57	100%

Anmerkung: Teilweise wurden mehrere Stufen genannt.

Innerhalb der Stichprobe bildeten die Klassenlehrpersonen die grösste Berufsgruppe ($n=28$, 49%), gefolgt von den Schulleiterinnen und Schulleitern ($n=13$, 23%) und den Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen ($n=11$, 19%). Die folgende Tabelle zeigt die Verteilung über die Berufsgruppen. Auch hier haben einige Probandinnen und Probanden mehrere Optionen gewählt.

Tabelle 2: Häufigkeitstabelle der Verteilung über die Berufsgruppen

Berufsgruppen	Anzahl	Prozentsatz
Klassenassistent/in	1	2%
Fachlehrperson	10	18%
Klassenlehrperson	28	49%
Schulische/r Heilpädagog/in	11	19%
Schulleiter/in	13	23%
Sonstiges	4	7%
Summe	67	118%
Gesamtstichprobe N	57	100%

Anmerkung: Teilweise wurden mehrere Berufsgruppen genannt.

Damit sind in der Stichprobe alle relevanten Untergruppen vertreten. Aufgrund der geringen Grösse der Stichprobe kann sie jedoch nicht als repräsentativ für die Grundgesamtheit der Schulleitungen, Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sowie Lehrpersonen in der Region See-Gaster angesehen werden.

5.1.3 Online-Fragebogen

Der Fragebogen (Anhang B) bestand aus 22 Fragen in acht Fragegruppen. Bei der Formulierung der Items wurden Ja-Nein-Fragen, Multiple-Choice-Fragen, Rating-Skalen und offene Fragen verwendet. Bei Multiple-Choice-Fragen bestand jeweils die Möglichkeit, unter «Sonstiges» eigene Eingaben zu machen. Die Ratingskalen waren bewusst vierstufig, sodass sich die Probandinnen und Probanden für eine Tendenz entscheiden mussten.

Die **Ermittlung der soziodemografischen Daten** wurde aufgeteilt. Die ersten beiden Items (A010 und A020) beschäftigten sich mit der aktuellen schulischen Situation der Probandinnen und Probanden, nämlich der Schulstufe und der Berufsgruppe. Am Ende des Fragebogens folgten sechs weitere Items (F010 – F060) zu Alter, Ausbildung, Berufserfahrung, Arbeitspensum, Geschlecht und Schulgemeinde.

Die **Kenntnis verschiedener Beratungsangebote** (B010) wurde mittels einer vierstufigen Ratingskala erfasst. Dazu wählten die Befragten jeweils zwischen den Antwortmöglichkeiten «gar nicht», «schon gehört», «kenne ich» und «könnte das Angebot erklären».

Im nächsten Item (C010) wurden die Probandinnen und Probanden nach ihren **vergangenen Beratungserfahrungen** gefragt. Hier wurde eine vierstufige Ratingskala mit der zusätzlichen Möglichkeit sich zu enthalten eingesetzt. Die Befragten wählten jeweils zwischen den Optionen «nicht hilfreich», «eher nicht hilfreich», «eher hilfreich», «hilfreich» und «noch nie genutzt». Im Gegensatz zur vorherigen Fragegruppe wurde hier beim B&U-Dienst zwischen den verschiedenen Förderschwerpunkten unterschieden, um allfällige Unterschiede sichtbar zu machen.

Es folgte ein kurzer **Infotext** über den B&U-Dienst bei schwerwiegenden Verhaltensschwierigkeiten. Anschliessend wurde mit vier Fragen der **Bedarf an B&U bei schwerwiegenden Verhaltensschwierigkeiten** erfasst. Die ersten beiden Items ermittelten als geschlossene Ja-Nein-Fragen, ob die Probandinnen und Probanden in der Vergangenheit einen Fall gehabt hätten, in welchem sie sich B&U gewünscht hätten (D010) und ob sie sich in Zukunft vorstellen könnten, den B&U-Dienst zu nutzen (D020). Das nächste Item (D030) ermittelte als Multiple-Choice-Frage die Fragestellungen, zu welchen sich die Probandinnen und Probanden vorstellen könnten, B&U bei schwerwiegenden Verhaltensschwierigkeiten zu nutzen. Anschliessend wurden in einer offenen Frage (D040) konkrete Fragestellungen aus dem Berufsalltag der Probandinnen und Probanden ermittelt.

Die darauffolgenden vier Fragen ermittelten die **Erwartungen und Bedürfnisse in Bezug auf den B&U-Dienst bei schwerwiegenden Verhaltensschwierigkeiten**. Dazu ermittelten die ersten beiden Items (E010 und E020) die Erwartungen an die Beratung und Unterstützung sowie an die Ausbildung und Erfahrung der Beratungsperson. Bei der nächsten Frage (E030) wurde mittels einer vierstufigen Rating-Skala ermittelt, wie wichtig den Probandinnen und Probanden verschiedene Eigenschaften in Bezug auf die Grundhaltung der Beratungsperson waren. Das vierte Item (E040) ermittelte als offene Frage weitere Erwartungen in Bezug auf die Grundhaltung der Beratungsperson.

Nach den Fragen zu den soziodemografischen Daten ermittelten die letzten vier Items schliesslich die **Bereitschaft für ein Interview** (G010 und G020) und das **Interesse an den Ergebnissen der Untersuchung** (H010 und H020).

5.1.4 Deskriptive Datenanalyse

Die Aufbereitung der Daten erfolgte direkt im Onlinetool von LimeSurvey.

Abbildung 2: Filtermöglichkeiten zur Datenanalyse in LimeSurvey

Zur Auswertung der Antworten wurden jeweils die Häufigkeiten der verschiedenen Nennungen beschrieben. Da sich diese Arbeit hauptsächlich mit den Erwartungen und Bedürfnissen der Klassenlehrpersonen beschäftigt, wurden die Ergebnisse jeweils einerseits bezogen auf die Gesamtstichprobe und andererseits bezogen auf die Aussagen der 28 Klassenlehrpersonen dargestellt.

Aufgrund der geringen Grösse der Stichprobe wurde auf eine Auswertung mit Methoden der Inferenzstatistik verzichtet.

Bei den Multiple-Choice-Fragen (D030, E010 und E020) hatten die Probandinnen und Probanden jeweils die Möglichkeit, eigene Eingaben zu machen. Ausserdem enthielt der Fragebogen zwei offene Fragen (D040 und E040). Diese Eingaben wurden im Rahmen der ersten Auswertung gesichtet und flossen in die Gestaltung des Interviewleitfadens ein. Nach Abschluss der Auswertung der Interviews wurden diese Aussagen nach dem dort gebildeten Kategoriensystem ebenfalls inhaltsanalytisch ausgewertet, um einen Vergleich mit den Ergebnissen der Interviews zu ermöglichen.

5.2 Interviewerhebung

In diesem Kapitel wird die Interviewerhebung beschrieben. In Kapitel 5.2.1 wird das Verfahren erklärt. In Kapitel 5.2.2 wird die Stichprobe genauer beschrieben und auf ihre Repräsentativität geprüft. In Kapitel 5.2.3 wird der Interviewleitfaden erklärt. Kapitel 5.2.4 geht auf die Transkription der Daten ein, Kapitel 5.2.5 auf die qualitative Inhaltsanalyse.

5.2.1 Verfahren / Untersuchungsplan

Durch eine Befragung von Klassenlehrpersonen in der Region See-Gaster mittels Leitfaden-Interviews sollte in Erfahrung gebracht werden, welche Erwartungen Lehrpersonen an eine Beratung bei schwerwiegenden Verhaltensschwierigkeiten haben und welche Art der Unterstützung sie benötigen.

Ursprünglich war die Durchführung der Interviews auf Januar bis März 2020 geplant. Da der Online-Fragebogen noch einmal geöffnet wurde, verschob sich dieses Zeitfenster auf März 2020. Aufgrund des Ausbruchs der Covid-19-Pandemie in der Schweiz und dem darauf folgenden Lockdown wurden die Interviews noch einmal auf den August 2020 verschoben.

Im Rahmen der Fragebogenerhebung gaben insgesamt 15 Personen an, dass sie sich für ein Interview zur Verfügung stellen würden. Davon arbeiteten 6 als Klassenlehrpersonen. Da sich diese Erhebung auf die Erwartungen und Bedürfnisse der Klassenlehrpersonen konzentrierte, wurden diese 6 Lehrpersonen per Mail nochmals mit konkreten Terminvorschlägen für ein Interview angefragt (Anhang C). Anschliessend wurde mit einer erneuten Mail an die Schulleitungen nach weiteren Klassenlehrpersonen gesucht, welche sich für ein Interview zur Verfügung stellen würden (Anhang D).

Insgesamt wurden 11 Interviews geführt. Diese wurden zwischen dem 14. August und dem 22. September 2020 durchgeführt. Die Interviews fanden entweder im Schulzimmer der befragten Klassenlehrperson oder, in zwei Fällen, im Schulzimmer der Interviewerin statt.

Vor der Durchführung des ersten Interviews wurde ein Test-Interview durchgeführt.

5.2.2 Beschreibung der Stichprobe

Im Rahmen der Interviewerhebung wurden 11 Klassenlehrpersonen befragt, wobei vor allem darauf geachtet wurde, dass alle Stufen vom Kindergarten bis zur Oberstufe vertreten waren.

Die interviewten Klassenlehrpersonen stammten aus 5 der 10 Schulgemeinden der Region See-Gaster. Etwa ein Drittel der Befragten arbeitete in einem städtischen Schulhaus ($n=4$, 36%).

9 der 11 befragten Klassenlehrpersonen waren weiblich (82%). Zum Zeitpunkt der Erhebung waren die interviewten Lehrpersonen zwischen 26 und 53 Jahre alt ($M = 39.73$, $SD = 9.28$) und verfügten über 4 bis 30 Jahre Berufserfahrung ($M = 15.00$, $SD = 9.53$). Sie arbeiteten in einem Pensum zwischen 65 und 100% ($M = 90.00$, $SD = 11.88$).

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die befragten Klassenlehrpersonen:

Tabelle 3: Sozialdaten der interviewten Klassenlehrpersonen

	Geschlecht	Alter	Berufserfahrung	Stufe	Pensum
Interview 01	weiblich	29 Jahre	6 Jahre	US	94%
Interview 02	weiblich	47 Jahre	22 Jahre	US	95%
Interview 03	weiblich	44 Jahre	20 Jahre	KG	65%
Interview 04	männlich	38 Jahre	11 Jahre	OS	100%
Interview 05	weiblich	31 Jahre	5 Jahre	OS	96%
Interview 06	weiblich	26 Jahre	4 Jahre	MS	100%

	Geschlecht	Alter	Berufserfahrung	Stufe	Pensum
Interview 07	weiblich	29 Jahre	7 Jahre	OS	95%
Interview 08	weiblich	33 Jahre	10 Jahre	US	80%
Interview 09	männlich	53 Jahre	26 Jahre	MS	95%
Interview 10	weiblich	52 Jahre	30 Jahre	US	100%
Interview 11	weiblich	44 Jahre	24 Jahre	KG	70%

Anmerkung: KG = Kindergarten, US = Unterstufe, MS = Mittelstufe, OS = Oberstufe

Die Stichprobe ist in Bezug auf Alter, Berufserfahrung und Stufe heterogen zusammengesetzt. Der Anteil an weiblichen Interviewpartnerinnen deckt sich mit dem aktuell grösseren Anteil an weiblichen Lehrpersonen in der Schweiz, vor allem in den unteren Stufen (BFS, 2018, S. 8). Dass keine kleineren Pensum als 65% vertreten waren, liegt vor allem an der Eingrenzung auf die Berufsgruppe der Klassenlehrpersonen. Lehrpersonen mit einem kleineren Pensum übernehmen häufig keine Klassenverantwortung.

5.2.3 Problemzentriertes Interview

Die Befragung der Klassenlehrpersonen fand in Form eines problemzentrierten Interviews statt. Gemäss Mayring (2016, S. 66–67) handelt es sich dabei um ein offenes, halbstrukturiertes und qualitatives Verfahren. Dabei bedeutet «offen», dass die Befragten frei und ohne Antwortvorgaben antworten können. «Halbstrukturiert» bezieht sich auf den Freiheitsgrad während des Interviews. «Qualitativ» wiederum bezieht sich auf eine qualitative Auswertung des Materials, welche in Kapitel 5.2.5 genauer beschrieben wird.

Dabei gelten drei Prinzipien:

- **Problemzentrierung:** Das Interview setzt bei einer konkreten, praktischen Problemstellung an, in diesem Fall einer hilfreichen Beratung für den Umgang mit Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensschwierigkeiten. Auf diese Fragestellung sollen sich anschliessend die Untersuchungsergebnisse auch wieder beziehen.
- **Gegenstandsorientierung:** Es wird kein vorgefertigtes Instrument übernommen. Stattdessen wird der Leitfaden für die Interviews spezifisch für die Fragestellung dieser Arbeit ausgearbeitet.
- **Prozessorientierung:** Die Erhebung und Analyse der Daten erfolgt schrittweise, wobei auch die eingesetzten Methoden reflektiert werden.

Wichtig für diese Erhebungsmethode ist eine Vertrauensbeziehung zwischen der befragten Person und der Interviewerin oder dem Interviewer (Mayring, 2016, S. 69).

Auf der Grundlage der theoretischen Auseinandersetzung in Kapitel 2 und 3 und der Erkenntnisse aus der Fragebogenerhebung wurde ein **Interviewleitfaden** erstellt (Anhang E). Der Interviewleitfaden «enthält die einzelnen Thematiken des Gesprächs in einer vernünftigen Reihenfolge und jeweils Formulierungsvorschläge» (Mayring, 2016, S. 69). Durch diese Standardisierung werden Interviews vergleichbarer (Mayring, 2016, S. 70). In diesem Fall bestand der Interviewleitfaden aus einer Aufwärmfrage und vier Themenkomplexen.

Zu **Beginn** des Gesprächs wurden die Probandinnen und Probanden über den Kontext und den Zweck der Befragung sowie die Dauer und den Ablauf des Interviews informiert. Wichtig war ausserdem der Hinweis auf den vertraulichen Umgang mit den Daten und die konsequente Anonymisierung der Informationen. Anschliessend wurden die Probandinnen und Probanden um ihr Einverständnis gebeten, dass das Gespräch aufgezeichnet wird. Die Aufnahme erfolgte dann mit der Aufnahmefunktion eines Smartphones.

In der **Aufwärmfrage** wurden die Probandinnen und Probanden nach ihrer aktuellen Arbeitssituation gefragt. Diese Frage diente dem Ankommen der befragten Personen in der Interviewsituation. Durch das Beschreiben ihrer aktuellen Unterrichtssituation starteten sie mit einem Thema, bei welchem sie sich sicher fühlten. Zugleich halfen diese Informationen bei der weiteren Gesprächsführung, da bekannt war, auf welchen Kontext sich die Aussagen der Lehrpersonen jeweils bezogen.

Anschliessend folgte der erste Themenkomplex. Die Leitfragen der Themenkomplexe waren jeweils auf einer Karte schriftlich festgehalten, sodass die Probandinnen und Probanden sie nicht nur hörten, sondern auch vor sich sahen.

Im ersten Themenkomplex wurden die Lehrpersonen nach ihren **bisherigen Erfahrungen mit Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensschwierigkeiten** gefragt. Diese Frage wurde bewusst offen gestellt, um festzustellen, welche Phänomene die Lehrpersonen zum Thema Verhaltensauffälligkeiten nennen würden. Zugleich diente es dem Einstieg ins Thema, denn die Lehrpersonen riefen sich so vor den weiteren Fragen konkrete Fälle in Erinnerung.

Anschliessend erfolgte eine kurze **Information** über das Angebot und die Ziele des B&U-Dienstes. Da die Fragebogenerhebung ergeben hatte, dass der B&U-Dienst bei den Lehrpersonen noch so gut wie unbekannt war, erschien es wichtig, ihn an dieser Stelle kurz zu erklären.

Der zweite Themenkomplex widmete sich dann dem **Bedarf an B&U bei schwerwiegenden Verhaltensschwierigkeiten**. Hier wurden die Klassenlehrpersonen nach konkreten Fallbeispielen und Fragestellungen gefragt, bei welchen sie sich vorstellen könnten, den B&U-Dienst in Zukunft zu nutzen.

Im dritten Themenkomplex ging es dann um die konkreten **Erwartungen an B&U bei Verhaltensschwierigkeiten**, einerseits in Bezug auf die Ausbildung und Grundhaltung der Beratungsperson, aber auch in Bezug auf das Ergebnis der Beratung.

Im vierten Themenkomplex wurden die Lehrpersonen schliesslich nach ihren **bisherigen Beratungserfahrungen als Lehrperson** gefragt. Dieser Themenkomplex wurde bewusst ans Ende der Befragung gestellt, weil die Frage sehr persönlich ist und ein gewisses Vertrauensverhältnis voraussetzt, welches im bisherigen Verlauf des Interviews aufgebaut werden konnte.

Am Ende erhielten die Lehrpersonen die Möglichkeit, eigene Aspekte zum Thema einzubringen oder einzelne Aussagen zu ergänzen oder zu präzisieren. Ausserdem wurden sie gebeten, einen kurzen **Sozialdatenfragebogen** (Anhang F) auszufüllen.

Unmittelbar nach jedem Interview wurde ein kurzes **Postscript** (Anhang G) zum Ablauf des Interviews verfasst. Darin wurden Informationen zur Gesprächssituation, Stimmung und verbalen und nonverbalen Besonderheiten notiert.

5.2.4 Transkription der Tonbandaufnahmen

Die Interviews wurden durch wörtliche Transkription in eine schriftliche Fassung gebracht (Mayring, 2016, S. 89). Dafür wurde die Transkriptionssoftware f4transkript verwendet.

Abbildung 3: Transkription mit der Software f4transkript

Dabei wurden folgende Transkriptionsregeln angewendet, welche sich an den Vorschlägen von Kuckartz (2016, S. 167–168) orientierten:

- Die Interviews wurden in Standardsprache übertragen. Der Wortlaut wurde beibehalten, auch wenn er grammatikalisch nicht korrekt war. Wenn für ein Wort kein passendes Äquivalent in der Standardsprache gefunden wurde, wurde es in Anführungs- und Schlusszeichen gesetzt.
- Die Absätze werden durch «I:» (Interviewerin) und «B:» (Befragte Person) gekennzeichnet, wobei bei der befragten Person noch die Nummer des Interviews ergänzt wurde (z.B. «B4:»).
- Deutliche Pausen wurden je nach Länge der Pause in Sekunden mit ein, zwei oder drei Punkten (...) oder der Dauer der Sekunden in einer Zahl (4) in einer Klammer angegeben.
- Lautäusserungen wie Lachen oder Seufzen der befragten Person werden in Klammern notiert. Zustimmende Lautäusserungen der Interviewerin (z.B. «mhm») wurden nicht mit transkribiert.
- Einwürfe der jeweils anderen Person wurden in Klammern gesetzt.
- Störungen wurden in Klammern notiert (z.B. «Klopfen an der Tür»).
- Persönliche Angaben wurden mit eckigen Klammern anonymisiert (z.B. «[Schulgemeinde]»).

5.2.5 Qualitative Inhaltsanalyse

Das Ziel der Auswertung der Interviews war es, im Sinne einer Bedarfsanalyse die Erwartungen der Klassenlehrpersonen an B&U bei schwerwiegenden Verhaltensschwierigkeiten zu ermitteln. Dazu wurde eine qualitative Inhaltsanalyse durchgeführt. Mayring (2016, S. 114) schreibt dazu: «Qualitative

Inhaltsanalyse will Texte systematisch analysieren, indem sie das Material schrittweise mit Theoriegeleitet am Material entwickelten Kategoriensystemen bearbeitet.»

Die Auswertung wurde computergestützt vorgenommen, indem die Daten für die qualitative Inhaltsanalyse mit der Software MAXQDA verwaltet wurden.

Abbildung 4: Qualitative Inhaltsanalyse mit der Software MAXQDA

Die Kategorienbildung erfolgte induktiv am Material und orientierte sich an den von Mayring (2016, S. 116) vorgeschlagenen sechs Schritten einer induktiven Kategorienbildung:

1. Gegenstand der Analyse, Fragestellung, Theorie
2. Festlegen eines Selektionskriteriums, Kategoriendefinition
3. Zeilenweiser Materialdurchgang
4. Revision der Kategorien nach 10-50%
5. endgültiger Materialdurchgang
6. Interpretation, Auswertung

Der **Gegenstand und die theoretischen Grundlagen** dieser Erhebung wurden in den Kapitel 1 bis 3 dieser Arbeit ausführlich dargestellt. Wie in Kapitel 4 beschrieben, geht diese Masterarbeit der Fragestellung nach, welche Erwartungen Klassenlehrpersonen in der Region See-Gaster an eine behinderungsspezifische Beratung und Unterstützung bei schwerwiegenden Verhaltensschwierigkeiten haben.

Auf der Fragestellung aufbauend wurde als **Selektionskriterium** für die Kategorienbildung die Kategorisierungsdimension und das Abstraktionsniveau definiert (Mayring, 2016, S. 115–116):

- **Kategorisierungsdimension:** Kategorisiert werden alle Aussagen über
 - Verhaltensschwierigkeiten von Schülerinnen und Schülern
 - belastende Faktoren im Zusammenhang mit Verhaltensschwierigkeiten
 - Erfahrungen mit Unterstützungsangeboten
 - Themen und Fragestellungen an B&U bei Verhaltensschwierigkeiten

- Erwartungen an die Beratung sowie
- Erwartungen an die Beratungsperson.
- **Abstraktionsniveau:** Kategorisiert werden konkrete Aussagen (sowohl Erfahrungswerte als auch frei formulierte Erwartungen), die sich auf andere Personen übertragen lassen könnten.

Nun wurde das erste Interview zeilenweise bearbeitet. Alle Textstellen, welche das Selektionskriterium erfüllten, wurden kategorisiert und mit einer Kategorienbezeichnung versehen, wie dies auch von Mayring (2016, S. 116–117) vorgeschlagen wird. Dabei entstand eine umfangreiche Liste an möglichen Codes. Diese wurden nun in einer ersten Revision der Kategorien in Überkategorien geordnet. Dabei entstand folgendes erstes Kategoriensystem:

1. Verhaltensauffälligkeit
2. Belastungsfaktoren
3. Unterstützungsangebote
 - 3.1. Hilfreiche Unterstützungsangebote
 - 3.2. Nicht hilfreiche Unterstützungsangebote
4. Hilfreiche Faktoren
 - 4.1. Beratung
 - 4.1.1. Ressourcenaktivierung
 - 4.1.2. Hilfreiche Kompetenzvermittlung
 - 4.1.3. Organisation der Beratung
 - 4.2. Beratungsperson
 - 4.2.1. Persönlichkeit
 - 4.2.2. Kompetenz
5. Nicht hilfreiche Faktoren
 - 5.1. Kompetenzvermittlung
 - 5.2. Einstellungen der Beratungsperson
 - 5.3. Organisation der Beratung

Anschliessend wurden drei weitere Interviews mit diesen Kategorien codiert. Dabei wurde festgestellt, dass sich die Kategorien teilweise noch überschneiden. Daher fand eine weitere Revision der Kategorien statt, in welcher die Kategorien ein weiteres Mal umsortiert wurden. Dabei entstand folgendes zweites Kategoriensystem:

1. Verhaltensauffälligkeit
2. Belastungsfaktoren
3. Unterstützungsangebote
 - 3.1. Hilfreiche Unterstützungsangebote
 - 3.2. Nicht hilfreiche Unterstützungsangebote
4. Bedarf an Beratung
 - 4.1. Ressourcenaktivierung
 - 4.2. Kompetenzerweiterung
 - 4.2.1. Themen und Fragestellungen
 - 4.2.2. Hilfreiche Kompetenzvermittlung
 - 4.2.3. Nicht hilfreiche Kompetenzvermittlung
5. Erwartungen an die Beratungsperson
 - 5.1. Persönlichkeit
 - 5.2. Kompetenz
 - 5.3. nicht hilfreiche Einstellungen

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">6. Organisation der Beratung<ul style="list-style-type: none">6.1. Hilfreiche Faktoren in der Organisation der Beratung6.2. Nicht hilfreiche Faktoren in der Organisation der Beratung |
|---|

Nun wurde das Kategoriensystem ausserdem in einer Tabelle festgehalten und zu den einzelnen Kategorien jeweils mit einer Definition ergänzt. Anschliessend erfolgte der endgültige Materialdurchgang, wobei auch die restlichen Interviews codiert wurden.

Nach Abschluss des ersten kompletten Materialdurchgangs wurde festgestellt, dass für die Interpretation des Materials einige Kategorien noch weiter unterteilt werden mussten. Deshalb folgte nun ein erneuter Durchgang durch die codierten Segmente einiger der Kategorien, wobei die codierten Segmente nochmals in Unterkategorien unterteilt wurden. Die so neu gebildeten Unterkategorien wurden anschliessend ins Kategoriensystem aufgenommen und mit einer Definition und einem Ankerbeispiel ergänzt. Damit hatte das Kategoriensystem seine endgültige Form angenommen (Anhang H).

Da das Kategoriensystem nun nochmals geändert wurde, wurde zum Abschluss das gesamte Material nochmals durchgegangen und die Codierung überprüft. Im Anhang befindet sich als Beispiel eine codierte Stelle aus einem der Interviews (Anhang I).

Anschliessend kann das so gebildete Kategoriensystem «in Bezug auf die Fragestellung und dahinter liegende Theorie interpretiert werden» und «Zuordnungen von Textstellen zu Kategorien können quantitativ ausgewertet werden» (Mayring, 2016, S. 117). Daher werden in Kapitel 6.2 die Ergebnisse nach dem Kategoriensystem geordnet dargestellt. Die Beantwortung der Fragestellung folgt dann in Kapitel 7.

Wie bereits in Kapitel 5.1.4 erwähnt, wurden anschliessend die Antworten zu den beiden offenen Fragen in der Fragebogenerhebung ebenfalls nach den in der Inhaltsanalyse gebildeten Kategorien codiert. Die Ergebnisse dieser Analyse sind mit den übrigen Ergebnissen der Fragebogenerhebung in Kapitel 6.1 dargestellt.

6 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse dieser Studie dargestellt. Dazu werden im Kapitel 6.1 die Ergebnisse der Fragebogen-Erhebung und im Kapitel 6.2 die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse der Interviews dargestellt.

6.1 Ergebnisse der Fragebogenerhebung

In diesem Teilkapitel werden die Ergebnisse der Fragebogenerhebung dargestellt.

In Kapitel 6.1.1. wird die Bekanntheit der verschiedenen Beratungsangebote im Kanton St. Gallen aufgezeigt. Kapitel 6.1.2 zeigt die vergangenen Beratungserfahrungen der befragten Personen sowie ihre Zufriedenheit damit. Kapitel 6.1.3 enthält den Bedarf an B&U bei schwerwiegenden Verhaltensschwierigkeiten und Kapitel 6.1.4 die Erwartungen daran.

6.1.1 Kenntnis verschiedener Beratungsangebote

Die Tabelle 4 zeigt die Bekanntheit der verschiedenen Beratungsangebote jeweils bezogen auf die Klassenlehrpersonen und auf die Gesamtstichprobe.

Tabelle 4: Kreuztabelle für die Bekanntheit der verschiedenen Beratungsangebote

		Klassenlehrpersonen		Gesamtstichprobe	
Schulsozialarbeit (SSA)	--	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	+	4	14%	7	12%
	++	24	86%	50	88%
Schulpsychologischer Dienst (SPD)	--	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	+	10	46%	14	25%
	++	18	64%	43	75%
Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst (KJPD)	--	-	-	-	-
	-	6	21%	7	12%
	+	15	54%	25	44%
	++	7	25%	25	44%
Beratungsdienst Schule	--	12	43%	18	32%
	-	10	36%	14	25%
	+	4	14%	12	21%
	++	2	7%	13	23%
B&U-Dienst	--	20	70%	27	47%
	-	6	21%	11	19%
	+	2	7%	8	14%
	++	-	-	11	19%
Gesamt		28	100%	57	100%

Anmerkung: (-- -) «gar nicht», (-) «schon gehört», (+) «kenne ich» und (++) «könnte das Angebot erklären»

Alle Beratungsangebote waren bei den befragten Klassenlehrpersonen etwas unbekannter als in der Gesamtstichprobe. Besonders auffallend zeigte sich dies in Bezug auf den Beratungsdienst Schule

und den B&U-Dienst. Eine grosse Mehrheit der Klassenlehrpersonen ($n=20$, 70%) hatte vor der Befragung noch nie vom Angebot des B&U-Dienstes gehört und keine einzige Klassenlehrperson sagte von sich, sie könne das Angebot des B&U-Dienstes erklären.

6.1.2 Vergangene Beratungserfahrungen

In der folgenden Tabelle ist ersichtlich, wie viele der Befragten die verschiedenen Beratungsangebote bereits in Anspruch genommen haben.

Tabelle 5: Kreuztabelle für die Erfahrungen mit den verschiedenen Beratungsangeboten

		Klassenlehrpersonen		Gesamtstichprobe	
SSA		26	93%	52	91%
SPD		26	93%	54	95%
KJPD		16	57%	38	67%
Beratungsdienst Schule		5	18%	19	33%
B&U-Dienst	Sehbehinderung	-	-	7	12%
	Hörbehinderung	1	4%	7	12%
	Körperbehinderung	-	-	5	9%
	geistige & Mehrfachbehinderung	-	-	5	9%
	Sprachbehinderung	2	7%	5	9%
	Lern- & Verhaltensschwierigkeiten	1	4%	9	16%
Gesamt		28	100%	57	100%

Es zeigte sich, dass vor allem die Beratungsangebote der Schulsozialarbeit (SSA) und des Schulpsychologischen Dienstes (SPD) von den Lehrpersonen schon genutzt worden sind. Nur eine sehr kleine Anzahl der befragten Klassenlehrpersonen hatte den Beratungsdienst Schule und den B&U-Dienst bereits genutzt.

Die Tabellen 6 bis 8 zeigen die Zufriedenheit der befragten Personen mit dem Beratungsangeboten der Schulsozialarbeit (SSA), des Schulpsychologischen Dienstes (SPD) und des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienstes (KJPD).

Tabelle 6: Kreuztabelle für die Zufriedenheit mit dem Beratungsangebot der SSA

		Klassenlehrpersonen		Gesamtstichprobe	
SSA	--	-	-	-	-
	-	5	19%	6	12%
	+	8	31%	9	17%
	++	13	50%	37	71%
Gesamt		26	100%	52	100%

Anmerkung: (-- -) «nicht hilfreich», (-) «eher nicht hilfreich», (+) «eher hilfreich» und (++) «hilfreich»

Tabelle 7: Kreuztabelle für die Zufriedenheit mit dem Beratungsangebot des SPD

		Klassenlehrpersonen		Gesamtstichprobe	
SPD	--	1	4%	1	2%
	-	2	8%	4	7%
	+	11	42%	15	28%
	++	12	46%	34	63%
Gesamt		26	100%	54	100%

Anmerkung: (--) «nicht hilfreich», (-) «eher nicht hilfreich», (+) «eher hilfreich» und (++) «hilfreich»

Tabelle 8: Kreuztabelle für die Zufriedenheit mit dem Beratungsangebot des KJPD

		Klassenlehrpersonen		Gesamtstichprobe	
KJPD	--	-	-	-	-
	-	1	6%	5	13%
	+	8	50%	17	45%
	++	7	44%	16	42%
Gesamt		16	100%	38	100%

Anmerkung: (--) «nicht hilfreich», (-) «eher nicht hilfreich», (+) «eher hilfreich» und (++) «hilfreich»

Es zeigte sich ein ähnliches Bild wie bei der Bekanntheit der verschiedenen Beratungsangebote. Die Klassenlehrpersonen waren im Schnitt etwas weniger zufrieden mit den Beratungen wie die Gesamtstichprobe.

Die Tabellen 9 und 10 zeigen nun die Zufriedenheit der befragten Personen mit dem Beratungsdienst Schule und dem B&U-Dienst.

Tabelle 9: Kreuztabelle für die Zufriedenheit mit dem Beratungsdienst Schule

		Klassenlehrpersonen		Gesamtstichprobe	
Beratungsdienst Schule	--	-	-	-	-
	-	-	-	1	5%
	+	3	60%	6	32%
	++	2	40%	12	63%
Gesamt		5	100%	19	100%

Anmerkung: (--) «nicht hilfreich», (-) «eher nicht hilfreich», (+) «eher hilfreich» und (++) «hilfreich»

Tabelle 10: Kreuztabelle für die Zufriedenheit mit dem B&U-Dienst

			Klassenlehrpersonen		Gesamtstichprobe		
B&U-Dienst	Sehbehinderung	--	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		+	-	-	1	14%	
		++	-	-	6	86%	
	Gesamt			-	-	7	100%
	Hörbehinderung	--	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		+	1	100%	1	14%	
		++	-	-	6	86%	
	Gesamt			1	100%	7	100%

				Klassenlehrpersonen		Gesamtstichprobe		
B&U-Dienst	Körperbehinderung	--	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
		+	-	-	-	-	-	
		++	-	-	-	5	100%	
	Gesamt			-	-	-	5	100%
	geistiger & Mehrfachbehinderung	--	-	-	-	-	1	20%
		-	-	-	-	-	-	-
		+	-	-	-	-	1	20%
		++	-	-	-	-	3	60%
	Gesamt			-	-	-	5	100%
	Sprachbehinderung	--	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		+	1	50%	1	20%	1	20%
		++	1	50%	4	80%	4	80%
	Gesamt			2	100%	5	5	100%
	Lern- und Verhaltensschwierigkeiten	--	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	1	11%	
+		-	-	-	-	1	11%	
++		1	100%	7	78%	7	78%	
Gesamt			1	100%	9	9	100%	

Anmerkung: (--) «nicht hilfreich», (-) «eher nicht hilfreich», (+) «eher hilfreich» und (++) «hilfreich»

Da nur ein kleiner Teil der Befragten die Beratungsangebote des Beratungsdienstes Schule und des B&U-Dienstes bereits genutzt haben, lässt sich hier keine klare Aussage über Unterschiede zwischen den Erfahrungen der Klassenlehrpersonen und der Gesamtstichprobe machen. Insgesamt scheinen die befragten Personen jedoch positive Erfahrungen mit diesen beiden Beratungsangeboten gemacht zu haben.

6.1.3 Bedarf an den B&U-Dienst im Bereich Verhalten

Eine überwiegende Mehrheit der befragten Personen wünschte sich eine Beratung zum Umgang mit Autismus-Spektrum-Störungen und zum Umgang mit ADHS. Immer noch über die Hälfte der befragten Personen sahen einen Bedarf im Umgang mit Entwicklungsstörungen, in Bezug auf die Förderdiagnostik und -planung, zum Umgang mit selektivem Mutismus und zur Unterrichtsgestaltung.

In der folgenden Tabelle 11 ist der Bedarf zu den verschiedenen Fragestellungen nach Unterrichtsstufe aufgegliedert.

Tabelle 11: Kreuztabelle für den Bedarf an B&U nach Schulstufe

	KG		US		MS		OS		Gesamt	
	Anzahl	Prozent								
Unterrichtsgestaltung (methodisch-didaktische Fragestellungen, z.B. Klassenführung, Differenzierung)	11	65%	9	43%	10	42%	12	52%	30	53%

	KG		US		MS		OS		Gesamt	
Förderdiagnostik, Förderplanung, Standortbestimmung und Berichterstattung (nach ICF)	9	53%	11	52%	12	50%	14	61%	33	58%
Beratung beim Übergang von der Schule in die Berufswelt	2	12%	2	10%	2	8%	13	57%	13	23%
Unterstützung bei herausfordernder Elternarbeit	7	41%	10	48%	9	38%	9	39%	26	46%
Umgang mit ADHS	13	76%	17	81%	18	75%	18	78%	45	79%
Umgang mit Autismus-Spektrum-Störungen	14	82%	16	76%	19	79%	21	91%	46	81%
Umgang mit Entwicklungsstörungen	13	76%	18	86%	13	54%	13	57%	37	65%
Umgang mit selektivem Mutismus	12	71%	13	62%	13	54%	12	52%	32	56%
Gesamt	17	100%	21	100%	24	100%	23	100%	57	100%

Anmerkung: Die Befragten der Stufe «Einführungsklasse / Einschulungsjahr» wurden der Stufe KG zugeordnet, da alle Befragten dieser Stufe angegeben hatten, auch in der Stufe KG zu unterrichten.

Es zeigten sich einige Unterschiede zwischen den verschiedenen Schulstufen:

- 65% der befragten Personen in der KG-Stufe sehen einen Beratungsbedarf in Bezug auf die Unterrichtsgestaltung, wohingegen es in den übrigen Stufen deutlich weniger sind. Auch der Umgang mit selektivem Mutismus ist vor allem ein Thema in der KG-Stufe (71%) und nimmt anschliessend ab.
- Der Bedarf nach Beratung im Umgang mit Entwicklungsstörungen ist in der US (86%) höher als im KG (76%) und nimmt anschliessend wieder ab. Ähnlich verhält es sich beim Beratungsbedarf in Bezug auf den Umgang mit ADHS.
- 61% der befragten Personen der Oberstufe sehen einen Bedarf in Bezug auf Förderdiagnostik und Förderplanung, wohingegen es in den anderen Stufen deutlich weniger sind.
- Der Übergang von der Schule zur Berufswelt ist vor allem ein Anliegen der Oberstufe. Betrachtet man nur die Klassenlehrpersonen, so wünschen sich 6 Klassenlehrpersonen eine Beratung zu diesem Thema, und sie alle arbeiten auf der Oberstufe (67% der KLP OS).

Ausserdem wurden von den Probandinnen und Probanden folgende weiteren Themen und Fragestellungen genannt (nach dem Kategoriensystem in Anhang H):

- Handlungsrepertoire ($n=29$, 51%), darunter zum Beispiel «selbständiges Arbeiten», «Beurteilung», «Klassenzimmereinrichtung», «didaktische Methoden», «disziplinarische Massnahmen», «Unterstützung von Fachlehrpersonen» und «konkrete Materialien».
- Platzierung ($n=8$, 14%), z.B. «Ist es in der Regelklasse am richtigen Ort oder gibt es einen geeigneteren Ort für das Kind?».
- Wissen ($n=5$, 9%), z.B. «Was braucht das verhaltensauffällige Kind in diesen Situationen von mir als Lehrperson? Weshalb zeigt dieses Kind ein solches Verhalten?»

- Elternarbeit ($n=7$, 12%), z.B. «Umgang mit Elternansprüchen und -fragen, sowohl von betroffenen Eltern als auch von weiteren Eltern aus der Klasse»

Ausserdem wünschten sich 11 der Befragten (19%) Tipps zu konkreten Diagnosen, darunter «ADHS» ($n=9$), «Autismus-Spektrum-Störungen» ($n=5$), «Teilhochbegabung» ($n=2$), «schwerwiegende psychische Störungen» ($n=1$) und «Absentismus» ($n=1$).

6.1.4 Erwartungen an den B&U-Dienst im Bereich Verhalten

Die folgenden zwei Tabellen 12 und 13 zeigen die Häufigkeit der genannten Erwartungen an die Beratung und an die Ausbildung der Beratungsperson.

Tabelle 12: Häufigkeitstabelle der Erwartungen an die Beratung

	Klassenlehrpersonen		Gesamtstichprobe	
	n	%	n	%
Vermittlung von Fachwissen	22	79%	47	82%
Unterstützung bei der Fallführung / dem Case Management	24	86%	41	72%
Vermittlung weiterer Unterstützungsangebote	20	71%	43	75%
Gesamt	28	100%	57	100%

Tabelle 13: Häufigkeitstabelle der Erwartungen an die Ausbildung der Beratungsperson

	Klassenlehrpersonen		Gesamtstichprobe	
	n	%	n	%
Lehrdiplom für meine Klassenstufe	10	36%	17	30%
Ausbildung als Schulische/r Heilpädagog/in	10	36%	28	49%
Weiterbildung im Bereich Beratung	7	25%	21	37%
Berufserfahrung als Klassenlehrperson	14	50%	31	54%
Berufserfahrung im Umgang mit schwerwiegenden Verhaltensschwierigkeiten	24	86%	48	84%
Gesamt	28	100%	57	100%

Eine Klassenlehrperson wählte «Sonstiges» und notierte dazu «Verständnis für Kindergartenstufe», insgesamt legte aber nur etwa ein Drittel der Befragten Wert auf ein Lehrdiplom für die eigene Klassenstufe. Am wichtigsten war den Befragten die «Berufserfahrung im Umgang mit schwerwiegenden Verhaltensschwierigkeiten», gefolgt von der «Berufserfahrung als Klassenlehrperson». Es fällt auf, dass die «Ausbildung als Schulische/r Heilpädagog/in» und die «Weiterbildung im Bereich Beratung» von den Klassenlehrpersonen deutlich seltener genannt wurde als in der Gesamtstichprobe.

In der Tabelle 14 sind die Erwartungen an die Grundhaltung der Beratungsperson ersichtlich.

Tabelle 14: Kreuztabelle für die Erwartungen an die Grundhaltung der Beratungsperson

		Klassenlehrpersonen		Gesamtstichprobe	
Verständnis für meine Fragestellung(en)	--	-	-	-	-
	-	-	-	2	4%
	+	14	50%	23	40%
	++	14	50%	32	56%
Authentizität / Kongruenz	--	-	-	-	-
	-	-	-	1	2%
	+	18	64%	30	53%
	++	10	36%	26	46%
Empathie	--	-	-	-	-
	-	3	11%	6	11%
	+	18	64%	3	53%
	++	7	25%	21	37%
Ressourcenorientierung (Fokus auf Stärken)	--	-	-	2	4%
	-	3	11%	3	5%
	+	16	57%	28	49%
	++	9	32%	24	42%
Lösungsorientierung (Fokus auf Lösungen)	--	-	-	-	-
	-	1	4%	1	2%
	+	12	43%	25	44%
	++	15	54%	31	54%
Gesamt		28	100%	57	100%

Anmerkung: (--) «unwichtig», (-) «wenig wichtig», (+) «wichtig» und (++) «extrem wichtig»

Den Klassenlehrpersonen waren die Lösungsorientierung der Beratung und das Verständnis für ihre Fragestellung am wichtigsten. Authentizität / Kongruenz, eine empathische Wirkung sowie Ressourcenorientierung werteten die Klassenlehrpersonen als weniger wichtig als die Gesamtstichprobe.

Ausserdem wurden von den Probandinnen und Probanden folgende weiteren Erwartungen an die Grundhaltung der Beratungsperson genannt (nach dem Kategoriensystem in Anhang H):

- positive Einstellung ($n=10$, 18%), z.B. «ein Menschenbild, das an das Gute im Menschen glaubt - in den Lehrpersonen sowie in den SuS», «Interesse an Verbesserung der Situation» oder «Schüler im Zentrum und die Lehrperson befähigen können, diese Aufgabe anzunehmen».
- Begegnung auf Augenhöhe ($n=5$, 9%), z.B. «kein Kompetenzengerangel»
- Objektivität ($n=2$, 4%), z.B. «Die Beratung muss neutral und fachlich sein. Persönliche Beziehungen zu Institutionen oder Lehrpersonen dieser Institutionen dürfen das Ganze nicht negativ beeinflussen.»
- Ausstrahlung ($n=1$, 2%), «Ansprechperson, an die man sich gerne wendet».

In Bezug auf die Kompetenz der Beratungsperson wurden folgende Kategorien genannt:

- Erfahrung ($n=9$, 16%), z.B. «Anwendung / Umsetzung von Wissen zum Thema in der Praxis! Kennen des Schulalltags!».

- theoretisches Wissen ($n=7$, 12%), z.B. «Muss klug und gut ausgebildet sein.»

Ausserdem nannten 2 Personen (4%) den Wunsch nach der «Vernetzung von Angeboten» bzw. «Tipps für 'gute' Fachpersonen in den Bereichen ASS, ADHS, etc.».

In Bezug auf die Organisation der Beratung wurden folgende Kategorien genannt:

- Niederschwelligkeit ($n=4$, 7%), z.B. «Flexibilität» und «gut erreichbar».
- Unterrichtsbesuch ($n=9$, 16%), z.B. «Dass er/sie sich auf Besuch kommt, und sich auf die Situation einlässt.»
- genügend Zeit ($n=5$, 9%), z.B. «Nimmt sich genügend Zeit».

Ausserdem schrieb eine Person «darf keinesfalls belehrend wirken» und eine weitere «Beratende, die nur lösungsorientiert arbeiten helfen wenig. Das können wir selber» (Kategorie «nicht hilfreiche Kompetenzvermittlung», $n=2$, 4%).

Eine Lehrperson fügte ausserdem an: «In welchen konkreten Fällen macht das Involvierendes B&U Sinn? Wir gehen an den Schulen [Schulgemeinde] immer über den SPD - z.B. bei Autismus, ADHS, Sonderschulfragen etc. ...! Dadurch gibt es ein Schnittstellenproblem...».

6.2 Ergebnisse der Interviews

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Interviewerhebung beschrieben. Dabei erfolgt die Darstellung nach den Hauptkategorien des Kategoriensystems (Anhang H).

6.2.1 Verhaltensauffälligkeiten

Die befragten Lehrpersonen erzählten von vielfältigen Erlebnissen mit Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensschwierigkeiten. Dabei standen vor allem externalisierende Verhaltensweisen im Fokus. Nur zwei der befragten Lehrpersonen erwähnten auch internalisierende Verhaltensschwierigkeiten. Eine Lehrperson machte diesbezüglich folgende Aussage:

«Aber, (...), nerven tue ich mich wahrscheinlich schneller ab den lauten, aber belastend finde ich beide.» (Interview 03, Absatz 30)

Da diese Kategorie nicht zur Beantwortung der Fragestellung dieser Arbeit beitrug, wurden sie nicht weiter differenziert.

6.2.2 Belastungsfaktoren

Insgesamt nannten die befragten Lehrpersonen vier Kategorien von Belastungsfaktoren im Zusammenhang mit Verhaltensschwierigkeiten. Die meistgenannten waren das «Gefühl der Hilflosigkeit» ($n=9$; 82%) und die «Verteilung der Aufmerksamkeit» ($n=9$, 82%). Immer noch knapp ein Drittel der Befragten sprachen die «dauernde Präsenz» ($n=3$, 27%) und die «Elternarbeit» ($n=3$, 27%) an. Auf diese wird im Folgenden kurz eingegangen.

6.2.2.1 Gefühl der Hilflosigkeit

Als sehr belastend empfanden die befragten Lehrpersonen das Gefühl der Hilflosigkeit. Eine der Lehrpersonen umschrieb es als «Ohnmachtssituation» (Interview 03, Absatz 22). Eine andere Lehrperson sagte dazu:

«Ja, und ich hab auch einfach wirklich merken müssen, ich bin eigentlich einfach machtlos. Oder besser gesagt wir. Also die Klassenassistenz ist machtlos, die Heilpädagogin ist machtlos, ich bin machtlos, und dann macht er eigentlich einfach was er will da drin.» (Interview 01, Absatz 34)

Die Hilflosigkeit entstand entweder aufgrund von fehlendem Wissen oder aufgrund von ausbleibenden Fortschritten. Dabei gingen die Lehrpersonen unterschiedlich mit dieser Hilflosigkeit um. Eine Möglichkeit, welche eine der Lehrperson beschrieb, war die aktive Abgrenzung. Eine andere Lehrperson beschrieb, dass sie teilweise nachts wach geworden sei und sich dann Gedanken über mögliche Interventionen gemacht habe. Eine der Lehrpersonen beschrieb, dass dieses Gefühl der Hilflosigkeit auch grosse Selbstzweifel auslöste.

6.2.2.2 Verteilung der Aufmerksamkeit

Ein weiterer grosser Belastungsfaktor, den die Klassenlehrpersonen beschrieben, war die Verteilung der Aufmerksamkeit zwischen dem Kind oder Jugendlichen mit Verhaltensschwierigkeiten und dem Rest der Klasse.

Einige der Befragten beschrieben dies mit dem Anteil der Aufmerksamkeit der Lehrperson, welchen die einzelnen Kinder erhielten:

«Also einfach wenn ich jetzt merke, mit meinen 100 % mit denen ich jetzt hier bin, ehm, brauche ich, brauche ich den grössten Teil meiner Energie für das einzelne Kind.» (Interview 03, Absatz 30)

Andere Lehrpersonen beschrieben es als persönliches Gefühl, nicht allen Schülerinnen und Schülern gerecht zu werden. Zwei Lehrpersonen beschrieben, dass sie froh darum gewesen seien, dass sie wussten, «bei denen läuft es» (Interview 05, Absatz 10). Gleichzeitig empfanden sie es als ungerecht, dass sie diesen Kindern nicht mehr Aufmerksamkeit schenkten.

6.2.2.3 Dauernde Präsenz

Drei der Befragten beschrieben es als belastend, dass sie als Lehrperson ihre Präsenz durchgehend hoch halten mussten. Alle drei hatten selbst schon Erfahrungen mit Gewalt von Schülerinnen und Schülern gegen andere Kinder gemacht.

Eine der Lehrpersonen beschrieb dies so:

«Konstant den Fokus dann, das ist ja nicht nur in der Pause, das sind ja dann die Klötze die plötzlich fliegen, ah jetzt, jetzt geht es einen Moment schnell mit dem Kind,

und dann drehst du dich um und dann weint schon wieder der nächste.» (Interview 11, Absatz 20)

Eine andere Klassenlehrperson verglich zwei ihrer Halbklassen miteinander und beschrieb, dass sie sich in der einen Halbklass nicht wegdrehen und erst recht nicht kurz auf die Toilette gehen könne.

6.2.2.4 Elternarbeit

Der vierte genannte Belastungsfaktor war die Elternarbeit. Im Kontakt mit den Eltern des Kindes oder Jugendlichen mit Verhaltensschwierigkeiten beschrieben zwei Lehrpersonen, wie sie es nicht schafften, mit den Eltern in eine konstruktive Zusammenarbeit zu kommen.

«Wenn ich merke dass die Zusammenarbeit mit den Eltern nicht, ehm, nicht konstruktiv ist. Also wenn man wie das Gefühl hat, es sind so zwei Fronten aufeinander. Das finde ich einfach etwas das einfach niemandem hilft, und am allerwenigsten dem Kind. Das finde ich das was mich am meisten belastet.» (Interview 03, Absatz 20)

Eine andere Lehrperson beschrieb den Kontakt mit den Eltern der übrigen Schülerinnen und Schüler. Sie beschrieb ein Dilemma zwischen Information und Datenschutz. Einerseits hätte sie gerne die anderen Eltern informiert, insbesondere weil es auch zu Gewalt gegen andere Kinder gekommen war, andererseits wollte sie aber auch das Kind mit Verhaltensschwierigkeiten schützen.

6.2.3 Unterstützungsangebote

Die befragten Klassenlehrpersonen nannten vier Kategorien von Unterstützungsangeboten, welche sie als hilfreich empfanden. Am häufigsten wurde der «schulinterne Austausch» genannt ($n=10$, 91%), gefolgt von «jemand anderes arbeitet mit dem Kind oder beaufsichtigt es» ($n=8$, 73%). Knapp die Hälfte der Befragten sprachen den «Austausch mit oder Beratung durch Fachpersonen» an ($n=5$, 45%). Knapp ein Drittel der Befragten erzählte von «Unterstützung bei der Elternarbeit» ($n=3$, 27%).

Fast alle Klassenlehrpersonen ($n=10$, 91%) berichteten auch von nicht hilfreichen Unterstützungsangeboten, wobei keins dieser Beispiele den schulinternen Austausch betraf. Diesen empfanden alle Lehrpersonen als hilfreich.

6.2.3.1 Schulinterner Austausch

Am häufigsten erzählten die Lehrpersonen vom Austausch mit anderen Lehrpersonen, mit einem Stellenpartner oder einer Stellenpartnerin, mit der Schulsozialarbeit und mit der Schulleitung. Eine Lehrperson berichtete von positiven Erfahrungen mit kollektiver Hospitation, zwei andere von regelmässigen Beratungen innerhalb des Schulhausteams.

Mehrere Lehrpersonen berichteten diesbezüglich von der Erleichterung, wenn sie so die Verantwortung mit jemandem teilen konnten:

«Ja. Das nicht allein dastehen und auch nicht das Gefühl haben, ich muss Entscheidungen oder (.), ja, oder, muss das allein treffen. Sondern ich kann, ich kann eigentlich Leute dazu holen, und das liegt nicht in meiner, nur in meiner Verantwortung, sondern da kann man eigentlich zusammen das Ganze anschauen, und dann.» (Interview 08, Absatz 28)

6.2.3.2 Jemand anderes arbeitet mit dem Kind oder beaufsichtigt es

Eine grosse Entlastung bedeutete es für die Lehrpersonen, wenn jemand anderes mit dem Kind arbeitete oder es beaufsichtigte. So berichtete eine Lehrperson von der direkten Unterstützung im Klassenzimmer durch eine Klassenassistentin oder eine Schulische Heilpädagogin oder einen Schulischen Heilpädagogen. Zugleich empfanden jedoch drei andere Klassenlehrpersonen die eingesetzte Klassenassistentin als nicht hilfreich. Eine von ihnen erklärte das wie folgt:

«Wir haben auch schon mit Klassenassistenten zusammengearbeitet, und dort kommt es meiner Meinung nach sehr darauf an wer das ist. Und man merkt einfach sehr deutlich, dass der pädagogische Hintergrund fehlt und dass man einfach noch viel Aufklärungsarbeit machen muss, warum man jetzt einem Kind in dieser Situation nicht hilft, sondern es versucht es selbst machen zu lassen. Das finde ich schwierig.» (Interview 03, Absatz 36)

Mehrere Lehrpersonen sprachen aber auch davon, dass jemand anderes ausserhalb des Schulzimmers mit dem Schüler oder der Schülerin arbeitete. Von vier Lehrpersonen wurde diesbezüglich eine Schulsozialarbeiterin oder ein Schulsozialarbeiter genannt. Allerdings empfanden drei weitere Lehrpersonen die Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit als nicht unterstützend. So berichteten zwei Lehrpersonen davon, dass sie das Gefühl hatten, dass die Schulsozialarbeiterin oder der Schulsozialarbeiter überhaupt erst Unruhe in die Klasse gebracht habe. Eine der Lehrpersonen erklärte dies auch damit, dass sie nicht in die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern einbezogen worden sei, obwohl es ihre Klasse gewesen sei. Eine weitere Lehrperson machte ausserdem die Erfahrung, dass jemand von der Schulsozialarbeit ohne Rücksprache eine weitere Stelle einschaltete, womit sie nicht einverstanden gewesen sei.

Ebenfalls als unterstützend erlebte es eine Lehrperson, dass sie ein Kind jeweils zum Arbeiten zu einer anderen Person im selben Schulhaus schicken durfte, wenn die Situation im Schulzimmer nicht mehr tragbar war. Dies korrelierte auch mit dem Bedürfnis danach, den anderen Schülerinnen und Schülern gerecht werden zu können.

6.2.3.3 Austausch mit oder Beratung durch Fachpersonen

Die befragten Lehrpersonen nannten ganz unterschiedliche Beispiele von Austausch mit oder Beratung durch Fachpersonen. So nannte eine Person die Inputs im Rahmen einer Weiterbildung als sehr hilfreich, während eine andere befragte Person den Austausch mit der Psychologin eines Schülers hervorhob.

Eine Lehrperson berichtete davon, dass sie den Austausch mit dem Schulpsychologischen Dienst (SPD) sehr schätzte, weil sie dort eine «völlig neutral[e]» Zweitmeinung zu den Schülerinnen und Schülern erhalte (Interview 08, Absatz 76). Zwei weitere Lehrpersonen berichteten von positiven Erfahrungen mit der Kriseninterventionsgruppe (KIG), einer Fachstelle des SPD St. Gallen. Vier Lehrpersonen berichteten allerdings auch davon, dass sie von der Beratung beim SPD enttäuscht waren, weil sie sich davon neue Informationen versprochen hätten und eher die Bestätigung von dem erhalten hätten, was sie bereits wussten.

«Was bei mir oft das Gefühl bleibt, wenn wir jetzt den Schulpsychologischen Dienst eingeschaltet haben, dass nachher so (..), ja das haben wir schon gewusst. Also ihn erlebe ich oft nicht als wegweisend oder als... Also es ist ja nicht, dass sie nicht unterstützen, aber ich verspreche mir einfach jeweils mehr davon und bin oft nachher etwas enttäuscht, was herauskommt. Dass ich dann denke, ja das haben wir schon probiert.» (Interview 03, Absatz 42)

Eine Lehrperson wünschte sich mehr Austausch mit Fachpersonen der Psychomotorik und der Ergotherapie. Dabei verwies sie darauf, dass der Austausch einfacher sei, sobald sich eine Fachstelle direkt im Schulhaus befinde, so wie dies bei den logopädischen Fachpersonen oft der Fall sei.

6.2.3.4 Unterstützung bei der Elternarbeit

Ebenfalls als hilfreich erlebten es die Klassenlehrpersonen, wenn sie in der Elternarbeit unterstützt wurden.

Zwei Lehrpersonen nannten hier erneut die Schulleitung. Eine Lehrperson war froh darum, dass die Schulleitung die Kommunikation bezüglich ausgesprochener Sanktionen übernahm. Eine andere Lehrperson berichtete, dass die Schulleitung an Gesprächen teilgenommen und diese sogar geleitet habe. Eine andere Lehrperson wiederum erzählte, dass sie «riesige Runden» an Elterngesprächen als nicht hilfreich empfunden habe, weil dann «alle so wie um den heissen Brei herum» schleichen würden (Interview 03, Absatz 102).

Eine Lehrperson berichtete von der unterstützenden Zusammenarbeit mit einer Familienbegleitung. Eine andere Lehrperson erwähnte von der Zusammenarbeit mit dem Case Management Berufsbildung, einem Angebot der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung St. Gallen, welche die Elternarbeit im Zusammenhang mit der Berufswahl übernommen hatte.

6.2.4 Bedarf an Beratung

In einer grossen Mehrheit der Interviews wurde der Wunsch nach «Ressourcenaktivierung» ($n=9$, 82%) angesprochen. Ausserdem wurden insgesamt sechs Kategorien von Themen und Fragestellungen genannt. Die meistgenannte Kategorie betraf das «Handlungsrepertoire» ($n=11$, 100%), gefolgt von der «Aussensicht, Perspektivenwechsel» ($n=6$, 55%). Immer noch knapp die Hälfte der befragten Klassenlehrpersonen sprach Fragen zur «Platzierung» an ($n=5$, 45%). Weitere genannte Themen waren «Wissen» ($n=4$, 36%), «Abgrenzung» ($n=2$, 18%) und «Elternarbeit» ($n=2$, 18%). Ausserdem sprachen alle Lehrperson auch über die Art, wie diese Kompetenzvermittlung stattfinden solle.

6.2.4.1 Ressourcenaktivierung

Mit Ressourcenaktivierung ist gemeint, dass im Sinne einer ressourcenorientierten Beratung die vorhandenen Stärken der Lehrpersonen angesprochen und weiter gestärkt werden. Eine Lehrperson beschrieb, dass sie sich verstanden fühle, wenn sie höre, es gebe «auch Sachen die du richtig gemacht hast» (Interview 06, Absatz 74). Eine andere Lehrperson sprach darüber, wie entlastend es für sie sei, wenn zuerst vorhandene Ressourcen gestärkt würden:

«Es ist extrem entlastend, weil das heisst ja, ich muss nicht etwas ganz neu lernen. Weil wenn es sonst schon streng ist und dann heisst es, jetzt musst du noch jeden Tag eine Viertelstunde meditieren oder was auch immer, dann, für das hast du ja gar keine Kapazität. Also ist es gerade am Anfang sehr hilfreich, zu schauen, was funktioniert denn schon, und mach mal mehr von dem was funktioniert. Bewusster. Und dann ist es, die Anstrengung auch so, die Veränderung ist dann wie schneller, finde ich.» (Interview 11, Absatz 78)

Eine weitere Lehrperson erklärte, dass sie nach positiven Rückmeldungen auch offener sei für Kritik oder Vorschläge. Drei Lehrpersonen erwähnten, dass es nicht hilfreich sei, wenn sie nach einer Beratung das Gefühl hätten, «ich habe alles nur falsch gemacht, es ist alles nur schlecht gewesen» (Interview 07, Absatz 88).

6.2.4.2 Themen und Fragestellungen

Alle befragten Klassenlehrpersonen erwarteten von einer B&U bei schwerwiegenden Verhaltensschwierigkeiten eine Erweiterung ihres **Handlungsrepertoires** durch konkrete Methoden und Massnahmen, welche sie direkt umsetzen könnten. Dabei sprachen die Lehrpersonen sowohl organisatorische als auch didaktische Massnahmen an.

«Nein, ehm, (..), schon dass ich wie konkrete Handlungsmöglichkeiten erhalte. Also dass ich vielleicht wüsste, (...) probier jetzt mal mit einem, vielleicht braucht das Kind einen sicheren Platz, oder oh das Schulzimmer ist etwas wild, oder der Ablauf ist etwas chaotisch für das Kind, wir brauchen etwas klarere Strukturen, vielleicht wäre es so so so noch eine Idee. Also schon konkrete Sachen, die ich dann wie ausprobieren und umsetzen kann.» (Interview 03, Absatz 60)

Dabei wünschte sich eine der Klassenlehrpersonen explizit eine «Methodenvielfalt» (Interview 02, Absatz 82) und sprach diesbezüglich auch eine flexible Wahl des jeweiligen Bezugsmodells an.

Neben konkreten Handlungsoptionen wünschten sich mehrere Lehrpersonen eine **Aussensicht** auf die Situation. Einerseits wünschten sie sich eine Fremdeinschätzung um die eigene Wahrnehmung kontrollieren zu können. Andererseits sprachen mehrere Lehrpersonen an, dass sie selbst auch neue Perspektiven entwickeln möchten. Eine der Lehrpersonen erklärte dies mit ihrer persönlichen Haltung:

«Wenn sich das Verhalten des Schülers ändern würde oder wenn meine Haltung sich ändern würde. Wenn ich das Gefühl hätte, es stört, also das Kind stört weniger, oder ich habe weniger das Gefühl die ganze Gruppe wird gebremst. Ja wenn sich so die

Haltung, meine Haltung ändern würde, oder das Kind. Vielleicht ist es auch beides.
Ein Wechselspiel (lacht).» (Interview 03, Absatz 72)

Eine Unsicherheit bestand auch in Bezug auf die **Platzierung**, also auf die Frage, ob die Regelschule der richtige Ort sei für das Kind oder den Jugendlichen mit Verhaltensschwierigkeiten. Obwohl in allen Interviews bei der Information über das Angebot des B&U-Dienstes explizit darauf hingewiesen wurde, dass Fragen der Platzierung oder zusätzlicher Ressourcen im Kompetenzbereich des SPD liegen, wurde dieses Thema von fünf Lehrpersonen trotzdem angeführt. So nannten mehrere Lehrpersonen den Wunsch nach einer Rückmeldung, ob das Kind «hier am richtigen Ort» sei (Interview 03, Absatz 44). Eine Lehrperson wünschte sich zumindest einen Hinweis auf weitere Abklärungen:

«Oder, wenn man jetzt sagt, das ist ein Kind, da sehen wir wenig Chancen dass es die Regelschule schafft, dass man dann auch ehrlich ist und sagt, da müssen wir jetzt auch andere Abklärungen weiter vornehmen, oder da muss man mit den Eltern schauen.» (Interview 05, Absatz 52).

Eine weitere Lehrperson wünschte sich ausserdem Beratung in Bezug auf die Frage, welche anderen Möglichkeiten neben der Regelschule überhaupt bestünden.

Vier Lehrpersonen erwarteten von der Beratung **Hintergrundwissen** über Verhaltensschwierigkeiten. Zwei Lehrpersonen beschrieben, dass sie sich durch ihre Ausbildung nicht auf das Thema Verhaltensschwierigkeiten vorbereitet fühlten.

«Ich merke es jetzt einfach zum Beispiel bei dem Mädchen das ich jetzt habe, dass, dass ich (.) hinten und vorne nicht draus komme, wo sind überhaupt ihre Schwierigkeiten und wieso verhält sie sich so wie sie sich verhält?» (Interview 07, Absatz 54)

Eine andere Lehrperson beschrieb, dass sie sich durch mehr Hintergrundwissen erhoffe, selbst besser reagieren zu können.

Zwei Lehrpersonen wünschten sich Unterstützung in der persönlichen **Abgrenzung**. Eine der Lehrpersonen beschrieb diesbezüglich die Klärung, was noch Aufgabe der Schule sei und was nicht. Die andere Lehrperson beschrieb die Entscheidung, wie viel ihrer Zeit sie einem der Kinder oder Jugendlichen widmen solle:

«Wo du einfach so hin und her gerissen bist zwischen du möchtest doch und irgendetwas Richtiges machen, anstatt einfach abzuklemmen, und du hast 17 andere. Also, (.) diesen Spagat überwinden, in dem Sinn, denke ich, wäre genau so etwas, das hilfreich wäre mit so einer Beratung, oder, dass du schauen kannst...» (Interview 07, Absatz 54)

Ausserdem wünschten sich ebenfalls zwei Lehrpersonen Unterstützung bei der **Elternarbeit**. Eine der Lehrpersonen erhoffte sich eine Entlastung dadurch, dass sie während einem Elterngespräch darauf verweisen könne, dass auch die Beratungsperson vom B&U-Dienst ihre Einschätzung teile. Eine andere Lehrperson wünschte sich sogar eine aktive Teilnahme der Beratungsperson am Elterngespräch.

6.2.4.3 Art der Kompetenzerweiterung

Die Lehrpersonen berichteten sowohl von hilfreichen als auch von nicht hilfreichen Arten, wie eine Beratungsperson Rückmeldungen und Wissen vermitteln könne.

Mehrere Lehrpersonen sprachen davon, dass die Kompetenzerweiterung auf ihre spezifische Situation angepasst sein müsse. So sagte eine Lehrperson:

«Oder, für allgemein könnte ich ein Buch lesen, aber wenn ich wirklich finde, ich fühle mich in diesem, genau einen Fall nicht genug unterstützt, oder ich habe keine Erfahrung in dem, dann suche ich eine Beratung.» (Interview 06, Absatz 82)

Mehrere Lehrpersonen führten auch an, dass es für sie nicht hilfreich wäre, wenn eine Beratungsperson direkt urteilen würde. So erklärte eine Lehrperson, dass sie offener sei für Rückmeldungen, wenn die Beratungsperson sich zuerst die Situation vor Ort anschau und auch die Meinung der Lehrperson anhöre. Eine andere Lehrperson wünschte sich, dass «man vielleicht zusammen eine Lösung entwickelt» (Interview 02, Absatz 110).

Ausserdem betonten mehrere Lehrpersonen die Bedeutung der Umsetzbarkeit der Vorschläge. Eine Lehrperson beschrieb dies wie folgt:

«Wenn sie zu schwierig sind oder nicht umsetzbar, einfach nicht realistisch, auch von den Ressourcen her, ja, dann komme ich dann auch ziemlich schnell auf den Punkt wo ich finde, ja das hat jetzt gar nichts gebracht, weil das ist nicht umsetzbar. Das wären zwar gute Ideen, aber (.).» (Interview 04, Absatz 84)

Eine weitere Lehrperson erwähnte, dass es für sie hilfreich wäre, wenn die Beratungsperson von eigenen Erfahrungen erzählte. Eine Lehrperson sprach ausserdem davon, dass die Beratungsperson nicht «noch zusätzlich Druck machen» dürfe (Interview 11, Absatz 32).

Es scheint sich ein Zusammenhang zu zeigen zwischen Berufserfahrung und Bedarf an B&U. So formulierten die beiden Klassenlehrpersonen mit der längsten Berufserfahrung am wenigsten Beratungsbedarf. Eine der anderen Klassenlehrpersonen sprach auch davon, dass sie sich am Anfang ihrer Tätigkeit als Lehrperson mehr Informationen über Handlungsmöglichkeiten gewünscht habe und sich inzwischen kompetenter fühle.

6.2.5 Erwartungen an die Beratungsperson

Die befragten Klassenlehrpersonen nannten sowohl Erwartungen an die Persönlichkeit als auch an die Kompetenz der Beratungsperson. In Bezug auf die Persönlichkeit wurde eine «positive Einstellung» ($n=8$, 73%) am häufigsten genannt. Weitere genannte Faktoren waren «Objektivität» ($n=6$, 55%), eine «Begegnung auf Augenhöhe» ($n=5$, 45%) und die «Ausstrahlung» der Beratungsperson ($n=1$, 9%). In Bezug auf die Kompetenz wurden die drei Kategorien «Erfahrung» ($n=9$, 82%), «Beratungskompetenz» ($n=7$, 64%) und «theoretisches Wissen» ($n=8$, 73%) erwähnt. 9 Lehrpersonen (82%) sprachen ausserdem von nicht hilfreichen Einstellungen einer Beratungsperson.

6.2.5.1 Persönlichkeit

Über die Hälfte der befragten Lehrpersonen sprach davon, dass sie sich von der Beratungsperson eine **positive Einstellung** wünschten. Dazu wurden von den Lehrpersonen Adjektive wie wertschätzend, interessiert, offen, lösungsorientiert oder wohlwollend genannt. Eine Lehrperson wünschte sich, dass die Beratungsperson sowohl ihr als auch dem Kind und der Klasse zutraue, dass sie das Problem bewältigen könnten. Eine andere Lehrperson sagte dazu:

«Also, (.) ich fände es super wenn es wie so die Grundhaltung ist, man kann jedem Kind etwas helfen, auch wenn es nur ein kleiner Schritt ist.» (Interview 06, Absatz 58)

Über die Hälfte der Lehrpersonen äusserte ausserdem das Bedürfnis nach **Objektivität** der Beratungsperson. So erklärten mehrere Lehrpersonen, dass die Beratungsperson offen sein müsse. Eine Lehrperson beschrieb, dass die Beratungsperson die Sichtweisen aller Beteiligten vertreten solle.

Fünf Lehrpersonen war eine **Begegnung auf Augenhöhe** wichtig. So beschrieb eine Lehrperson, dass sie zwar nicht dieselbe Ausbildung besitze wie die Beratungsperson, sich aber trotzdem ein Miteinander wünsche. Eine andere Lehrperson beschrieb es als das Gefühl, vom Gegenüber ernst genommen zu werden. Eine weitere Lehrperson sagte dazu, dass sie nicht von oben herab behandelt werden möchte.

Eine der Lehrpersonen erwähnte ausserdem die **Ausstrahlung** der Beratungsperson:

«Und auch wenn ich so, ehm, wenn ich so jemand vor mir habe bei dem ich das Gefühl habe, der hat so viel Erfahrung und den haut jetzt auch nicht gleich etwas aus den Socken und der strahlt so eine Ruhe aus und so eine Überlegtheit.» (Interview 03, Absatz 90)

6.2.5.2 Kompetenz

In Bezug auf die Kompetenz wurde die **Erfahrung** der Beratungsperson am häufigsten genannt. Eine Lehrperson sprach davon, dass sie von der Beratungsperson generell Erfahrungen im Umgang mit Kindern erwarte. Mehrere andere Lehrpersonen erwarteten praktische Erfahrung im Umgang mit Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensschwierigkeiten. Am häufigsten wurde hierbei jedoch genannt, dass die Beratungsperson Erfahrungen im Schulsetting haben müsse.

«Ehm, ich fände es super wenn sie nahe am Schulalltag Erfahrungen gemacht haben, weil ich habe das Gefühl, viele möchten dann erzählen und sagen wie es in der Klasse läuft und die haben keine Ahnung wie es in einem Schulzimmer aussieht. Also ist für mich wichtig, dass sie wissen wie es hier drin sein kann. Weil es ist nicht immer leise und dann stört eben mal ein Kind, einfach, und dass wir auch die ganze Klasse im Blick haben müssen. Einfach dass sie das kennen im Schulzimmer drin, so das.» (Interview 06, Absatz 54)

Ebenfalls über die Hälfte der Befragten sprach Faktoren der **Beratungskompetenz** an. Dabei nannten fast alle von ihnen, dass die Beratungsperson ihnen zuhören müsse. Zwei der Befragten war es

wichtig, dass die Beratungsperson auch verstand, wovon sie erzählten. Ausserdem erwähnten drei der befragten Lehrpersonen, dass die Beratungsperson über die nötigen Techniken verfügen müsse, um Struktur in ihre Fragen zu bringen und das Gespräch zielführend zu führen.

Eine Lehrperson sprach erst darüber, dass sie von einer Beratungsperson mindestens 15 bis 20 Jahre Berufserfahrung erwartete. Während des weiteren Verlaufs des Interviews kam sie jedoch nochmals auf die Aussage zurück und meinte, dass sie nun doch gemerkt habe, dass ihr Kompetenzen in Bezug auf die Gesprächsführung wichtiger seien.

Eine weitere Lehrperson sprach ausserdem den Aufbau des Vertrauensverhältnisses zu Beginn der Beratung an.

«Gerade am Anfang muss man ja wie das Vertrauensverhältnis aufbauen, damit man überhaupt sagen kann, ich bin mit dem Kind echt am Limit, und ich schlafe in der Nacht nicht mehr, und das ist, und das ist. Für das, bis man da hin kommt, braucht es ja etwas Zeit.» (Interview 11, Absatz 86)

In Bezug auf das **theoretische Wissen** der Beratungsperson wünschten sich die befragten Lehrpersonen Wissen aus den Bereichen (Heil-)Pädagogik und Psychologie sowie Wissen über Verhaltensschwierigkeiten. Mehrere Lehrpersonen erwarteten, dass die Beratungsperson über spürbar mehr Fachwissen verfügen müsse als sie selbst. Eine Lehrperson fand ausserdem, dass die Beratungsperson die regionalen Angebote gut kennen müsse.

6.2.5.3 Nicht hilfreiche Einstellung

Als nicht hilfreich empfanden die befragten Klassenlehrpersonen, wenn die Beratungsperson das Problem abwerten oder gar nicht erst erkennen würden. Auch eine Abwertung der Fähigkeiten der Lehrperson oder Schuldzuweisungen gegenüber dem Kind oder Jugendlichen oder dem Elternhaus empfanden mehrere der befragten Lehrpersonen als hinderlich.

«Ein Abtömer also wäre sicher wenn irgendwie wie so kommt: 'Ja, also so ein Problem und überhaupt', wenn es so etwas abschätzend ist. Oder wenn ich mich nicht ernst genommen fühle, wenn es heisst: 'Aha, ja so Kinder, ja das sind die und die, und dann hast du das und das gemacht'. Wenn wie die Schuld so voll auf mich kommt, so etwas, ja das und das hast du falsch gemacht und so und so und so musst du es anders machen. Und eben so etwas, wenn ich mich nicht ernst genommen fühle eigentlich oder 'Hey, du bist im Fall ganz am falschen Ort, und hast du überhaupt einmal das probiert und so.'» (Interview 06, Absatz 66)

Eine Lehrperson erwähnte ausserdem, dass sie die Einstellung «man kann sowieso nichts machen» als nicht hilfreich empfinde.

6.2.6 Organisation der Beratung

In Bezug auf die Organisation der Beratung wurden insgesamt vier Kategorien von hilfreichen Faktoren beschrieben. Über die Hälfte der Lehrpersonen sprachen über die «Bekanntheit» des Angebots

($n=6$, 55%), wobei dieser Faktor von drei weiteren Lehrpersonen während der Nachbesprechung nach Beendigung der Aufnahme ebenfalls noch erwähnt wurde. 5 Lehrpersonen (45%) nannten Faktoren in Bezug auf die Niederschwelligkeit des Beratungsangebotes. Weitere erwähnte Kategorien waren ein «Unterrichtsbesuch» ($n=4$, 36%) und «genügend Zeit» ($n=2$, 18%).

6.2.6.1 Hilfreiche Faktoren in der Organisation der Beratung

Mehrere Lehrpersonen erwähnten die Bedeutung der **Bekanntheit** des B&U-Dienstes. Dabei nannten die Lehrpersonen verschiedene Möglichkeiten, über das Angebot zu informieren. Am häufigsten wurde genannt, dass es hilfreich sei, wenn schon vor einer Beratung ein persönlicher Kontakt stattgefunden hätte.

«Aber ich glaube eben einfach, dort wo du schon mal persönlich Kontakt gehabt hast und wo auch positiv irgendwie ein Eindruck hängen geblieben ist, so à la, ja, wir haben an dem Problem wirklich aktiv arbeiten können, dann hat es genützt.» (Interview 07, Absatz 132)

Nur drei der befragten Klassenlehrpersonen hatten vor der Befragung bereits vom Angebot des B&U-Dienstes gehört. Diese berichteten davon, dass eine andere Lehrperson ihrer Schule die Beratung bereits in Anspruch genommen und von positiven Erfahrungen berichtet hätte.

Eine Lehrperson wünschte sich, dass im Rahmen des B&U-Dienstes eine schulinterne Weiterbildung zu konkreten Fallbeispielen aus der Schule angeboten würde und sie so die Beratungsperson bereits kennenlernen könnte. Eine andere Lehrperson schlug Weiterbildungsnachmittage in den Sonderschulen vor. Eine Lehrperson wünschte sich einen Flyer über das Angebot, welchen sie bei sich aufhängen könne. Eine andere Lehrperson erklärte jedoch, dass sie einen ganzen Ordner voller Flyer besitze und diesen bisher nie konsultiert habe.

In Bezug auf die **Niederschwelligkeit** wurde am häufigsten genannt, dass die Lehrpersonen sich eine zeitnahe und unkomplizierte Terminfindung wünschten. Zwei der befragten Lehrpersonen sprachen davon, dass sie sich wünschten per Telefon oder Mail Kontakt aufnehmen zu können. Als grosses Hindernis wurden Kosten für die Lehrperson selbst genannt. Eine Lehrperson führte ausserdem aus, dass eine Anmeldung über die Schulleitung für sie abschreckend gewesen sei.

«Vielleicht wäre es ja auch nicht so gewesen, aber das Gefühl war so, boah, da muss ich 'uu' viel machen, und die Schulleitung weiss es auch, und dort geht es noch hin weil das Geld ja noch gesprochen werden muss oder so, dass jetzt der [Name] Hilfe braucht. Und das ist irgendwie so etwas (..), hat mir dort eben in diesem Moment nicht so entsprochen, da habe ich gefunden, ja nein, das habe ich nicht gewollt, ich habe eher so ein Coaching für mich gewollt in dieser Situation. Also müsste es irgendwie eben niederschwellig sein.» (Interview 04, Absatz 58)

Eine andere Lehrperson erwähnte, dass ihr auch die örtliche Nähe wichtig sei.

«Dass sie nicht irgendwo wäre, also nicht irgendwo in Wattwil. Dass sie wirklich hier im Linthgebiet wäre, also örtlich nicht weit weg.» (Interview 02, Absatz 74)

In der Information über das Angebot des B&U-Dienstes wurde erwähnt, dass im Bereich Verhaltensschwierigkeiten meist zuerst ein **Unterrichtsbesuch** stattfindet und anschließend das Beratungsgespräch. Vier der befragten Lehrpersonen sprachen den Wunsch nach einem Unterrichtsbesuch dann nochmals explizit an. Eine Lehrperson erklärte dazu:

«Dass man auch schaut, eben, wie ist die Klasse aufgestellt, was haben wir für Möglichkeiten vor Ort, ehm, was haben wir zum Beispiel für Regeln in der Schule oder intern in unserem Lehrerteam, für Absprachen. Dass man eben einfach das Gesamtpaket anschaut.» (Interview 07, Absatz 66)

Zwei der befragten Personen erwähnten ausserdem, dass die Beratungsperson über **genügend Zeit** verfügen müsse. Eine von ihnen erklärte, dass dies für den Vertrauensaufbau notwendig sei. Die andere Lehrperson wünschte sich, dass die Beratungsperson dann nicht nach exakt einer Stunde zusammenpacke, sondern das Gespräch noch abrunde.

6.2.6.2 Nicht hilfreiche Faktoren in der Organisation der Beratung

Die Lehrpersonen sprachen von mehreren Gründen, die gegen eine Beratung sprechen könnten. So sprachen zwei der befragten Lehrpersonen an, dass es ihnen als Lehrperson schwer falle jemanden in die Klasse zu holen, aus Angst etwas falsch gemacht zu haben.

«Und ich denke, es ist in vielen Köpfen noch so der Lehrpersonen, ja ich bin dann ja, ich mache ja etwas falsch wenn ich Hilfe und Unterstützung brauche. Das ist sicher auch ein Punkt, warum es so lange geht.» (Interview 02, Absatz 62)

Zwei weitere Lehrpersonen sprachen davon, dass es eine Hürde bedeute jemanden von ausserhalb zu informieren. Ein weiterer genannter Faktor war der Zeitaufwand, welcher die Beratung für die Lehrperson selbst bedeute. Gerade in einer schwierigen Klassensituation sei diese Zeit nicht unbedingt vorhanden. Zwei Lehrpersonen erwähnten ausserdem, dass es für sie ein Hindernis sei, wenn eine Beratung angeordnet würde.

In Kapitel 7 werden nun anhand der in diesem Kapitel dargestellten Ergebnisse die in Kapitel 4 formulierten Fragen beantwortet und diskutiert.

7 Diskussion

In diesem Kapitel werden die in Kapitel 6 dargestellten Ergebnisse diskutiert. Dazu werden in Kapitel 7.1 die Fragestellungen dieser Arbeit beantwortet. In Kapitel 7.2 wird das Forschungsvorgehen evaluiert. Anschliessend folgt in Kapitel 7.3 ein persönliches Schlusswort der Autorin.

7.1 Beantwortung der Fragestellung

In Kapitel 4 wurde für diese Arbeit folgende Fragestellung definiert:

Welche Erwartungen haben Klassenlehrpersonen in der Region See-Gaster
an eine behinderungsspezifische Beratung und Unterstützung
bei schwerwiegenden Verhaltensschwierigkeiten?

Die folgenden Unterkapitel gliedern sich nach den dazu formulierten Unterfragen. Darin werden jeweils die Unterfragen beantwortet, bezüglich theoretischer Aspekte eingeordnet und ein Ausblick formuliert.

7.1.1 Bekanntheit des B&U-Dienstes in der Region See-Gaster

Der B&U-Dienst ist in der Region See-Gaster das am wenigsten bekannte Beratungsangebot in Bezug auf den Umgang mit Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensschwierigkeiten. Auch war einigen der Befragten nicht klar, in welchen Fällen eine Inanspruchnahme des B&U-Dienstes anstelle des oder zusätzlich zur Anmeldung beim Schulpsychologischen Dienst sinnvoll ist. Es fragt sich daher, wie nachhaltig die bisherige Informationsstrategie in Bezug auf das Angebot war.

Die befragten Klassenlehrpersonen empfanden eine Information über das Angebot als wichtig. Dabei wurde vor allem ein bereits vorgängig stattfindender persönlicher Kontakt mit den Beratungspersonen zum Beispiel im Rahmen von Weiterbildungen sowie eine persönliche Empfehlung durch Arbeitskolleginnen und -kollegen angesprochen. In Bezug auf die Sinnhaftigkeit von Flyern waren sich die Befragten nicht einig, zumindest von einigen der befragten Lehrpersonen bestand jedoch der Wunsch nach einem übersichtlich gestalteten Flyer mit der Angabe einer Telefonnummer inklusive Telefonzeiten sowie einer Mailadresse.

Eine verständliche Information sowohl der Schulleitungen als auch der Klassenlehrpersonen über das Angebot scheint unabdingbar. Möglicherweise könnten hierzu auch Synergien der Sonderschulen verschiedener Förderschwerpunkte in derselben Region genutzt werden.

7.1.2 Belastungsfaktoren im Umgang mit Verhaltensschwierigkeiten

Im Zusammenhang mit Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensschwierigkeiten stehen für die Lehrpersonen vier Belastungsschwierigkeiten im Vordergrund: (a) Ein Gefühl der Hilflosigkeit und Ohn-

macht, (b) die Verteilung der Aufmerksamkeit zwischen den Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensschwierigkeiten und dem Rest der Klasse, (c) eine dauernde Präsenz und (d) herausfordernde Elternarbeit.

Diese vier Belastungsfaktoren können in engem Zusammenhang mit der Selbstwirksamkeit der Lehrperson interpretiert werden. Die Lehrpersonen empfinden sich und ihre Tätigkeit nicht mehr als selbstwirksam und haben das Gefühl, ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht zu werden.

Der B&U-Dienst kann hier ansetzen. Die Erarbeitung konkreter Handlungsoptionen kann den Lehrpersonen neue Perspektiven eröffnen und so dem Gefühl der Hilflosigkeit entgegenwirken. Konkrete Methoden der Klassenführung können der Lehrperson die Verteilung der Aufmerksamkeit erleichtern und möglicherweise auch den eigenen Anspruch an eine anhaltende Präsenz reduzieren. Ausserdem kann die Beratung die Lehrperson insofern unterstützen, als dass sie gestärkt in anstehende Elterngespräche geht.

Dies deckt sich mit den Empfehlungen des Gutachtens von Blossfeld (2014), in dem verschiedene Risiko- und Schutzfaktoren für eine Burnout-Erkrankung sowie mögliche Präventionen vorgestellt werden. Im Zusammenhang mit Verhaltensschwierigkeiten sind vor allem die Risikofaktoren «Umgang mit schwierigen Schülern bzw. Eltern», «hohe psychische Anforderungen bei geringen Handlungsspielräumen» und «mangelnde Schülerdisziplin» (Blossfeld, 2014, S. 126) von Bedeutung. Zu den Schutzfaktoren zählt Blossfeld (2014, S. 126–127) auf Ebene der Organisation unter anderem «informationelle, instrumentelle und emotionale Unterstützung», einen «hohe[n] Handlungs- und Entscheidungsspielraum» sowie «Coaching bzw. Supervision» und auf Ebene der Person unter anderem einen «stabile[n] Selbstwert», «angemessene Handlungskompetenzen» sowie «Selbstwirksamkeit». Hilfreich sind deshalb neben einer angemessenen Selbstregulation vor allem Klassenführungskompetenzen sowie die Selbstwirksamkeit in Bezug auf die Klassenführung (Blossfeld, 2014, S. 136–138).

Der B&U-Dienst bei Verhaltensschwierigkeiten ist keine psychologische Beratung der Lehrperson und beschäftigt sich hauptsächlich mit der Integration der Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensschwierigkeiten und nicht mit dem persönlichen Belastungserleben der Lehrperson. Trotzdem kann B&U als gesundheitsfördernd eingeordnet werden, wenn durch eine ressourcenorientierte Beratung der Selbstwert der Lehrperson gestärkt wird und durch den Ausbau an Handlungskompetenzen das Kontrollerleben und die Selbstwirksamkeit der Lehrperson erhöht werden.

7.1.3 Bedarf an B&U im Bereich Verhaltensschwierigkeiten

In Bezug auf diese Fragestellung ergeben sich Unterschiede aus den beiden Erhebungen. Gemäss der Fragebogenerhebung liegt der stärkste Beratungsbedarf beim Umgang mit Autismus-Spektrumstörungen, ADHS und Entwicklungsstörungen. Ausserdem erwähnten die Probandinnen und Probanden weitere Diagnosen, nämlich Teilhochbegabung, schwerwiegende psychische Störungen und Absentismus. Während den Interviews erzählten die Klassenlehrpersonen zwar von Erfahrungen mit bestimmten Diagnosen, in Bezug auf den Bedarf an B&U erwähnten sie diese jedoch nicht, sondern

zählten konkrete Fragestellungen auf, welche nicht an eine bestimmte Diagnose geknüpft sind. Möglicherweise liegt dies daran, dass in der Fragebogenerhebung explizit nach den Diagnosen gefragt wurde, während die Fragestellung in den Leitfaden-Interviews sehr offen war.

Insgesamt scheint jedoch die Erweiterung des Handlungsrepertoires das grösste Bedürfnis zu sein, zu welchem die oben genannten Items «Umgang mit...» eigentlich ebenfalls gezählt werden können. Alle interviewten Klassenlehrpersonen sprachen diese Kategorie an und immerhin die Hälfte der Teilnehmenden der Fragebogenerhebung notierte in den offenen Antwortfeldern ebenfalls Fragen zur Kategorie des Handlungsrepertoires.

Dieses grosse Bedürfnis nach konkretem Methodenwissen deckt sich mit den Ergebnissen der Literaturanalyse von Liesen und Luder (2009, S. 39). Sie schreiben: «Lehrpersonen beklagen vor allem einen Mangel an Handlungswissen und praktikablen kooperativen Unterstützungsmöglichkeiten.» Der grosse Wunsch nach einem breiten Methodenrepertoire deckt sich ausserdem mit dem Angebot des B&U-Dienstes, nämlich dass Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen aus Sonderschulen ihr praktisches Erfahrungswissen mit Lehrpersonen der Regelschule teilen.

Im Rahmen der Fragebogenerhebung ergaben sich ausserdem Hinweise auf Unterschiede zwischen den Bedürfnissen der verschiedenen Schulstufen. Teilweise sind diese entwicklungsbedingt. Um diese Hinweise zu verfestigen, bräuchte es jedoch eine quantitative Erhebung mit einer grösserer Stichprobe.

In beiden Erhebungen wurden Fragen zur Platzierung der Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensschwierigkeiten angesprochen. Dies kann in Zusammenhang mit der empfundenen Hilflosigkeit der Lehrperson interpretiert werden. Die Lehrpersonen empfinden sich nicht als selbstwirksam und haben das Gefühl, dem Kind oder Jugendlichen nicht weiterhelfen zu können. Allerdings kann dieser Gedanke an Separation auch als «Isolation von anderen KlientInnen» im Rahmen des Dämonisierungskorridors (Höllmüller, 2017, S. 25) gedeutet werden. Hier erscheint die bisher übliche Praxis sinnvoll, in Bezug auf solche Fragen auf eine Abklärung beim Schulpsychologischen Dienst zu verweisen.

7.1.4 Erwartungen an die Beratung

Im Rahmen der Fragebogenerhebung wurde die Lösungsorientierung der Beratung als etwas wichtiger gewertet als die Ressourcenorientierung. Beide Ansätze wurden jedoch mehrheitlich als wichtig oder eher wichtig eingestuft. Auch im Rahmen der Interviewerhebung war die Zielorientierung der Beratung ein Thema und der Wunsch nach Ressourcenaktivierung wurde sogar von einer überwiegenden Mehrheit der befragten Klassenlehrpersonen angesprochen. Beide Ergebnisse lassen darauf schliessen, dass sowohl der lösungs- als auch der ressourcenorientierte Beratungsansatz, die in Kapitel 3.1.4 vorgestellt wurden, wertvolle Instrumente für B&U bei schwerwiegenden Verhaltensschwierigkeiten liefern.

Besonders im Rahmen der Interviewerhebung stellte sich der Situationsbezug der Beratung als sehr wichtig heraus. Obwohl die Probandinnen und Probanden bereits informiert worden waren, dass ein Unterrichtsbesuch üblicherweise zur Beratung gehört, erwähnte ein Drittel der Interviewpartnerinnen und Interviewpartner diesen noch einmal explizit. Auch im Rahmen der Fragebogenerhebung wurde

dieser zumindest von einem Sechstel der Teilnehmenden notiert. Die Klassenlehrpersonen wünschen sich, dass sich die Beratungsperson auf die Situation vor Ort einlässt und die Meinung der Lehrperson anhört. Ausserdem erwähnten mehrere Personen die Bedeutsamkeit des Vertrauensaufbaus. Dies spricht für einen Aufbau der Beratung nach den drei Phasen nach Rogers (zitiert nach Culley, 2015), wie sie in Kapitel 3.3 aufgezeigt wurden. So kann in der Anfangsphase sichergestellt werden, dass die Beratungsperson das Anliegen der Lehrperson versteht und auch darüber informiert ist, was bisher versucht wurde. Insbesondere scheint es ratsam, tatsächlich erst im Hauptteil der Beratung behinderungsspezifische Informationen und Rückmeldungen zur Unterrichtshospitation einzubringen. Dabei ist es von Bedeutung, dass die Rückmeldungen konstruktiv sind und auf den Stärken der Lehrperson aufbauen. Dem Wunsch der Lehrpersonen nach umsetzbaren Vorschlägen kann durch die gemeinsame Prüfung der Vorschläge während der Endphase entsprochen werden.

Auch der Wunsch nach Niederschwelligkeit konnte in beiden Erhebungen erfasst werden. In der Interviewerhebung nannte fast die Hälfte aller Befragten Faktoren in Bezug auf die Niederschwelligkeit des Beratungsangebots, in der Fragebogenerhebung wurden diese ebenfalls von einzelnen Teilnehmenden erwähnt. Wichtig scheinen den Lehrpersonen diesbezüglich Flexibilität, eine unkomplizierte Terminfindung, gute Erreichbarkeit per Telefon und/oder Mail und eine örtliche Nähe. Abschreckend wirkt die Anmeldung über die Schulleitung und generell die Hürde, eine aussenstehende Person miteinzubeziehen.

Auch Höllmüller (2017, S. 31) erwähnt im Rahmen von Niederschwelligkeit nicht nur formelle Aspekte wie Erreichbarkeit und Kostenlosigkeit, sondern definiert Niederschwelligkeit als «Hilfe ohne Kontrolle, berufsethisch gerahmt». Er meint damit, dass die Unterstützung zwar auf definierten Werten aufbauen müsse, dass ein niederschwelliges Angebot aber keine Kontrollfunktion übernehmen darf. Die bestehende Anmeldung über die Schulleitung könnte als Kontrolle interpretiert werden. Möglicherweise könnte die Hemmschwelle dadurch reduziert werden, dass Lehrpersonen schon vor der Anmeldung über die Schulleitung unverbindlich Kontakt mit den Beratungspersonen aufnehmen können. Zentral erscheint jedoch auf jeden Fall, dass keine Kosten für die Lehrperson selbst entstehen, was beim B&U-Dienst der Fall ist.

Insgesamt gilt es zu bedenken, dass in dieser Arbeit nur die Erwartungen der Lehrpersonen im Vorfeld einer möglichen Beratung erfasst wurden. Damit lassen die Ergebnisse noch keine Rückschlüsse darüber zu, ob die hiermit implizierte Ausrichtung der Beratung tatsächlich hilfreich und erfolgreich ist. Hierfür wäre eine Erhebung im Sinne einer Aktionsforschung sicher aufschlussreich. So könnten zum Beispiel Beobachtungen der Klasse oder auch Selbsteinschätzungen der Lehrpersonen in Bezug auf das Verhalten des Kindes oder Jugendlichen und/oder das eigene Belastungsempfinden vor und nach einer Beratung miteinander verglichen werden. Aber auch eine Auswertung durchgeführter Beratungen durch einen durch die Lehrperson ausgefüllten Feedbackbogen kann sicherlich schon wertvolle Hinweise auf eine mögliche Optimierung des Angebots liefern. Dabei könnten die Ergebnisse dieser Arbeit möglicherweise helfen, einen Feedbackbogen zu konstruieren, der relevante Qualitätsmerkmale des B&U-Dienstes misst.

7.1.5 Erwartungen an die Beratungsperson

Die von Rogers beschriebenen Elemente der Grundhaltung einer Beratungsperson (Bachmair et al., 2014, S. 29–31; Greving & Ondracek, 2013, S. 99; Schnebel, 2007, S. 53) wurden auch im Rahmen der Fragebogenerhebung mehrheitlich als wichtig oder eher wichtig eingestuft. Dabei gewichteten die Klassenlehrpersonen die Akzeptanz (im Sinne des Verständnisses für die Fragestellung) als etwas wichtiger als die Kongruenz der Beratungsperson. Die Empathie nahm sowohl aus Sicht der Klassenlehrpersonen als auch innerhalb der Gesamtstichprobe den geringsten Stellenwert ein.

Im Rahmen der Interviewerhebung zeigte sich eine positive Einstellung der Beratungsperson als der wichtigste Faktor, gefolgt von Objektivität und Begegnung auf Augenhöhe. Alle drei Kategorien wurden auch in den offenen Antworten der Fragebogenerhebung formuliert.

In Bezug auf die fachliche Kompetenz der Beratungsperson nahm im Rahmen der Fragebogenerhebung der Wunsch nach der Berufserfahrung im Umgang mit schwerwiegenden Verhaltensschwierigkeiten den höchsten Stellenwert ein, gefolgt von der Berufserfahrung als Klassenlehrperson. Auch im Rahmen der Interviewerhebung wurde die Erfahrung der Beratungsperson als wichtigstes Kriterium in Bezug auf die Kompetenz gewertet. Diese Erwartung erfüllt das Konzept des B&U-Dienstes durch die im jeweiligen Förderschwerpunkt tätigen Beratungspersonen.

Drei Viertel der interviewten Klassenlehrpersonen legte Wert auf das theoretische Wissen der Beratungspersonen. Relevant scheint hierbei, dass in der Anfangsphase der Beratung geklärt wird, ob die Beratungsperson die entsprechenden Erwartungen der Ratsuchenden Person erfüllen kann, um allfällige Enttäuschungen zu vermeiden.

Eine Ausbildung als Schulische Heilpädagogin oder Schulischer Heilpädagoge, wie sie das Sonderpädagogik-Konzept des Kantons St. Gallen vorsieht, sah im Rahmen der Fragebogenerhebung nur ein Drittel der befragten Klassenlehrpersonen als relevant. In der Gesamtstichprobe, in welcher auch Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sowie Schulleitungen vertreten waren, war dieser Anteil jedoch bereits höher. Dies könnte damit zusammenhängen, dass diese Berufsgruppen die Inhalte der Ausbildung in Schulischer Heilpädagogik eher kennen und daher die entsprechende Bedeutung für relevante Kompetenzen der Beratungsperson einschätzen können.

Eine Weiterbildung im Bereich Beratung sah nur ein Drittel der Probandinnen und Probanden der Fragebogenerhebung als relevant an. Im Rahmen der Interviewerhebung legten jedoch zwei Drittel der befragten Klassenlehrpersonen Wert auf die Beratungskompetenzen der Beraterin oder des Beraters. Es erscheint daher als wünschenswert, dass sich die im B&U-Dienst tätigen Beratungspersonen zumindest mit Beratungsmethodik auseinandergesetzt haben, was wieder für die heilpädagogische Ausbildung spricht. Hilfreich erscheint ausserdem sowohl ein institutionalisierter Austausch zwischen den im B&U-Dienst tätigen Beratungspersonen desselben Förderschwerpunktes, zum Beispiel im Rahmen von Intervisionen, als auch ein regelmässiger Kontakt der Beratungspersonen derselben Region, um gegenseitige Stärken kennenzulernen und so optimal zusammenarbeiten zu können.

7.2 Methodenkritik

In diesem Kapitel erfolgt eine Evaluation des Forschungsvorgehens. Dazu wird in Kapitel 7.2.1 die Fragebogenerhebung und in Kapitel 7.2.2 die Interviewerhebung reflektiert. Anschliessend erfolgt in Kapitel 7.2.3 eine Evaluation anhand der Gütekriterien qualitativer Forschung.

7.2.1 Fragebogenerhebung

Der Versand des Online-Fragebogens erfolgte über die Schulleitungen, was dem offiziellen Dienstweg entsprach. Dies hatte jedoch zur Folge, dass nicht alle Lehrpersonen der Region See-Gaster den Link zum Online-Fragebogen überhaupt erhielten, weil nicht alle Schulleitungen den Fragebogen weiterleiteten. Dadurch, dass die Probandinnen und Probanden individuell entschieden, ob sie sich an der Erhebung beteiligten, bleibt ausserdem offen, ob hauptsächlich diejenigen Personen an der Umfrage teilnahmen, welche bereits Erfahrungen mit Verhaltensschwierigkeiten gemacht hatten.

Auffallend ist die hohe Anzahl an nicht vollständig ausgefüllten Fragebogen. Es lässt sich leider nicht nachvollziehen, ob dies Personen waren, welche die Befragung abgebrochen und später erneut gestartet hatten oder ob diese Personen den Fragebogen ganz verliessen. Auch bleibt offen, aus welchem Grund diese Probandinnen und Probanden die Befragung abgebrochen haben.

In der Fragebogenerhebung wurden neben den Klassenlehrpersonen auch Fachlehrpersonen, Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sowie Schulleitungen befragt. Dabei ergaben sich teilweise Hinweise auf Unterschiede zwischen den Erwartungen der verschiedenen Berufsgruppen. Um diese quantitativ auszuwerten wäre jedoch eine grössere Stichprobe notwendig gewesen. Dafür hätte die Fragebogenerhebung im ganzen Kanton St. Gallen anstatt nur in der Region See-Gaster durchgeführt werden können. Da nicht davon auszugehen ist, dass sich die Erwartungen und Bedürfnisse in verschiedenen Regionen des Kantons grundsätzlich unterschieden hätten, wäre dies auch inhaltlich möglich gewesen. Andererseits beschäftigte sich diese Arbeit hauptsächlich mit den Erwartungen und Bedürfnissen der Klassenlehrpersonen und es stellt sich die Frage, ob ein Vergleich der Erwartungen der Berufsgruppen wirklich zu relevanten Ergebnissen geführt hätte. Ausserdem hätte dies den Rahmen dieser Masterarbeit gesprengt.

Es wäre auch möglich gewesen, die Fragebogenerhebung erst im Anschluss an die Interviewerhebung durchzuführen. In diesem Fall hätten möglicherweise die Ergebnisse der Interviewerhebung noch quantitativ abgesichert werden können.

7.2.2 Interviewerhebung

Es gestaltete sich als nicht ganz einfach, genügend Probandinnen und Probanden für die Interviewerhebung zu finden. Auch die Verzögerungen durch die erneute Öffnung der Fragebogenerhebung und den Ausbruch der Covid-19-Pandemie haben diesen Prozess erschwert. Alle Klassenlehrpersonen,

die sich zur Verfügung stellten, hatten auch einen persönlichen Bezug zum Thema Verhaltensschwierigkeiten. Eigene Erfahrungen mit dem B&U-Dienst hatte keine der Lehrpersonen und von daher waren sie unvoreingenommen.

Bei der Erstellung des Interviewleitfadens wurden einige Fragen gestellt, auf die in der Auswertung nicht weiter eingegangen wurde. Zum Beispiel sollten die Lehrpersonen über ihre bisherigen Erfahrungen mit Verhaltensschwierigkeiten berichten. Dies diente vor allem dem Einfühlen der Lehrpersonen in diese Themen, bedingte aber, dass ein kleinerer Teil der Interviewzeit sich mit den eigentlichen Fragestellungen beschäftigte. Die Gesprächsatmosphäre war meistens angenehm. In zwei Interviews war die Lehrperson anfangs etwas zurückhaltend, dies änderte sich jedoch jeweils im Laufe der ersten Fragestellung, was dafür spricht, dass diese Frage sich gelohnt hat.

Die Transkription der Interviews war sehr zeitaufwändig. Auch die induktive Kategorienbildung erwies sich zuerst als schwierig. Insbesondere war es anspruchsvoll, unvoreingenommen an die Auswertung heranzutreten und sich nicht von eigenen Meinungen oder der bearbeiteten Literatur beeinflussen zu lassen.

7.2.3 Gütekriterien qualitativer Forschung

Mayring (2016, S. 144–148) definiert sechs «Gütekriterien qualitativer Forschung», nach denen die vorliegende Arbeit wie folgt evaluiert werden kann:

- **Verfahrensdokumentation:** Das Vorgehen des Forschungsprozesses wurde in Kapitel 5 dieser Arbeit ausführlich und nachvollziehbar dargestellt.
- **Argumentative Interpretation / Argumentative Interpretationsabsicherung:** Nach Mayring (2016, S. 145) müssen Interpretationen theoriegeleitet sein, begründet werden und auch Alternativdeutungen überprüft werden. Bei der Auswertung der Fragebogenerhebung wurde jeweils auf die Häufigkeitsverteilung Bezug genommen. Die Interpretation der Interviewerhebung erfolgte mit Verweisen auf entsprechende Interviewstellen. In der Interpretation in Kapitel 7.1 wurden jeweils auch Theoriebezüge dargestellt.
- **Regelgeleitetheit:** Die Formulierung der Items der Fragebogenerhebung sowie der Leitfragen im Rahmen der Interviewerhebung erfolgten nicht durch konsequente Operationalisierung der Fragestellung, was die Auswertung teilweise erschwerte. Das Vorgehen der Transkription und der qualitativen Inhaltsanalyse dagegen wurde in der Disposition bereits festgehalten, teilweise jedoch nochmals leicht angepasst. Die qualitative Inhaltsanalyse mit der induktiven Kategorienbildung richtete sich grundsätzlich nach dem von Mayring (2016, S. 116) vorgeschlagenen Ablaufschema, wobei jedoch das Kategoriensystem insgesamt dreimal revidiert wurde. Trotzdem kann eine gewisse Subjektivität bei der qualitativen Inhaltsanalyse und auch bei der Zusammenfassung der Ergebnisse nicht ausgeschlossen werden. Was nicht regelgeleitet war, war die Auswahl der Stichprobe. Auch wenn in der Interviewerhebung darauf geachtet wurde, dass die verschiedenen Stufen, ländliche und städtische Schulhäuser und sowohl männliche als auch weibliche Lehrpersonen vertreten waren, war die Stichprobe in beiden Erhebungen davon abhängig, welche Personen sich überhaupt für die Erhebung zur Verfügung stellten.

- **Nähe zum Forschungsgegenstand:** Mit den Klassenlehrpersonen wurde die Zielgruppe des B&U-Dienstes befragt. Alle interviewten Lehrpersonen hatten selbst schon Erfahrungen mit Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensschwierigkeiten gemacht und deuteten das Thema als für sich selbst bedeutsam. Noch bedeutsamer wäre das Thema für die Probandinnen und Probanden gewesen, wenn die Erhebung bei Lehrpersonen durchgeführt worden wäre, die aktuell gerade Bedarf an einer behinderungsspezifischen Beratung und Unterstützung hatten. Erfahrungsgemäss sind bei diesen Lehrpersonen jedoch die Ressourcen sowieso schon eingeschränkt, wodurch meist kaum zusätzliche Kapazität für die Teilnahme an einem Forschungsprojekt vorhanden ist.
- **Kommunikative Validierung:** Im Rahmen dieser Arbeit war es nicht möglich, den Befragten die Ergebnisse vorzulegen und sie mit ihnen zu besprechen. Einige Personen hatten jedoch im Rahmen der Fragebogenerhebung angegeben, dass sie an den Ergebnissen der Erhebung interessiert wären. Es ist geplant, ihnen nach Abschluss dieser Masterarbeit eine Zusammenfassung der Ergebnisse dieser Arbeit zuzustellen.
- **Triangulation:** In der Diskussion erfolgte eine Triangulation durch den Vergleich der theoretischen Auseinandersetzung, den Ergebnissen der Fragebogenerhebung und den Ergebnissen der Interviewerhebung. Allerdings bezog sich die Fragebogenerhebung auf eine andere Stichprobe als die folgende Interviewerhebung, da dort nicht nur Klassenlehrpersonen sondern auch andere Berufsgruppen befragt wurden.

7.3 Persönliches Schlusswort

Für meine zukünftige Beratungstätigkeit im Rahmen der behinderungsspezifischen Beratung und Unterstützung sind die Erkenntnisse dieser Arbeit sehr wertvoll.

Einerseits wurde mir selbst wieder einmal die Bedeutung meiner eigenen Grundhaltung bewusst. Sowohl in Bezug auf den Umgang mit Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensschwierigkeiten als auch in Bezug auf die Beratung von Lehrpersonen nimmt für mich eine unterstützende, ressourcenorientierte Grundhaltung einen wichtigen Stellenwert ein.

Andererseits ist mir die Bedeutung eines bewussten Aufbaus des Beratungsgesprächs bewusst geworden. Dabei ist der dreiphasige Aufbau für mich kein starres Gerüst sondern ein Hilfsmittel, um das Gespräch zielführend zu gestalten und die Lehrperson mit ihren Anliegen und Bedürfnissen wirklich abzuholen.

Nicht zuletzt hat diese Arbeit einige Anregungen geliefert, wie das Angebot der behinderungsspezifischen Beratung und Unterstützung in Zukunft weiterentwickelt werden kann.

An dieser Stelle möchte ich allen, welche mich bei der Erstellung dieser Arbeit unterstützt haben, herzlich danken. Vielen Dank an Prof. Dr. Peter Lienhard für seine Begleitung während dieser Arbeit. Die immer sehr schnellen Rückmeldungen zu meinen Fragen haben mir oft weitergeholfen. Vielen Dank auch an Rachel Fischer und Anna-Greta Roth für das Korrekturlesen der Arbeit und die hilfreichen Rückmeldungen und Inputs. Und vielen Dank an Lukas Brauchli für die Unterstützung während des ganzen Prozesses dieser Arbeit.

8 Tabellen und Abbildungen

8.1 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Häufigkeitstabelle der Verteilung über die Schulstufen.....	23
Tabelle 2: Häufigkeitstabelle der Verteilung über die Berufsgruppen.....	23
Tabelle 3: Sozialdaten der interviewten Klassenlehrpersonen	26
Tabelle 4: Kreuztabelle für die Bekanntheit der verschiedenen Beratungsangebote	33
Tabelle 5: Kreuztabelle für die Erfahrungen mit den verschiedenen Beratungsangeboten.....	34
Tabelle 6: Kreuztabelle für die Zufriedenheit mit dem Beratungsangebot der SSA.....	34
Tabelle 7: Kreuztabelle für die Zufriedenheit mit dem Beratungsangebot des SPD.....	35
Tabelle 8: Kreuztabelle für die Zufriedenheit mit dem Beratungsangebot des KJPD	35
Tabelle 9: Kreuztabelle für die Zufriedenheit mit dem Beratungsdienst Schule	35
Tabelle 10: Kreuztabelle für die Zufriedenheit mit dem B&U-Dienst.....	35
Tabelle 11: Kreuztabelle für den Bedarf an B&U nach Schulstufe.....	36
Tabelle 12: Häufigkeitstabelle der Erwartungen an die Beratung	38
Tabelle 13: Häufigkeitstabelle der Erwartungen an die Ausbildung der Beratungsperson	38
Tabelle 14: Kreuztabelle für die Erwartungen an die Grundhaltung der Beratungsperson	39

8.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Dämonisierungskorridor (Höllmüller, 2013, S. 134; zitiert nach Höllmüller, 2017, S. 25)	11
Abbildung 2: Filtermöglichkeiten zur Datenanalyse in LimeSurvey	25
Abbildung 3: Transkription mit der Software f4transkript	29
Abbildung 4: Qualitative Inhaltsanalyse mit der Software MAXQDA	30

9 Literaturverzeichnis

- Amt für Volksschule Kanton St. Gallen. (2015). *Sonderpädagogik-Konzept für die Sonderschulung* (Bildungsdepartement St. Gallen, Hrsg.). St. Gallen. Zugriff am 22.11.2020. Verfügbar unter: https://www.sg.ch/bildung-sport/volksschule/rahmenbedingungen/rechtliche-grundlagen/konzepte/_jcr_content/Par/sgch_accordion_list/AccordionListPar/sgch_accordion/AccordionPar/sgch_downloadlist/DownloadListPar/sgch_download_332292253.ocFile/SOK%20F%C3%BCr%20die%20Sonderschulung.pdf
- Amt für Volksschule St. Gallen. *Beratungsdienst Schule*. Zugriff am 22.11.2020. Verfügbar unter: https://www.sg.ch/bildung-sport/volksschule/support_und_beratung/beratungsdienst-schule.html
- Bachmair, S., Faber, J., Hennig, C., Kolb, R. & Willig, W. (2014). *Beraten will gelernt sein. Ein praktisches Lehrbuch für Anfänger und Fortgeschrittene* (11. Aufl.). Weinheim: Beltz Taschenbuch.
- Bildungsdepartement St. Gallen. (2017). *Umsetzung des Versorgungskonzepts für die Sonderschulung von St. Galler Schülerinnen und Schülern. Vollzugskonzept* (Bildungsdepartement St. Gallen, Hrsg.). St. Gallen. Zugriff am 22.11.2020. Verfügbar unter: https://www.sg.ch/bildung-sport/volksschule/rahmenbedingungen/rechtliche-grundlagen/konzepte/_jcr_content/Par/sgch_accordion_list/AccordionListPar/sgch_accordion/AccordionPar/sgch_downloadlist/DownloadListPar/sgch_download_1919003528.ocFile/Vollzugskonzept%20Umsetzung%20VK%20August%202016%20inkl.%20Nachtrag%20f.pdf
- Blossfeld, H.-P. (2014). *Psychische Belastungen und Burnout beim Bildungspersonal. Empfehlungen zur Kompetenz- und Organisationsentwicklung. Gutachten*. Münster: Waxmann. Verfügbar unter: http://www.content-select.com/index.php?id=bib_view&ean=9783830980858
- Blumenthal, Y., Casale, G., Hartke, B., Hennemann, T., Hillenbrand, C. & Vierbuchen, M.-C. (2020). *Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten und emotional-sozialen Entwicklungsstörungen. Förderung in inklusiven Schulklassen* (Handlungsmöglichkeiten schulische Inklusion). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Bundesamt für Statistik (Hrsg.). (2018). *Personal von Bildungsinstitutionen. Ausgabe 2018*. Neuchâtel. Zugriff am 27.11.2020. Verfügbar unter: <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2a-hUKewiFj8bc86LtAhVSCewKHcaiDb0QFjABegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.bfs.admin.ch%2Fbfs%2Fde%2Fhome%2Fstatistiken%2Fbildung-wissenschaft%2Fpersonal-bildungsinstitutionen.assetdetail.6446983.html&usg=AOvVaw0ThP29wQuc5m6OR8zl40Rj>
- Camargo, O. K. de & Simon, L. (2013). *Die ICF-CY in der Praxis*. Bern: Huber.
- Culley, S. (2015). *Beratung als Prozeß. Lehrbuch kommunikativer Fertigkeiten* (6. Aufl.). Weinheim: Beltz Taschenbuch.
- Fachbereich Schulsozialarbeit. *Unser Angebot*. Zugriff am 22.11.2020. Verfügbar unter: <https://ssa-linthgebiet.ch/de/angebot#schule-und-schulkultur>
- Greene, R. W. (2012). *Verloren in der Schule. Wie wir herausfordernden Kindern helfen können*. Bern: Huber.
- Greving, H. & Ondracek, P. (2013). *Beratung in der Heilpädagogik. Grundlagen - Methodik - Praxis*. Stuttgart: Kohlhammer.

- Hillenbrand, C. (2008). *Einführung in die Pädagogik bei Verhaltensstörungen* (4. überarbeitete Aufl.). München: Reinhardt.
- Höllmüller, H. (2017). Niederschwelligkeit - und dann? Plädoyer für ein eigenständiges Konzept Sozialer Arbeit. In H. Arnold & H. Höllmüller (Hrsg.), *Niederschwelligkeit in der Sozialen Arbeit* (S. 20–31). Weinheim: Beltz; Beltz Juventa.
- Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienste St. Gallen. *Beratung und Abklärung*. Zugriff am 22.11.2020. Verfügbar unter: <https://www.kjpd-sg.ch/angebot/>
- Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (3. durchgesehene Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Liesen, C. & Luder, R. (2009). *Literaturanalyse zum Forschungsstand im Bereich der integrativen und separativen schulischen Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten. Schlussbericht*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich; Pädagogische Hochschule Zürich.
- Liesen, C. & Luder, R. (2012). *Stärkung der Regelschule im Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten*. Zürich. Zugriff am 20.11.2020. Verfügbar unter: http://www.pulsmesser.ch/wp-content/uploads/2012/12/verhaltensauffaelligkeit_def_ausdruck-2.pdf
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken* (6. überarbeitete Aufl.). Weinheim, Basel: Beltz.
- Mays, D. & Roos, S. (2018). *Prima Klima in der inklusiven Schule. Wie man auch schwierige Beziehungen positiv gestalten kann*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Myschker, N. & Stein, R. (2018). *Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Erscheinungsformen - Ursachen - hilfreiche Maßnahmen* (8. erweiterte und aktualisierte Aufl.). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Nolting, H.-P. (2017). *Störungen in der Schulklasse. Ein Leitfaden zur Vorbeugung und Konfliktlösung* (14. vollständig überarbeitete Aufl.). Weinheim, Basel: Beltz.
- Schlee, J. (2019). *Kollegiale Beratung und Supervision für pädagogische Berufe. Hilfe zur Selbsthilfe: ein Arbeitsbuch* (4. erweiterte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Schnebel, S. (2007). *Professionell beraten. Beratungskompetenz in der Schule* (3. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Schulpsychologischer Dienst des Kantons St. Gallen. *Beratung*. Zugriff am 20.11.2020. Verfügbar unter: <https://www.schulpsychologie-sg.ch/1-beratung.html>
- Tuckermann, A., Häussler, A. & Lausmann, E. (2017). *Herausforderung Regelschule. Unterstützungsmöglichkeiten für Schüler mit Autismus-Spektrum-Störungen im lernzielgleichen Unterricht* (3. verbesserte Aufl.). Dortmund: Borgmann Media.
- Weltgesundheitsorganisation. (2013). *ICF-CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen* (2. Nachdruck 2013 der 1. Aufl. 2011). Bern: Huber.
- Zimmermann, D. (2016). *Traumapädagogik in der Schule. Pädagogische Beziehungen mit schwer belasteten Kindern und Jugendlichen*. Giessen: Psychosozial-Verlag.

Anhang

Anhang A: Erste Mail an Schulleitungen

Bedarfsanalyse B&U bei Verhaltensschwierigkeiten in der Region See-Gaster

Vollständige Kopfzeilen anzeigen

Von: "Nathalie Becker" <becker.nathalie@learnhfh.ch>

Details verbergen

An: [REDACTED]

Datum: Mi, Nov 27, 2019, 12:38

Wechseln zur Nur-Text Ansicht

Sehr geehrte Damen und Herren

Herausforderndes Verhalten von Schülerinnen und Schülern kann Lehrpersonen und Schulen sehr beschäftigen. In solchen Fällen ist manchmal ein Input von aussen hilfreich.

Im Rahmen meiner Masterarbeit als Schulische Heilpädagogin an der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik beschäftige ich mich mit der behinderungsspezifischen Beratung und Unterstützung bei schwerwiegenden Verhaltensschwierigkeiten in der Region See-Gaster.

Das Sonderpädagogik-Konzept des Kantons St. Gallen sieht mit dem Dienst für behinderungsspezifische Beratung und Unterstützung (kurz B&U) eine konkrete Unterstützung der Regelschule vor. In der Region See-Gaster führt die Tagesschule Hochsteig in Uznach einen B&U-Dienst im Bereich Lern- und Verhaltensschwierigkeiten. Durch die Beratung von Lehrpersonen der Regelschule wird die integrative Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Lern- und Verhaltensschwierigkeiten unterstützt.

Im Rahmen dieser Masterarbeit wird eine Bedarfsanalyse des B&U-Dienstes im Wahlkreis See-Gaster vorgenommen und die Bedürfnisse von Lehrpersonen an die inhaltliche Gestaltung dieser Beratung untersucht. Es wird untersucht, welche Bedingungen eine behinderungsspezifische Beratung und Unterstützung bei schwerwiegenden Verhaltensschwierigkeiten erfüllen muss, um von Lehrpersonen in der Region See-Gaster akzeptiert und als hilfreich empfunden zu werden. Erkenntnisse aus der Erhebung können anschliessend in die Weiterentwicklung des B&U-Dienstes einfließen.

Die Erhebung erfolgt zweistufig. In einem ersten Schritt erfolgt eine Kurzbefragung im gesamten Einzugsgebiet See-Gaster. Hierzu bin ich jedoch auf Ihre Unterstützung angewiesen. **Darf ich Sie bitten, den Online-Fragebogen selbst auszufüllen sowie ihn an die Lehrpersonen, Schulischen HeilpädagogInnen und allenfalls Klassenassistent/innen Ihrer Schulgemeinde weiterzuleiten?** Das Ausfüllen des Fragebogens wird ca. 10 Minuten in Anspruch nehmen. Die Umfrage läuft bis am Freitag 20. Dezember 2019.

Sie finden den Online-Fragebogen unter folgendem Link:

<https://ls.hfh.ch/index.php/184822?lang=de>

In einem zweiten Schritt werden zwischen Januar und März 2020 Interviews mit Klassenlehrpersonen durchgeführt. Interessierte Lehrpersonen können am Ende des Fragebogens angeben, dass sie bereit wären für ein solches Interview.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und freundliche Grüsse

Nathalie Becker
Masterstudentin Schulische Heilpädagogik

Anhang B: Online-Fragebogen

Zwischengespeicherte Umfrage laden Umfrage verlassen und Antworten löschen

0%

Behinderungsspezifische Beratung und Unterstützung (kurz B&U) bei schwerwiegenden Verhaltensschwierigkeiten

Masterarbeit als Schulische Heilpädagogin an der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik

Herzlich willkommen zur Online-Befragung über den Bedarf nach behinderungsspezifischer Beratung und Unterstützung (kurz B&U) bei schwerwiegenden Verhaltensschwierigkeiten in der Region See-Gaster. Das Ausfüllen des Fragebogens wird ca. 10 Minuten in Anspruch nehmen. Die Antworten werden anonymisiert ausgewertet.

In dieser Umfrage sind 22 Fragen enthalten.

Weiter

Aktuelle Schulische Situation

*In welcher Schulstufe sind Sie tätig?

! Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus:

- Kindergarten
- Einführungsklasse / Einschulungsjahr
- Unterstufe
- Mittelstufe
- Oberstufe

*Sind Sie angestellt als...

! Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus:

Klassenassistent/in

Fachlehrperson

Klassenlehrperson

Schulische/r Heilpädagog/in

Schulleiter/in

Sonstiges:

Kenntnis über Beratungsangebote

*Wie gut kennen Sie die folgenden Beratungsangebote?

	gar nicht	schon gehört	kenne ich	könnte das Angebot erklären
Schulsozialarbeit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Schulpsychologischer Dienst	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Beratung Schule des Kantons St. Gallen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Behinderungsspezifische Beratung und Unterstützung (B&U)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Vergangene Beratungserfahrungen

*Diese Frage bezieht sich auf Beratungserfahrungen, welche Sie als Lehrperson bereits in Anspruch genommen haben.

Falls Sie die Angebote bereits einmal benutzt haben, wie hilfreich empfanden Sie die Beratung?

	nicht hilfreich	eher nicht hilfreich	eher hilfreich	hilfreich	noch nie genutzt
Schulsozialarbeit	<input type="radio"/>				
Schulpsychologischer Dienst	<input type="radio"/>				
Kinder- & Jugendpsychiatrischer Dienst	<input type="radio"/>				
Beratung Schule des Kantons St. Gallen	<input type="radio"/>				
Behinderungsspezifische Beratung & Unterstützung bei Sehbehinderung	<input type="radio"/>				
Behinderungsspezifische Beratung & Unterstützung bei Hörbehinderung	<input type="radio"/>				
Behinderungsspezifische Beratung & Unterstützung bei Körperbehinderung	<input type="radio"/>				
Behinderungsspezifische Beratung & Unterstützung bei geistiger Behinderung / Mehrfachbehinderung	<input type="radio"/>				
Behinderungsspezifische Beratung & Unterstützung bei schwerwiegenden Lern- und Verhaltensschwierigkeiten	<input type="radio"/>				
Behinderungsspezifische Beratung & Unterstützung bei Sprachbehinderung	<input type="radio"/>				

Bedarf an behinderungsspezifischer B&U bei schwerwiegenden Verhaltensschwierigkeiten

Das Sonderpädagogik-Konzept des Kantons St. Gallen sieht mit dem Dienst für behinderungsspezifische Beratung und Unterstützung (kurz B&U) eine konkrete Unterstützung der Regelschule vor.

B&U Dienste sind kostenlos und stehen Lehrpersonen, Fachpersonen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen der Regelschulen sowie Schulbehörden offen. Die Eltern können in den Beratungsprozess einbezogen werden. Dabei handelt es sich um eine punktuelle Beratung, die zu Beginn des Schuljahres, pro Quartal, pro Halbjahr oder bei besonderen Vorkommnissen erfolgt. Um B&U zu beantragen, nimmt die Schulleitung der Regelschule direkt mit der für den entsprechenden B&U-Dienst vorgesehenen Sonderschule Kontakt auf.

In der Region See-Gaster führt die Tagesschule Hochsteig in Uznach einen B&U-Dienst im Bereich Lern- und Verhaltensschwierigkeiten. Durch die Beratung von Lehrpersonen der Regelschule wird die integrative Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Lern- und Verhaltensschwierigkeiten unterstützt, mit dem Ziel, dass die betroffenen Schülerinnen und Schüler dem Unterricht in der Regelschule folgen und sich in eine grössere Gruppe einfügen können.

Die folgenden Fragen richten sich konkret auf den Bedarf an und Erwartungen an eine behinderungsspezifische Beratung und Unterstützung bei schwerwiegenden Verhaltensschwierigkeiten.

*Wenn Sie an Ihre **bisherige Laufbahn** zurückdenken, gab es bereits einmal einen Schüler oder eine Schülerin, bei dem/der Sie sich eine behinderungsspezifische Beratung und Unterstützung bei schwerwiegenden Verhaltensschwierigkeiten gewünscht hätten?

Ja

Nein

*Könnten Sie sich vorstellen, in **Zukunft** das Angebot der behinderungsspezifischen Beratung und Unterstützung bei schwerwiegenden Verhaltensschwierigkeiten zu nutzen?

Ja

Nein

*Bei welchen **Fragestellungen** könnten Sie sich vorstellen, in Zukunft eine behinderungsspezifische Beratung und Unterstützung bei schwerwiegenden Verhaltensschwierigkeiten zu nutzen?

! Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus:

- Beratung zur Unterrichtsgestaltung (methodisch-didaktische Fragestellungen, z.B. Klassenführung, Differenzierung)
- Beratung zur Förderdiagnostik, Förderplanung, Standortbestimmung und Berichterstattung (nach ICF)
- Beratung beim Übergang von der Schule in die Berufswelt
- Unterstützung bei herausfordernder Elternarbeit
- Beratung im Umgang mit ADHS
- Beratung im Umgang mit Autismus-Spektrum-Störungen
- Beratung im Umgang mit Entwicklungsstörungen
- Beratung im Umgang mit selektivem Mutismus
- Sonstiges:

*Welche konkreten **Fragestellungen** aus Ihrem Berufsalltag fallen Ihnen ein, in welchen Sie sich vorstellen könnten, in Zukunft eine behinderungsspezifische Beratung und Unterstützung bei schwerwiegenden Verhaltensschwierigkeiten zu nutzen?

Erwartungen und Bedürfnisse in Bezug auf B&U bei schwerwiegenden Verhaltensschwierigkeiten

*Welche **Erwartungen** hätten Sie an eine behinderungsspezifische **Beratung und Unterstützung** bei schwerwiegenden Verhaltensschwierigkeiten?

! Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus:

- Vermittlung von Fachwissen
- Unterstützung bei der Fallführung / dem Case Management
- Vermittlung weiterer Unterstützungsangebote
- Sonstiges:

*Welche **Erwartungen** hätten Sie in Bezug auf die **Ausbildung und Erfahrung** des Beraters / der Beraterin für behinderungsspezifische Beratung und Unterstützung bei schwerwiegenden Verhaltensschwierigkeiten?

! Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus:

- Lehrdiplom für meine Klassenstufe
- Ausbildung als Schulische/r Heilpädagog/in
- Weiterbildung im Bereich Beratung
- Berufserfahrung als Klassenlehrperson
- Berufserfahrung im Umgang mit schwerwiegenden Verhaltensschwierigkeiten
- Sonstiges:

*Welche **Erwartungen** hätten Sie in Bezug auf die **Grundhaltung** des Beraters / der Beraterin? Was wäre Ihnen ganz besonders wichtig?

	unwichtig	wenig wichtig	wichtig	extrem wichtig
... zeigt Verständnis für meine Fragestellung(en).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... wirkt authentisch (kongruent).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... wirkt empathisch.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... berät ressourcenorientiert (Fokus auf Stärken).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... berät lösungsorientiert (Fokus auf Lösungen).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

*Welche **weiteren Erwartungen** haben Sie in Bezug auf die **Grundhaltung** des Beraters / der Beraterin?

Soziodemografische Daten

In der Folge stellen wir Ihnen noch ein paar Fragen zu Ihrer Person.

*Alter (in Jahren)

❗ In diesem Feld darf nur ein ganzzahliger Wert eingetragen werden.

*Welche Ausbildung(en) haben Sie abgeschlossen?

! Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus:

- Anerkanntes Diplom als Lehrperson der Kindergartenstufe oder Bachelor of Arts in Pre-Primary Education (Vorschulstufe)
- Bachelor of Arts in Pre-Primary and Primary Education (Vorschulstufe und Primarstufe, 1. bis 3. Klasse)
- Anerkanntes Diplom als Lehrperson der Primarstufe oder Bachelor of Arts in Primary Education (1. bis 6. Klasse)
- Anerkanntes Diplom als Lehrperson der Sekundarstufe I oder Master of Arts in Secondary Education (Sekundarstufe I)
- Anerkanntes Diplom als Lehrperson in Schulischer Heilpädagogik oder Master of Arts in Special Needs Education (Schulische Heilpädagogik)
- Sonstiges:

*Berufserfahrung (in Jahren)

! In dieses Feld dürfen nur Zahlen eingegeben werden.

*Wie hoch ist Ihr aktuelles Arbeitspensum (in Prozent)?

! In dieses Feld dürfen nur Zahlen eingegeben werden.

*Bitte wählen Sie Ihr Geschlecht aus.

weiblich

männlich

*In welcher Gemeinde unterrichten Sie aktuell?

! Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte auswählen..

Bereitschaft für ein Interview

*Wären Sie bereit, zwischen Januar und März 2020 an einem 30 – 60 minütigen **Interview** teilzunehmen?

Ja

Nein

Zusatzfrage bei Antwort «Ja»:

*Bitte geben Sie Ihren Name und Ihre E-Mailadresse oder Telefonnummer sowie ein Zeitfenster an, in welchem Sie gut erreichbar sind.

Die Angabe der Kontaktdaten wird nur für die Organisation der Interviews verwendet und fließt nicht in die Auswertung des Online-Fragebogens ein. Auch die Interviews werden anschliessend anonymisiert ausgewertet.

Name

E-Mailadresse

Telefonnummer

Zeitfenster, in welchem Sie erreichbar sind

Interesse an Ergebnissen

*Möchten Sie gerne über die Ergebnisse dieser Masterarbeit informiert werden?

Ja

Nein

Zusatzfrage bei Antwort «Ja»:

*Geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse an.

Die Angabe der E-Mail-Adresse wird nur für den Versand der Ergebnisse verwendet und fließt nicht in die Auswertung des Online-Fragebogens ein.

Sie haben das Ende des Fragebogens erreicht. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Anhang C: Mail an Klassenlehrpersonen

Interview für Masterarbeit

Becker Nathalie

An [REDACTED]

Di. 11.08.2020 14:56

Sie haben diese Nachricht am 11.08.2020 14:56 weitergeleitet.

Liebe Frau [REDACTED]

Im Rahmen meiner Masterarbeit als Schulische Heilpädagogin an der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik beschäftige ich mich mit der behinderungsspezifischen Beratung und Unterstützung bei schwerwiegenden Verhaltensschwierigkeiten in der Region See-Gaster. Ziel ist eine Bedarfsanalyse, mit welcher dieses bestehende und für Schulgemeinden kostenlose Angebot besser auf die Bedürfnisse der Lehrpersonen ausgerichtet werden kann. In einem zweiten Schritt werden nun Interviews mit Klassenlehrpersonen durchgeführt.

Sie haben im letzten Winter an einer Kurzbefragung im gesamten Einzugsgebiet See-Gaster teilgenommen und angegeben, dass Sie bereit wären, mit mir ein Interview zu diesem Thema zu führen. Aufgrund der speziellen Situation diesen Frühling war ich leider gezwungen, die zweite Erhebungsrunde etwas zu verschieben. Gilt Ihr Angebot für ein Interview noch?

Das Interview soll zwischen 30 und 60 Minuten dauern. Möglich wäre es mir am Dienstagnachmittag, Mittwochnachmittag oder -abend, Donnerstagabend oder am Freitag tagsüber oder abends. Ich kann Sie dafür gerne in Ihrem Schulzimmer besuchen, Sie dürfen das Interview aber auch mit einem Besuch in der Hochsteig Uznach verbinden.

Vielleicht kennen Sie in Ihrer Schulgemeinde noch weitere Lehrpersonen, die sich für ein Interview bereit erklären würden? Aktuell bin ich vor allem noch auf der Suche nach Klassenlehrpersonen der Mittelstufe oder im Kindergarten.

Vielen Dank schon jetzt für Ihre Unterstützung und freundliche Grösse

Nathalie Becker

Anhang D: Zweite Mail an Schulleitungen

Interview für Masterarbeit

Becker Nathalie
An [REDACTED]

Di, 11.08.2020 15:08

Liebe Frau [REDACTED]

Im Rahmen meiner Masterarbeit als Schulische Heilpädagogin an der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik beschäftige ich mich mit der behinderungsspezifischen Beratung und Unterstützung bei schwerwiegenden Verhaltensschwierigkeiten in der Region See-Gaster. Ziel ist eine Bedarfsanalyse, mit welcher dieses bestehende und für Schulgemeinden kostenlose Angebot besser auf die Bedürfnisse der Lehrpersonen ausgerichtet werden kann. In einem zweiten Schritt werden nun Interviews mit Klassenlehrpersonen durchgeführt. Aufgrund der speziellen Situation diesen Frühling war ich leider gezwungen, die zweite Erhebungsrunde etwas zu verschieben.

Sie haben im letzten Winter an einer Kurzbefragung im gesamten Einzugsgebiet See-Gaster teilgenommen und angegeben, dass Sie bereit wären, mit mir ein Interview zu diesem Thema zu führen. Allerdings konzentriert sich meine Arbeit aktuell auf die Bedürfnisse der Klassenlehrpersonen. Kennen Sie möglicherweise in Ihrer Schulgemeinde Klassenlehrpersonen, welche zu einem Interview bereit wären?

Das Interview soll zwischen 30 und 60 Minuten dauern. Möglich wäre es mir am Dienstagnachmittag, Mittwochnachmittag oder -abend, Donnerstagabend oder am Freitag tagsüber oder abends. Ich kann die Lehrperson dafür gerne in deren Schulzimmer besuchen, er oder sie darf das Interview aber auch mit einem Besuch in der Hochsteig Uznach verbinden.

Vielen Dank schon jetzt für Ihre Unterstützung und freundliche Grüsse

Nathalie Becker

Anhang E: Interviewleitfaden

Einstieg

- Begrüssung und Dank für die Bereitschaft zur Teilnahme am Interview
- Information über Kontext und Zweck der Befragung
 «Ich studiere an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich und schreibe meine Masterarbeit über die behinderungsspezifische Beratung und Unterstützung von Lehrpersonen von Schülerinnen und Schülern mit schwerwiegenden Verhaltensschwierigkeiten in der Region See-Gaster. Mich interessieren die Gelingensbedingungen dieser Beratung, also welche Erwartungen Lehrpersonen an B+U haben, welche Unterstützung sie benötigen und wie eine solche behinderungsspezifische Beratung und Unterstützung ausgerichtet sein muss, damit sie von Lehrpersonen akzeptiert und als hilfreich empfunden wird.»
- Klärung der Rahmenbedingungen (Dauer zwischen 30 und 60 Minuten, Notizen, Tonaufnahme)
- Hinweis auf vertraulichen Umgang mit sämtlichen Aussagen sowie auf konsequente Anonymisierung der Informationen
- Einholen des Einverständnisses zum Aufnehmen des Interviews

Hauptteil

Thema	Leitfrage	Unterfragen
Aufwärmfrage	Kannst du mir kurz deine aktuelle Arbeitssituation skizzieren?	<ul style="list-style-type: none"> • Klasse(n)/Stufe • Modell der sonderpädagogischen Unterstützung
Themenkomplex 1 Bisherige Erfahrungen mit Verhaltensschwierigkeiten von Schülerinnen und Schülern	Kannst du mir von deinen bisherigen Erfahrungen mit Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensschwierigkeiten erzählen?	<ul style="list-style-type: none"> • Welche Schwierigkeiten empfundest du als Klassenlehrperson als besonders belastend? • Wann empfundest du die Verhaltensauffälligkeiten als «schwerwiegend»? • Welche Unterstützungen empfandest du als hilfreich? • Welche Unterstützungen empfandest du als gar nicht hilfreich?
Info	Das Sonderpädagogik-Konzept des Kantons St. Gallen sieht mit dem Dienst für behinderungsspezifische Beratung und Unterstützung (kurz B&U) eine konkrete, für Schulgemeinden kostenlose Unterstützung der Regelschule vor. In der Region See-Gaster führt die Tagesschule Hochsteig in Uznach einen B&U-Dienst im Bereich Lern- und Verhaltensschwierigkeiten. Durch die Beratung von Lehrpersonen der Regelschule wird die integrative Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Lern- und Verhaltensschwierigkeiten unterstützt. In diesem Interview konzentriere ich mich auf die Beratung und Unterstützung bei Verhaltensschwierigkeiten.	

<p>Themenkomplex 2 Bedarf an B&U bei schwerwiegenden Verhaltensschwierigkeiten</p>	<p>In welchen Fällen siehst du als Klassenlehrperson einen Bedarf an B&U bei schwerwiegenden Verhaltensschwierigkeiten?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kannst du mir von einem (früheren, jetzigen oder zukünftigen) Schüler oder einer Schülerin erzählen, bei welcher/m du dir vorstellen könntest, das Angebot B&U zu nutzen? • In Bezug auf welche Fragestellungen siehst du einen Bedarf an behinderungsspezifischer B&U? • Siehst du Gründe, die gegen das Angebot der B&U sprechen?
<p>Themenkomplex 3 Erwartungen an B&U bei schwerwiegenden Verhaltensauffälligkeiten</p>	<p>Welche Erwartungen hättest du als Klassenlehrperson an eine behinderungsspezifische Beratung und Unterstützung bei schwerwiegenden Verhaltensschwierigkeiten?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Welche Erwartungen hast du in Bezug auf die Ausbildung und Erfahrung der Beraterin oder des Beraters? • Welche Erwartungen hast du in Bezug auf die Grundhaltung der Beraterin oder des Beraters? • Welche Erwartungen hast du in Bezug auf das Ergebnis der Beratung? • Woran würdest du feststellen, dass sich die Zeit für die B&U für dich gelohnt hat? • Was wäre für dich ein richtiger «Abtörner», wenn du zwei Stunden in diese Beratung investiert hast?
<p>Themenkomplex 4 Bisherige Beratungserfahrungen als Lehrperson</p>	<p>Welche Erfahrungen in Bezug auf Beratungen hast du als Lehrperson bisher gemacht? (z.B. Schulsozialarbeit / Schulpsychologischer Dienst / Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst / Beratung Schule vom Kanton St. Gallen / B+U zu Förderungsschwerpunkt Sehbehinderung, Hörbehinderung, körperliche bzw. motorische Entwicklung, geistige Entwicklung, Mehrfachbehinderung, Sprachbehinderung, Lern- und Verhaltensauffälligkeiten)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • In welchen Fällen fühltest du dich von der Beraterin oder dem Berater verstanden und unterstützt? • In welchen Fällen empfandest du die Beratung als hilfreich? • In welchen Fällen empfandest du die Beratung als nicht hilfreich? • Was macht für dich eine gute Beratungsperson aus? Welche Kompetenzen sind dir bei einer Beratungsperson besonders wichtig? (fachlich, persönlich, ...)

Ausklang und Abschluss

- Nachfrage, ob wichtige Aspekte im Zusammenhang der Themen nicht angesprochen wurden
- Gelegenheit zur Ergänzung, Präzisierung oder Betonung einzelner Aussagen
- Bitte um Ausfüllen des Sozialdatenfragebogens
- Danke für die Teilnahme am Interview
- Gelegenheit zum Fragen geben
- Weiteres Vorgehen skizzieren
- kleines Präsent zum Dank abgeben

Anhang F: Sozialdatenfragebogen

Person	
Geschlecht	
Alter (in Jahren)	
Ausbildung	
Berufserfahrung (in Jahren)	
Aktuelles Anstellungsverhältnis	
Schulstufe	
Angestellt als...	
Pensum (in %)	

Anhang G: Postscript

Gesprächssituation

Stimmung

Verbale oder nonverbale Besonderheiten

Erkenntnisse, welche in weitere Interviews einfließen sollten

Anhang H: Kategoriensystem

Kategorie	Definition / Codierregel	Ankerbeispiel
1. Verhaltens-auffälligkeiten	Verhalten von Schülerinnen und Schülern, welches die Lehrpersonen als auffällig beschreiben	«Es ist ein Junge gewesen der sehr viel geschrien hat, sich durch Laute ausgedrückt hat, Dinge herumgeworfen hat.» Interview 03, Absatz 12
2. Belastungsfaktoren	Faktoren im Zusammenhang mit Verhaltensauffälligkeiten von Schülerinnen und Schülern, welche die Lehrpersonen als belastend beschreiben	
2.1 Gefühl der Hilflosigkeit	Aussagen über Hilflosigkeit, Ohnmacht oder Machtlosigkeit	«Aber eben, wenn du dann irgendwie merkst, ja, man kommt kein Schritchen weiter und es bleibt schwierig und es wird immer schwieriger, ja dann fühlt man sich hilflos.» Interview 04, Absatz 24
2.2 der ganzen Klasse gerecht werden	Aussagen über die Verteilung der Aufmerksamkeit zwischen den verschiedenen Schülerinnen und Schülern der Klasse und das Gefühl, nicht allen Schülerinnen und Schülern gerecht zu werden	«Und ich fühle mich dann immer so, denen wo es ja einfach so läuft, die alles so schön machen, fühle ich mich immer so leicht, dass ich ihnen nicht gerecht werde. Ja. Weil die anderen so viel Aufmerksamkeit brauchen, weil man schaut dass es irgendwie einigermaßen läuft.» Interview 02, Absatz 30
2.3 dauernde Präsenz	Aussagen über das Gefühl, dauernd präsent sein zu müssen	«Konstant den Fokus dann, das ist ja nicht nur in der Pause, das sind ja dann die Klötze die plötzlich fliegen, ah jetzt, jetzt geht es einen Moment schnell mit dem Kind, und dann drehst du dich um und dann weint schon wieder der nächste.» Interview 11, Absatz 20
2.4 Elternarbeit	Aussagen über belastende Elemente der Elternarbeit	«Wenn ich merke dass die Zusammenarbeit mit den Eltern nicht, ehm, nicht konstruktiv ist. Also wenn man wie das Gefühl hat, es sind so zwei Fronten aufeinander. Das finde ich einfach etwas das einfach niemandem hilft, und am allerwenigsten dem Kind.» Interview 03, Absatz 20
3. Unterstützungsangebote	Unterstützungsangebote im Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten von Schülerinnen und Schülern, welche die Lehrpersonen beschreiben	
3.1 hilfreiche Unterstützungsangebote	Unterstützungsangebote im Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten von Schülerinnen und Schülern, welche die Lehrpersonen als hilfreich erleben	
3.1.1 schulinterner Austausch	Aussagen über Gespräche mit Personen, die zur Schule gehören	«Also, wir haben sehr eine offene Kommunikation da in der Schule, wo man auch (.) manchmal zu oft so kurz klopfen gehen kann, hey, hast du rasch Zeit, und dann funktioniert das. Und,

			von dem her, ist, der Austausch ist sehr offen da und auch sehr regelmässig.» Interview 07, Absatz 110
	3.1.2 jemand anderes arbeitet mit dem Kind oder beaufsichtigt es	Aussagen über andere Personen (intern und extern), welche selbst mit der Schülerin oder dem Schüler arbeiten	«Die Klassenassistenten sicher, und auch die SHP. Weil sie manchmal einfach die Situation entschärfen konnte, dass sie mal hin ist, und nicht nur immer ich.» Interview 01, Absatz 24
	3.1.3 Austausch mit und Beratung durch Fachpersonen	Aussagen über Gespräche, Beratungen oder Weiterbildungen mit externen Fachpersonen	«Und das finde ich dann wie... das nützt mir dann mehr, also wirklich Fachleute die dann sehr konkret Unterstützung bieten.» Interview 02, Absatz 58
	3.1.4 Unterstützung bei der Elternarbeit	Aussagen über aktive Unterstützung bei der Elternarbeit	«Nein, sie ist an alle die Gespräche dann eigentlich gekommen, hat auch Gespräche geleitet, und auch etwas Druck gemacht dass sie jetzt noch weitermachen müssen und so.» Interview 01, Absatz 26
	3.2 nicht hilfreiche Unterstützungsangebote	Unterstützungsangebote im Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten von Schülerinnen und Schülern, welche die Lehrpersonen als nicht hilfreich erleben	«Von dort an fand ich dann, hm, ich muss irgendwie mehr wissen, und habe aber gefunden, die Unterstützung finde ich schwierig vom Schulpsychologischen Dienst, wenn man sich so viel davon verspricht.» Interview 03, Absatz 10
4. Bedarf an Beratung		Themen und Fragestellungen im Zusammenhang mit Verhaltensauffälligkeiten von Schülerinnen und Schülern, zu welchen die Lehrpersonen einen Bedarf an Beratung sehen	
	4.1 Ressourcenaktivierung	Themen und Fragestellungen, welche die Stärkung der vorhandenen Ressourcen der Lehrpersonen beinhalten	«Manchmal werden einem gewisse Sachen durch das Gespräch ja dann auch bewusst, man merkt, hey, das mache ich ja schon. Und das hilft ja dann auch wieder, gerade wenn es streng ist, um am nächsten Tag wieder atmen zu können. Um wirklich zu merken, hey, ich mache ja einiges schon.» Interview 11, Absatz 76
	4.2 Themen und Fragestellungen	Alle genannten Themen und Fragestellungen, welche eine Kompetenzerweiterung der Lehrpersonen beinhalten	
	4.2.1 Handlungsrepertoire	Aussagen zu konkreten Ideen und Handlungsmöglichkeiten für sie als Lehrperson	«Und auch vielleicht nicht, schon als Laie, aber vielleicht eben doch auch Kniffs und Tricks habe, was ich machen kann im Unterricht, wenn es mal Situationen gibt. Oder eben dass ich vielleicht wie einen Katalog oder wie auch immer habe, wo ich sagen kann, okay.» Interview 5, Absatz 36

	4.2.2 Aussensicht, Perspektivenwechsel	Aussagen zu einem Veränderung des Blickwinkels	«Eben dass ich wie nochmal eine Zweitmeinung habe oder einen zweiten Eindruck habe, und für mich selber dann vielleicht auch etwas Neues rausnehme, das ich vielleicht selber noch nicht gesehen habe.» Interview 8, Absatz 64
	4.2.3 Platzierung	Aussagen zu Fragen der Platzierung (integrativ oder separativ)	«Was gibt es für Möglichkeiten, wenn es schulintern ist oder allenfalls auch ausserhalb an einer anderen Schule.» Interview 8, Absatz 44
	4.2.4 Wissen	Aussagen über fehlendes Wissen oder konkrete Fragen	«Ja, ich denke schon, was interessant wäre zu wissen, woher könnte das allenfalls kommen, [...]» Interview 10, Absatz 28
	4.2.5 Abgrenzung	Aussagen zur persönlichen Abgrenzung	«Wo du einfach so hin und her gerissen bist zwischen du möchtest doch und irgendetwas Richtiges machen, anstatt einfach abzuklemmen, und du hast 17 andere. Also, (.) diesen Spagat überwinden, in dem Sinn, denke ich, wäre genau so etwas, das hilfreich wäre mit so einer Beratung, oder, dass du schauen kannst...» Interview 07, Absatz 54
	4.2.6 Elternarbeit	Aussagen zur Unterstützung bei der Elternarbeit	«Dass es vielleicht manchmal auch helfen würde, dass am Elterngespräch... Also, wenn ich jetzt sagen würde, B+U ist mehrmals da gewesen und hat schon, dass die vielleicht auch mal ihre Sicht (..) präsentieren ist jetzt blöd gesagt, aber, ja dass die Eltern vielleicht auch merken, andere Leute sehen das vielleicht auch so.» Interview 01, Absatz 116
	4.3 Art der Kompetenzerweiterung	Aussagen zur Art der Vermittlung von Wissen und Handlungskompetenzen während der Beratung	
	4.3.1 hilfreiche Kompetenzvermittlung	Von den Lehrpersonen als hilfreich eingestufte Vermittlung von Wissen und Handlungskompetenzen	«Also zuerst einmal zuhören, nachfragen, und nachher, ich interpretiere, ich vermute das, Vorschläge, drei Varianten, "täg täg täg", auf den Tisch, und jetzt gehen wir etwas Konkretes an, und nicht nur mit hohlen Worten im Kreis drehen. Also wirklich ein Ziel verfolgen.» Interview 09, Absatz 78
	4.3.2 nicht hilfreiche Kompetenzvermittlung	Von den Lehrpersonen als nicht hilfreich eingestufte Vermittlung von Wissen und Handlungskompetenzen	«Und nicht so allgemein, weil dann kann ich auch einfach ein Buch lesen.» Interview 06, Absatz 78
5. Erwartungen an die Beratungsperson		Erwartungen der Lehrpersonen an die Beratungsperson	

	5.1 Persönlichkeit	Erwartungen der Lehrpersonen an die Persönlichkeit und Einstellung der Beratungsperson	
	5.1.1 positive Einstellung	Aussagen zur positiven Einstellung der Beratungsperson	«So etwas, das Kind kann das bewältigen, die Klasse kann das bewältigen, die Lehrerin kann es bewältigen, die Eltern können das. Eben einfach, (.) ja eine, von Grund auf mal positive Einstellung, und nicht einfach, oh mein Gott, ah das könnte Probleme geben, das sehen wir.» Interview 07, Absatz 74
	5.1.2 Objektivität	Aussagen zur Offenheit und Objektivität der Beratungsperson	«Nein, ich sage in erster Linie, für alle Parteien. Also das heisst, für das Kind, für den Lehrer, für die Mitschüler, für alle. Und, das ist, das ist eine Grundhaltung, wir wollen vorwärts kommen.» Interview 09, Absatz 48
	5.1.3 Begegnung auf Augenhöhe	Aussagen zu einer Begegnung auf Augenhöhe	«Und, äh, (...) ja wenn es nicht ein Miteinander ist. Oder wenn man das Gefühl hat, wir haben zwar nicht die gleiche Ausbildung, aber wir sind nicht Auge in, äh, auf Augenhöhe.» Interview 09, Absatz 58
	5.1.4 Ausstrahlung	Aussagen zur Ausstrahlung der Beratungsperson	«[...]und der strahlt so eine Ruhe aus und so eine Überlegtheit. Das finde ich ein schönes Gefühl einfach auch, es gibt so eine Ruhe in eine oft angespannte Situation hinein.» Interview 09, Absatz 78
	5.2 Kompetenz	Erwartungen der Lehrpersonen an die Ausbildung und Kompetenz der Beratungsperson	
	5.2.1 Erfahrung	Aussagen zur Erfahrung der Beratungsperson	«Ehm, ich fände es super wenn sie nahe am Schulalltag Erfahrungen gemacht haben, weil ich habe das Gefühl, viele möchten dann erzählen und sagen wie es in der Klasse läuft und die haben keine Ahnung wie es in einem Schulzimmer aussieht. Also ist für mich wichtig, dass sie wissen wie es hier drin sein kann.» Interview 06, Absatz 54
	5.2.2 Beratungskompetenz	Aussagen zur Beratungskompetenz der Beratungsperson	«Sie stellt gute Fragen. Sehr gute Zuhörerinnen oder Zuhörer. (..) Ehm. (..) Fragt nach wenn sie etwas nicht versteht.» Interview 04, Absatz 94
	5.2.3 theoretisches Wissen	Aussagen über das theoretische Wissen der Beratungsperson	«So ein breites Wissen mit all diesen, ehm, Facetten, welche die Schule umfasst, also eben Pädagogik, Psychologie, ehm, vielleicht auch mit der Volksschule etwas auskennt, was sind so Rahmenbedingungen. Ein Wissen über Behinderungen oder Auffälligkeiten, die

			vielleicht von irgendetwas verursacht werden, nicht unbedingt vom Verhalten.» Interview 03, Absatz 62
	5.3 Nicht hilfreiche Einstellungen	Von den Lehrpersonen genannte nicht hilfreiche Einstellungen der Beratungsperson	«Ich glaube, wenn es einfach heissen würde, zum Beispiel (...), das, das ist jetzt einfach so, das ist jetzt nicht so schlimm, das geht schon irgendwie.» Interview 03, Absatz 74
6. Organisation der Beratung		Erwartungen der Lehrpersonen an die Organisation der Beratung	
	6.1 hilfreiche Faktoren in der Organisation der Beratung	Hilfreiche Faktoren in Bezug auf die Organisation der Beratung	
	6.1.1 Bekanntheit	Aussagen über die Bekanntheit des Angebots	«Ganz wichtig ist, dass man das wirklich sehr gut informiert, dass es so ein Angebot gibt.» Interview 10, Absatz 70
	6.1.2 Niederschwelligkeit	Aussagen zur Niederschwelligkeit des Angebots	«Also einerseits muss es niederschwellig sein. Ich muss anrufen können oder ein Mail schreiben und dann muss man sich treffen können und, ja, keine grosse Sache mit irgendwie anmelden über die Schulleitung oder was auch immer.» Interview 04, Absatz 56
	6.1.3 Unterrichtsbesuch	Aussagen zur Erwartung eines Unterrichtsbesuchs	«Dass man auch schaut, eben, wie ist die Klasse aufgestellt, was haben wir für Möglichkeiten vor Ort, ehm, was haben wir zum Beispiel für Regeln in der Schule oder intern in unserem Lehrerteam, für Absprachen. Dass man eben einfach das Gesamtpaket anschaut.» Interview 07, Absatz 66
	6.1.4 genügend Zeit	Aussagen über die benötigte Zeit der Beratungsperson	«Eine Beratungsperson, eine gute, braucht, glaube ich, auch Zeit. Das kann man nicht in 10 Minuten schnell, oder zumindest nicht am Anfang.» Interview 11, Absatz 84
	6.2 nicht hilfreiche Faktoren in der Organisation der Beratung	Nicht hilfreiche Faktoren in Bezug auf die Organisation der Beratung	«Ja genau, wenn sie wie von aussen angeordnet wird. Dann glaube ich hätte ich etwas mehr Mühe.» Interview 03, Absatz 110

Anhang I: codierte Beispielseite

	19. I: Und die Verantwortung auch während Pausensituationen?
..dauernde Präsenz	20. B11: Also, nicht nur Pausensituationen, sondern konstant. Konstant den Fokus dann, das ist ja nicht nur in der Pause, das sind ja dann die Klötze die plötzlich fliegen, ah jetzt, jetzt geht es einen Moment schnell mit dem Kind, und dann drehst du dich um und dann weint schon wieder der nächste.
	21. I: Also dass du deine Präsenz die ganze Zeit oben behalten musst?
..der ganzen Klasse gerecht werde	22. B11: Extrem hoch, ja. Und dann doch, dass dann eigentlich ein Kind das abzieht. Und das ist dann so das Dilemma, oder, ich komme dann wie, ich sage jeweils, den braven Mädchen, um jetzt so in Klischees zu reden, bei denen ist man einfach froh wenn die laufen, und das finde ich nicht fair. Es ist dann auch nicht richtig. Sie können ja auch nichts dafür, wenn sie einfach nett sind und machen was man sagt. So das.
	23. I: Und deshalb dich dann wie nicht haben?
	24. B11: Ja genau. Ich muss ja dann anfangen Abstriche zu machen einfach dort wo es irgendwie geht.
ROT	25. I: Hast du in der Vergangenheit Unterstützungen erlebt, die du hilfreich gefunden hast?
..schulinterner Austausch	26. B11: Hm (bejahend). Also ich habe, ähm, die Schulleitung ist in dem Zusammenhang sehr sehr wichtig. Äh, dass die Schulleitung das nicht irgendwie bagatellisiert, ah ja, das ist früher schon gegangen, und sie sind eben etwas schwieriger heute die Kinder. So dieses ernst genommen werden. Ehm, wir haben bei uns auch den pädagogischen Leiter von der ganzen Gemeinde, der dann schauen kommt ins Klassenzimmer, ehm. Und eben wirklich so das, ja du hast recht, dass das nicht bagatellisiert wird, ja du bist da, dann musst du eben etwas strenger sein. Das nützt nichts in dem Moment, weil man probiert ja schon alles. Man probiert noch das und noch das und dann in der Nacht erwacht man und denkt, ja, vielleicht könnte ich ja mal mit dem Kind, oder wenn ich einen Plan machen würde, oder wie so, und richtet ja schon alles auf das Kind oder auf die Kinder aus. Und wenn dann jemand von aussen kommt und sagt, ich sehe was du leistest, oder ich sehe es, und das ist wirklich streng, das ist extrem wohlthuend. Das ist mega, mega etwas Wichtiges. Also die Schulleitung ist wichtig. Dann, oberhalb der Schulleitung so die pädagogische Leitung, das ganze Team ist wichtig um das mitzutragen, auch die Stellenpartnerin natürlich, die käme eigentlich an erster Stelle. Dass man wie so merkt, hey, wir reden vom Gleichen.
..Gefühl der Hilflosigkeit	
..4.1 Ressourcenaktivierung	
..schulinterner Austausch	
	27. I: Und ihr seid zu zweit und nicht du bist allein mit der ganzen Verantwortung?
..Gefühl der Hilflosigkeit	28. B11: Genau. Das ab. Und gerade wenn die Kinder so intensiv sind, es gibt ja dann auch die Momente, wo man an sich selber zweifelt, und wie. Wir haben uns meistens abgewechselt. Entweder hat sie gezweifelt oder ich, und dann wie so jemand, der sagt, hey, es liegt im Fall nicht nur einfach an dir, es ist wirklich intensiv, und ich erlebe das auch so. Und gewisse Sachen kann man fast nicht erklären, wie es ist, was passiert in dem Moment.
..4.1 Ressourcenaktivierung	
	29. I: Und dass man sich dann selber hinterfragt, ich sollte doch jetzt noch irgendwie?
	30. B11: Ja genau.
	31. I: Hat es auch Unterstützungsversuche gegeben, wo du gefunden hast, das ist gar nicht hilfreich gewesen?
..4.3.2 nicht hilfreiche Kompetenzv	32. B11: (..) Ja. Ja ja. Ehm. (.) Nicht hilfreich sind natürlich die, die dann noch zusätzlich Druck machen. Wie dann ein Deutschlehrer, der findet, du musst jetzt den einfach abklären. Und ich finde, ja, ich bin ja dran (lacht), ich mache ja schon, was ich irgendwie kann. 'Ich habe es letztes Jahr schon gesagt! Wieso habt ihr es dann nicht gemacht?' Einfach die, die dann noch zusätzlich Druck machen, und du müsstest eben, und so schlaue, schlaue Ideen, anstatt mit anpacken. Am hilfreichsten ist jemand der sagt, ich helfe mitziehen. Auch eine Heilpädagogin, die sagt, ja ich nehme den jetzt mal. Und die dann nicht kommt und sagt, ja, das ist wirklich schwierig mit dem Kind, ich nehme lieber etwas die ändern.
..4.3.2 nicht hilfreiche Kompet	
..jemand anders arbeitet mit	
..Unterstützung im Unterricht	
	33. I: Sondern eher wirklich etwas Konstruktives dann bringt?
	34. B11: Genau. Was könnten wir anstatt du solltest noch und müsstest noch und müsstest eben und so. Hm (bejahend). Jemand der hilft mittragen.
	35. I: So ganz allgemein, wann empfindest du Verhaltensschwierigkeiten als schwerwiegend?
..Gefühl der Hilflosigkeit	36. B11: Ehm, es ist wirklich das was ich vorher gesagt habe. Wenn ich wie merke, ich komme wie nicht vorwärts. Man macht nicht mit allen Kindern gleich grosse Schritte, das bin ich mir bewusst, aber wenn ich wie merke, wir machen Schritte miteinander. Diesmal hat er nicht so fest gehauen. Also es ist wie so, es passiert etwas. Vielleicht nicht mega viel, im Rahmen, einfach wie es möglich ist für das Kind, aber wenn ich wie das Gefühl habe, es geht nicht, es fruchtet wie nicht, dann merke ich, dann muss es wie etwas anderes sein, weil sonst verlieren wir einen Haufen Zeit, obwohl das hier wie nicht, das Verhalten wie immer wie mehr und extremer. Dann kann er ja auch nichts profitieren.